

Analyse intégrée des disparités de genre en santé en Tunisie à partir des données épidémiologiques

Projet piloté par l'Institut National de la Santé

en collaboration avec

Laboratoire de recherche SURVEN "Surveillance et Epidémiologie Nutritionnelles en Tunisie"
Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire

» Rapport publié en
Janvier - 2026

Analyse intégrée des disparités de genre en santé en Tunisie à partir des données épidémiologiques

Projet piloté par l'Institut National de la Santé

en collaboration avec

Laboratoire de recherche SURVEN "Surveillance et Epidémiologie Nutritionnelles en Tunisie"

Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire

Citation du rapport

Aounallah-Skhiri, H., El Ati, J., Zribi, M., Hsairi, M. Analyse intégrée des disparités de genre en santé en Tunisie à partir des données épidémiologiques. Ed 2026. Institut National de la Santé, Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, Laboratoire de Recherche SURVEN -Surveillance et Épidémiologie Nutritionnelles en Tunisie-, Tunis, Tunisie.

Projet financé par:
Vital Strategies (GGP-122)

Table des matières

Résumé exécutif.....	14
INTRODUCTION	24
Genre, sexe et santé : interactions complexes et inégalités persistantes ...	24
Genre : Un déterminant social majeur de la santé.....	24
Une problématique accentuée dans les pays à faible ressources	25
Reconnaissance institutionnelle du genre comme déterminant structurel..	25
Normes de genre et santé tout au long de la vie	25
Normes genrées et comportements à risque	26
Intérêt et objectifs du projet.....	26
MÉTHODOLOGIE	29
I.Caractéristiques des bases de données disponibles – Intégration	29
1. Bases de données disponibles.....	29
1.1. Données de mortalité.....	29
1.2. Données de morbidité.....	29
1.3. Problèmes spécifiques rencontrés dans l’analyse des données de morbidité et de mortalité	31
1.3.1. Cohérence des données	31
1.3.2. Comparabilité des données	31
1.3.3. Précision et validité des données.....	32
1.3.4. Exhaustivité et couverture des données.....	32
1.3.5. Limites spécifiques aux indicateurs de comportement.....	32
2. Intégration des bases de données	33
2.1. Données de mortalité.....	33
2.2. Données de morbidité.....	33
II. Méthodes d’analyse statistique des inégalités de genre	37
1. Analyse des causes de décès	38
1.1. Préparation des données.....	38
1.2. Calcul des rapports absolus des proportions des causes de décès : F/M - Année 2022	40
1.3. Analyse des effets des facteurs de niveau intermédiaire.....	40

1.4. Analyse de la tendance des rapports absolus des proportions des causes de décès.....	40
2. Analyse des données de morbidité, de facteurs de risque et d'utilisation des services de soins.....	40
2.1. Sélection des pathologies et des facteurs.....	40
2.2. Création de nouvelles variables.....	41
2.3. Analyse des niveaux de prévalence et de proportions.....	41
2.4. Analyse de l'effet des facteurs de niveau intermédiaire.....	41
2.5. Analyse des tendances.....	42
RESULTATS.....	43
Causes de décès.....	44
I.Espérance de vie à la naissance.....	45
II. Grands groupes de causes de décès.....	45
1. Niveaux des proportions des grands groupes de causes de décès.....	45
2. Influence des facteurs du niveau intermédiaire.....	48
3. Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des grands groupes de causes de décès.....	55
III.Causes de décès détaillées.....	58
1. Niveaux des proportions des causes de décès détaillées.....	58
2. Influence des facteurs du niveau intermédiaire.....	61
3. Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des causes détaillées de décès.....	71
Morbidité.....	75
I.Prévalence de la morbidité.....	76
1. Niveaux de prévalence de la morbidité.....	76
2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et la morbidité.....	77
3. Tendance des mesures d'association entre le genre et les principales pathologies étudiées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans.....	83
II. Proportions de la morbidité diagnostiquée, traitée et équilibrée.....	84
1. Niveaux des proportions de la morbidité diagnostiquée, traitée et équilibrée.....	84
2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et la morbidité diagnostiquée et la morbidité équilibrée.....	85
2.1. Morbidité diagnostiquée.....	85

2.2. Morbidité équilibrée	91
3. Tendance des mesures d'association entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées et équilibrées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans.....	96
Facteurs de risque des maladies non transmissibles	98
I.Niveaux de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles	99
II. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et les facteurs de risque des maladies non transmissibles.....	100
III.Tendance des mesures d'association entre le genre et les principaux facteurs de risque étudiées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans	108
Recours aux soins	110
I.Niveaux de fréquence de recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et niveaux de satisfaction des prestations de soins	111
II. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre, le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et les niveaux de satisfaction de la qualité des soins	112
Cas particuliers des adolescents âgés de 15 à 19 ans Morbidité, facteurs de risque, recours aux soins (Enquête TAHINA Adolescents 2005).....	119
I.Morbidité	120
1. Niveaux de prévalence de la morbidité	120
2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et la morbidité chez les adolescents	121
II. Facteurs de risque des maladies non transmissibles.....	126
1. Niveaux de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles	126
2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et les facteurs de risque des maladies non transmissibles chez les adolescents	127
III.Recours aux soins	145
1. Niveaux de fréquence recours aux soins suite à un ou des épisodes morbides.....	145
3. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et le recours aux soins suite à des épisodes morbides chez les adolescents	164

DISCUSSION	153
1. Principaux résultats	154
1.2. Morbidité.....	154
1.4. Recours aux soins	156
1.5. Facteurs intermédiaires modificateurs de l'effet.....	156
Chez les adultes.....	156
2. Limites de l'étude	159
3. Discussion avec les données de la littérature.....	160
3.1. Causes de décès	160
3.2. Morbidité	161
3.2.1. Inégalités de genre et maladies non transmissibles: une interaction complexe entre facteurs biologiques et sociaux	161
Normes de genre et comportements à risque	162
3.2.2. Maladies cardiovasculaires	163
Maladies cardiovasculaires : effets croisés du genre, du statut socioéconomique et des normes sociales.....	163
Santé mentale, genre et risque cardiovasculaire	163
Inégalités éducatives et comportements à risque.....	163
Normes de genre et culture du tabagisme	164
3.2.3. Hypertension artérielle	164
3.2.4. Diabète	164
3.2.5. Dyslipidémies	165
3.3.Facteurs de risque.....	165
3.3.1. Surpoids et obésité	165
3.3.2. Tabagisme	166
3.3.3. Consommation d'alcool	167
3.3.4. Comportement alimentaire	169
3.3.5. Faible activité physique	170
3.4.Recours aux soins	171
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.....	174
Références.....	185
Annexes.....	192

Acronymes

AVP	Accident de la voie publique
BPCO	Broncho-pneumopathies chroniques obstructives
CSP	Catégories socio-professionnelles
CSU	Couverture sanitaire universelle
DQII	Dietary Quality Index International
EMRO	Bureau Régional de de la Méditerranée Orientale
Ev_0	Espérance de vie à la naissance
HBSC	Comportements de Santé chez les Enfants d'âge Scolaire
HTA	Hypertension artérielle
IC95%	Intervalle de confiance à 95%
IIG	Indice d'inégalité de genre
IMAGES	Enquête internationale sur les hommes et l'égalité des sexes
INNTA	Institut national de nutrition et de technologie alimentaire
INSP	Institut national de santé publique
IRD	Institut de recherche et de développement
MDS	Score du régime méditerranéen
MNT	Maladies non transmissibles
NU	Nations Unis
ODD	Objectifs de développement durable
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
OR	Odds ratios
PAS	Pression artérielle systolique
PAD	Pression artérielle diastolique
RA	Rapport absolu
TAHINA	Transition Épidémiologique et Impact sur la Santé en Afrique du Nord
THES	Enquête de santé en Tunisie
UE	Union Européenne
UNICEF	Fonds des Nations Unis pour l'Enfance

Liste des tableaux

Tableau 1: Rapports absolus des grands groupes de causes de décès-Tunisie 2022	46
Tableau 2: Influence de l'âge dans les inégalités de genre dans les niveaux des grands groupes de causes de décès- Tunisie 2022	49
Tableau 3: Influence de la région dans les inégalités de genre dans les niveaux des grands groupes de causes de décès- Tunisie 2022	53
Tableau 4: Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des grands groupes de causes de décès- Tunisie-2022	56
Tableau 5: Rapports absolus des causes détaillées de décès-Tunisie 2022.....	59
Tableau 6: Influence de l'âge dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022	62
Tableau 7: Influence de la région dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022	67
Tableau 8: Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des causes détaillées de décès- Tunisie-2022	72
Tableau 9: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016.	79
Tableau10: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016.	87
Tableau11: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies équilibrées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	92
Tableau12: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principaux facteurs de risque, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016.	102
Tableau13: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le Dietary Index International (DQII), selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 à 49 ans et plus –Grand Tunis 2009	107

Tableau14: Tendance dans le temps des OR ajustés sur l'âge , comme mesures d'association entre le genre et les principaux facteurs de risque chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.	109
Tableau15: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et les niveaux de satisfaction de la qualité des soins, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	115
Tableau16: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	122
Tableau17 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'usage actuel du tabac, l'usage de la chicha et l'usage d'alcool, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	129
Tableau18: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire , selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	133
Tableau19: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire , selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	137
Tableau20: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et l'indice de stress perçu, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans- modèle de régression linéaire –Tunisie 2005	142
Tableau21: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un médecin généraliste, à un médecin spécialiste ou un à médecin dentiste, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	147
Tableau22: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un psychologue ou un pharmacien, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	151

Liste des figures

Figure 1: Modèle conceptuel des inégalités de genre en santé (structuré à trois niveaux)	37
Figure 2: Tendance de l'espérance de vie à la naissance chez les deux sexes-Tunis 2014-2022	45
Figure 3: Proportions des grands groupes de causes de décès, selon le sexe-Tunisie 2022.	47
Figure 4: Rapports absolus des proportions des grands groupes de causes de décès, selon le sexe-Tunisie 2022.	47
Figure 5: Rapports absolus des proportions des décès par cancer, selon l'âge – Tunisie 2022	51
Figure 6: Rapports absolus des proportions des décès de l'appareil circulatoire, selon l'âge – Tunisie 2022	51
Figure 7: Rapports absolus des proportions décès par maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques , selon l'âge – Tunisie 2022	51
Figure 8: Rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des décès par cancer , selon la région– Tunisie 2022	54
Figure 9: Rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge et métaboliques , selon la région– Tunisie 2022	54
Figure 10: Rapports absolus des proportions standardisées sur décès par maladies de l'appareil circulatoire, selon la région– Tunisie 2022	54
Figure 11: Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des décès par cancer– Tunisie 2022	57
Figure 12: Tendance des rapports absolus des proportions des décès par maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques – Tunisie 2022	57
Figure 13: Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge des décès par maladies de l'appareil circulatoire – Tunisie 2022	57
Figure 14: Proportions des causes détaillées de décès selon le sexe-Tunisie 2022	60
Figure 15 : Rapports absolus des proportions des causes détaillées de décès selon le sexe-Tunisie 2022.	60

Figure16: Rapports absolus des proportions des décès par cardiopathies ischémiques, maladies cérébro-vasculaires et diabète, selon l'âge – Tunisie 2022	65
Figure17: Rapports absolus des proportions des décès par cancers de l'estomac, du colorectal et broncho-pulmonaires et par leucémies , selon l'âge – Tunisie 2022	65
Figure18: Rapports absolus des proportions des décès par insuffisance rénale, BPCO et accident de la voie publique, selon l'âge – Tunisie 2022	66
Figure19: Rapports absolus des proportions des décès par cardiopathies ischémiques, maladies cérébro-vasculaires et diabète, selon la région– Tunisie 2022	70
Figure20: Rapports absolus des proportions des décès par cancers de l'estomac, du colorectal, broncho-pulmonaires et par leucémies , selon la région– Tunisie 2022	70
Figure21: Rapports absolus des proportions des décès par insuffisance rénale, BPCO et accident de la voie publique, selon la région– Tunisie 2022	71
Figure22: Tendence des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des décès cardiopathies ischémiques, maladies cérébrovasculaires et diabète – Tunisie 2022	74
Figure23: Tendence des rapports absolus des proportions des décès par cancers de l'estomac, du colorectal et broncho-pulmonaires – Tunisie 2022	74
Figure24: Tendence des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge des décès par insuffisance rénale, BPCO et accident de la voie publique – Tunisie 2022	74
Figure25: Prévalence des principales pathologies selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	76
Figure26: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	77
Figure27: Tendence dans le temps des OR ajustés sur l'âge , comme mesures d'association entre le genre, l'HTA, le diabète et les dyslipidémies chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.	83
Figure28: Proportions de la morbidité diagnostiquée et équilibrée selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	84
Figure29: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des proportions de la morbidité diagnostiquée et équilibrée selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	85

Figure30: Tendance dans le temps des OR ajustés sur l'âge , comme mesures d'association entre le genre, l'HTA, le diabète et les dyslipidémies diagnostiquées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.	96
Figure31: Tendance dans le temps des OR ajustés sur l'âge , comme mesures d'association entre le genre, l'HTA et le diabète et les dyslipidémies équilibrées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.	96
Figure32: Tendance dans le temps des OR ajustés sur l'âge , comme mesures d'association entre le genre, l'HTA équilibrée chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016	97
Figure33: Prévalence des principaux facteurs de risque des MNT selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	99
Figure34: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principaux facteurs de risque des MNT chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	100
Figure 35: Fréquence de recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et niveau de satisfaction des soins, selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	111
Figure36: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des fréquences de recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et des niveaux de satisfaction des soins, selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016	112
Figure37: Prévalence des principales pathologies selon le genre chez les adolescents âgées de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	120
Figure38: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les adolescents âgées de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	120
Figure39 : Prévalence des principaux facteurs de risque des MNT selon le genre chez les adolescents âgées de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	126
Figure40: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les adolescents âgées de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	127
Figure41: Fréquence de recours aux soins suite à un ou des épisodes morbides selon le genre chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	145
Figure42: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005	145

Résumé exécutif

Introduction

Le sexe et le genre sont deux concepts souvent confondus, mais ils renvoient à des réalités distinctes. Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent les êtres humains comme mâles ou femelles. En revanche, le genre est un concept social et culturel qui désigne les rôles, comportements, activités et attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Contrairement au sexe, qui est innée, le genre est construit et peut varier considérablement d'une culture à une autre. L'OMS reconnaît le genre comme un facteur clé des inégalités de santé. L'équité des genres vise à éliminer les inégalités et la discrimination, tandis que l'égalité des genres cherche à garantir les mêmes opportunités pour les deux sexes.

Les Nations Unies soulignent l'importance de l'égalité des sexes pour le changement social. Cependant, malgré des progrès, des écarts économiques et politiques persistent. Les inégalités d'accès à l'éducation, aux revenus et à la représentation politique ont des répercussions importantes sur la santé des femmes et des filles, particulièrement dans les pays à faible revenu.

Les différences biologiques entre les sexes influencent la santé et la maladie, incluant la vulnérabilité génétique, les facteurs hormonaux et les caractéristiques physiologiques. Le genre, en tant que déterminant social, affecte le mode de vie, le bien-être, et l'accès aux soins. Les normes de genre influencent profondément la santé et le bien-être. Elles déterminent les rôles et opportunités, affectant les déterminants sociaux et structurels de la santé, les comportements à risque, et l'accès aux services de santé. Les normes restrictives engendrent des inégalités de santé qui perdurent tout au long de la vie et entre les générations. L'égalité des sexes est un objectif du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

La Tunisie se classait en 2023 62ème sur 193 pays selon l'indice d'inégalité de genre (IIG) du Programme des Nations Unies pour le Développement. Depuis l'indépendance, la Tunisie a fait des progrès significatifs en matière d'égalité des sexes, notamment avec l'adoption du code du statut personnel. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires, particulièrement en matière d'autonomisation économique des femmes et d'inégalités de genre dans le domaine de la santé. La fragmentation des systèmes nationaux d'information sanitaire complexifie l'analyse des inégalités de genre. D'autre part, la couverture non encore satisfaisante du système d'information sur les causes de décès, ne permettant pas de calculer les taux de mortalité par cause, expose à des interprétations erronées quant aux disparités de genre en matière de causes de décès.

Objectifs du Projet

L'objectif principal du projet est d'analyser les disparités entre les sexes en Tunisie en matière de morbidité, de mortalité, de facteurs de risque et de recours aux soins. Pour ce faire, le projet utilise des bases de données sanitaires nationales et régionales pour identifier les principales différences de genre et analyser les tendances relatives à la mortalité, la morbidité, les principaux facteurs de risque et le recours aux soins. La priorité est accordée aux maladies non transmissibles (MNT) telles que le diabète, l'hypertension, les cancers et les maladies liées à la nutrition.

La finalité de ce projet est de fournir des données probantes et formuler des recommandations pour les décideurs qui aideront à l'actualisation et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les MNT. Ce projet vise également à renforcer l'intégration des données sexo-spécifiques dans la décision sanitaire, afin d'identifier et de promouvoir des interventions sensibles au genre et de développer de nouveaux parcours. Une autre finalité du projet consiste à identifier les inégalités de genre au sein des groupes vulnérables (zones rurales, faible niveau d'éducation, adolescents etc.)

Méthodologie

1. Caractéristiques des Bases de Données disponibles

Bases de Données disponibles

» Données de Mortalité :

- Sources de données: Système d'information sur les causes de décès; Institut national de la santé (INSP)
- Années étudiées: 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022.

» Données de Morbidité :

- **THES (2016)** : Enquête transversale nationale sur des personnes de 15 ans et plus, incluant des données socio-économiques, biologiques, anthropométriques, alimentaires et comportementales.
- **OBE-MAGHREB (2009)** : Étude transversale au Grand Tunis sur des personnes âgées de 6 mois à 49 ans, axée sur la transition nutritionnelle et l'obésité.
- **TAHINA (2005)** : Étude transversale nationale sur des personnes âgées de 35 à 70 ans, incluant des données sur la morbidité, la consommation alimentaire et l'activité physique.
- **TAHINA Adolescents (2005)** : Étude transversale nationale sur des adolescents âgés de 15 à 19 ans, axée sur le mode de vie et la santé.
- **Enquête Nationale de Nutrition (1996/1997)** : Étude transversale nationale sur tous les âges, incluant des données socio-économiques, alimentaires, anthropométriques et cliniques.

Problèmes Spécifiques des Données

- Différences dans les noms, typologies, modalités et libellés des variables.
- Incohérences dans les unités de mesure et les définitions de certains états de santé.
- Couverture non satisfaisante du système d'information sur les causes de décès.

2. Intégration des Bases de Données

Données de Mortalité

- Fusion des bases de données des années 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022 pour nettoyer les données et calculer les rapports absolus des proportions des causes de décès selon le genre.

Données de Morbidité

- Identification et standardisation des variables pertinentes.
- Harmonisation des noms des variables et des libellés.
- Fusion des bases de données de morbidité pour les personnes âgées de 15 ans et plus.
- Standardisation des définitions des conditions de santé étudiées selon les recommandations internationales.

3. Méthodes d'analyse statistique des inégalités de genre

Modèle Conceptuel

- Niveau 1 : Déterminants structurels du genre (normes sociales et culturelles).
- Niveau 2 : Profils sociodémographiques différenciés selon le genre.
- Niveau 3 : Conséquences (inégalités observées en santé selon le genre).

Analyse des causes de décès

- Préparation des données : Exclusion des observations non cohérentes et incompatibles.
- Calcul des rapports absolus des proportions des causes de décès pour l'année 2022.
- Analyse des effets des facteurs de niveau intermédiaire (âge et région).
- Analyse des tendances des rapports absolus des proportions des causes de décès.

Analyse des données de morbidité, des facteurs de risque et de l'utilisation des services de soins

- Sélection des pathologies et des facteurs de risque.
- Création de nouvelles variables relatives à la morbidité globale, diagnostiquée et équilibrée.
- Analyse des niveaux de prévalence et de proportions selon le sexe.
- Analyse de l'effet des facteurs de niveau intermédiaire.
- Analyse multivariée pour tester les interactions entre le genre et les facteurs associés au genre.
- Analyse des tendances des mesures d'association entre le genre et les pathologies/facteurs de risque/recours aux soins.

Résultats

Causes de décès

L'analyse des causes de décès selon le genre a révélé des différences significatives. Les femmes en Tunisie présentent des taux de décès plus élevés pour plusieurs affections chroniques non transmissibles. Parmi celles-ci, on trouve les maladies ostéo-articulaires, les troubles du système nerveux, les cardiopathies hypertensives, la démence, la maladie d'Alzheimer, et certaines pathologies cardiovasculaires. En revanche, les hommes sont davantage touchés par des causes externes de mortalité, les troubles mentaux, les BPCO (Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives), et la majorité des cancers, en particulier ceux liés au tabac et à l'appareil respiratoire.

Les écarts varient également selon l'âge et la région. Par exemple, certaines causes, comme les tumeurs malignes, concernent davantage les femmes à des âges jeunes, mais deviennent plus fréquentes chez les hommes au-delà de 65 ans. Sur le plan géographique, des disparités régionales notables ont été relevées, notamment des taux élevés de diabète et de cancer colorectal dans le Sud-Ouest, et des niveaux plus élevés d'insuffisance rénale dans le Grand Tunis et le Nord-Est. Enfin, l'analyse des tendances montre une relative stabilité ou une baisse des rapports absolus pour certains groupes, mais une hausse préoccupante pour d'autres causes, comme les cardiopathies ischémiques et les BPCO.

Morbidité

» Chez les adultes

Les troubles de santé présentant une prévalence significativement plus élevée chez les femmes incluent l'anémie, l'arthrite, le rhumatisme ou l'arthrose, le mal

de dos, la cataracte, et la dépression nerveuse. À l'inverse, une prévalence plus élevée a été observée chez les hommes pour les blessures liées aux accidents de la voie publique (AVP) et les accidents vasculaires cérébraux.

Concernant les états diagnostiqués ou équilibrés, les femmes présentaient des proportions plus élevées pour les dyslipidémies équilibrées, les dyslipidémies diagnostiquées, et l'hypertension artérielle diagnostiquée. Pour les autres affections, les rapports absolus étaient proches de 1, indiquant peu ou pas de disparités de genre.

» Chez les adolescents

Les affections les plus marquées chez les filles étaient les troubles émotionnels et l'asthme. En revanche, la variable « valeurs tensionnelles élevées » montrait une prévalence plus élevée chez les garçons.

Facteurs de risque des maladies non transmissibles

» Chez les adultes

Les femmes présentaient une prévalence significativement plus élevée de l'obésité androïde, de l'obésité globale, et du surpoids. À l'opposé, les comportements addictifs étaient nettement plus fréquents chez les hommes, notamment la consommation d'alcool et l'usage actuel du tabac.

» Chez les adolescents

Les disparités étaient encore plus marquées pour l'obésité androïde, suivie à distance par le manque d'activité physique et l'obésité globale. Les garçons, quant à eux, présentaient une prévalence nettement plus élevée pour la consommation d'alcool, l'usage actuel du tabac, et l'usage de la chicha.

Recours aux soins

» Chez les adultes

Le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste (RA=1,6) et aussi auprès d'un médecin spécialiste (RA=1,5) était plus élevé chez les femmes.

En ce qui concerne la satisfaction à l'égard des soins, les femmes déclaraient une satisfaction moindre pour la plupart des dimensions, à l'exception de la satisfaction globale et de celle liée aux soins ambulatoires.

» Chez les adolescents

Les filles avaient significativement plus recours que les garçons aux consultations auprès d'un médecin généraliste ou d'un pharmacien.

Facteurs intermédiaires modificateurs de l'effet

» Chez les adultes

L'analyse menée séparément chez les adultes et les adolescents a permis de mettre en évidence des effets modificateurs des facteurs sociodémographiques intermédiaires sur la relation entre le genre et plusieurs indicateurs de santé, à savoir la morbidité (totale, diagnostiquée et équilibrée), les facteurs de risque et le recours aux soins.

- » **Morbidité totale** : Les associations entre le genre et certaines pathologies variaient selon l'âge, l'état matrimonial, le niveau scolaire et la catégorie socio-professionnelle. Par exemple, l'âge modulait significativement les écarts de genre pour l'HTA, les dyslipidémies et l'anémie, avec des écarts plus marqués chez les plus âgés pour l'HTA et les dyslipidémies, et chez les plus jeunes pour l'anémie.
- » **Morbidité diagnostiquée** : Les écarts de genre dans le diabète diagnostiqué étaient plus prononcés chez les 20–49 ans (désavantage féminin), mais s'inversaient après 50 ans. La région, le niveau scolaire et la CSP influençaient les écarts selon les pathologies.
- » **Morbidité équilibrée** : Seuls l'état matrimonial et le niveau scolaire influençaient les écarts selon le genre. Par exemple, l'HTA était mieux équilibrée chez les femmes mariées et chez les personnes plus instruites.
- » **Facteurs de risque** : Les écarts de genre concernant les comportements à risque étaient modulés par plusieurs facteurs, notamment l'âge, l'état matrimonial, la région, le niveau scolaire et la CSP.
- » **Recours aux soins et satisfaction** : Le recours aux médecins généralistes variait selon l'âge, la région et le niveau scolaire. La satisfaction des soins variait selon le milieu, la région et le niveau scolaire.

» Chez les adolescents

- » **Morbidité** : Le milieu de résidence modulait les écarts de genre pour l'HTA et les troubles émotifs. La région influençait également les troubles émotifs, avec des écarts moindres dans le Centre Est et le Grand Tunis.
- » **Facteurs de risque** : L'obésité et la faible activité physique étaient modulées par le milieu, la région, et le niveau scolaire. Le stress perçu était plus élevé chez les filles ayant un niveau d'éducation primaire ou secondaire.
- » **Recours aux soins** : Le milieu modulait le recours au pharmacien, et le niveau d'éducation du père influençait les écarts de recours au pharmacien. La CSP de la mère influençait le recours au médecin spécialiste.

Tendances des mesures d'association

L'analyse des tendances nationales et régionales montre des évolutions contrastées dans les associations entre le genre et différents indicateurs de morbidité et de risque. Les femmes présentent un excès de risque persistant pour l'hypertension artérielle (HTA), malgré une baisse transitoire en 2005, et une hausse marquée des diagnostics de dyslipidémies en 2016. Une amélioration du contrôle de l'HTA chez les femmes était observée, bien que leur situation reste moins favorable qu'en 1997.

Conclusions et recommandations

Le genre est un déterminant social essentiel de la santé. Comprendre l'influence du genre sur la santé est essentiel pour le bien être pour améliorer les résultats sanitaires, lutter contre les inégalités de genre, parvenir à la CSU et progresser vers les Objectifs de développement durable (bonne santé et bien-être), (égalité des genres) et (réduction des inégalités).

Les résultats de l'analyse des inégalités de genre confirment l'existence d'inégalités de genre significatives dans les causes de décès, la morbidité, particulièrement les maladies non transmissibles, les facteurs de risque de ces maladies, et le recours aux soins. Ces inégalités, influencées par l'âge, le milieu de résidence, la région, l'état matrimonial, le niveau de scolarisation, la catégorie socio-professionnelle, et pour les adolescents, en plus de l'âge, du milieu, de la région, du niveau scolaire de l'adolescent, et aussi le niveau scolaire et la catégorie socio-professionnelle des parents- traduisent à la fois des différences biologiques, des déterminants sociaux de la santé différenciés selon le genre, et des inégalités d'accès aux soins.

Cependant, l'interprétation de ces résultats a été confrontée à plusieurs limites. La non-uniformité méthodologique des bases de données utilisées (1997, 2005, 2009, 2016) complique l'analyse des tendances et la comparabilité des indicateurs. Par ailleurs, l'effet des facteurs sociodémographiques sur les disparités observées varie selon les contextes et les indicateurs étudiés, rendant leur interprétation complexe.

Tout en prenant en considération ces limites, les résultats de cette étude appellent à une prise en compte systématique du genre dans les stratégies de prévention, de diagnostic et de prise en charge des maladies, en tenant compte des spécificités des groupes d'âge et des contextes régionaux.

Pour réduire les inégalités de genre dans le domaine de la santé, les recommandations peuvent être classées selon un modèle conceptuel à trois niveaux : les déterminants structurels du genre, les profils sociodémographiques

différenciés selon le genre, et les conséquences ou inégalités observées en santé selon le genre.

» Niveau 1 : Déterminants structurels du genre

Lutte contre les normes et stéréotypes de genre :

- » Renforcer la production de données fiables et des preuves : Standardiser et valider les outils de collecte de données pour obtenir des preuves fiables et comparables - mettre à jour régulièrement les données et collaborer avec d'autres institutions pour harmoniser les méthodes - former les chercheurs et le personnel de terrain sur les questions de genre et l'analyse contextuelle des données - encourager les études et recherches sur la place et le rôle du genre dans les problèmes et programmes de santé publique.
- » Intégrer une perspective de genre dans les programmes éducatifs et de sensibilisation dès le plus jeune âge (maternelle).
- » Promouvoir l'autonomisation économique et sociale des femmes, notamment dans les milieux défavorisés.
- » Intégrer systématiquement le genre dans les politiques de santé publique.

Collaboration intersectorielle :

- » Promouvoir l'équité de genre dans toutes les politiques publiques (éducation, emploi, justice, etc.).
- » Mobiliser la communauté et les acteurs sociaux pour transformer les normes genrées néfastes.
- » Inclure l'éducation à la santé et à l'égalité de genre dans les cursus scolaires.

» Niveau 2 : Profils sociodémographiques différenciés selon le genre

Renforcement de l'accès à l'éducation et à l'information sanitaire :

- » Renforcer l'accès à l'éducation et à l'information sanitaire pour les femmes et les filles, particulièrement en zones rurales.
- » Adapter les messages et les services de santé selon les groupes d'âge, le niveau d'éducation et le milieu de résidence.

Approches différenciées selon le genre :

- » Développer des approches différenciées selon le genre dans les services de santé scolaire et communautaire, en particulier pour les adolescents.
- » Former les professionnels de santé à une approche sensible au genre et adapter l'organisation des services de santé aux besoins différenciés.

» Niveau 3 : Conséquences : Inégalités observées en santé selon le genre

Cibler les disparités observées dans les indicateurs de santé :

- **Morbidité :**

- » Renforcer les programmes de prévention et de détection précoce des maladies plus fréquentes chez les femmes.
- » Développer des services de santé mentale accessibles et adaptés aux adolescentes.
- » Améliorer le dépistage et la gestion des maladies chroniques avec une attention particulière à l'équité entre les genres.

- **Facteurs de risque des maladies non transmissibles (MNT) :**

- » Mettre en œuvre des actions ciblées de prévention de l'obésité chez les femmes et les filles.
- » Lutter contre les comportements addictifs chez les garçons, notamment chez les adolescents.
- » Intégrer des interventions sensibles au genre dans les stratégies de prévention des MNT.

- **Recours aux soins :**

- » Favoriser un recours équitable aux soins pour les hommes en réduisant les barrières spécifiques à leur consultation.
- » Améliorer la qualité perçue des soins chez les femmes en renforçant la formation du personnel de santé.
- » Développer des stratégies de proximité pour améliorer l'accès aux soins pour les adolescentes.
- » Mettre en œuvre des stratégies différenciées de prévention et de prise en charge, sensibles au genre dans tous les programmes et les stratégies de santé publique.
- » Garantir l'équité dans la qualité et la sécurité des soins et intégrer des indicateurs genrés dans les dispositifs d'évaluation des politiques de santé.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le sexe et le genre sont deux concepts souvent confondus, mais ils renvoient à des réalités distinctes. Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent les êtres humains comme mâles ou femelles. Ces caractéristiques incluent les chromosomes, les hormones, et les organes reproducteurs. En revanche, le genre est un concept social et culturel qui désigne les rôles, comportements, activités et attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Contrairement au sexe, qui est innée, le genre est construit et peut varier considérablement d'une culture à une autre. Il est également important de noter que le genre n'est pas binaire ; il existe un spectre de genres qui va au-delà des catégories traditionnelles d'homme et de femme

Genre, sexe et santé : interactions complexes et inégalités persistantes

Les déterminants biologiques de la santé et de la maladie varient selon le sexe. Ces différences incluent la vulnérabilité génétique à certaines pathologies, les facteurs hormonaux et reproductifs, ainsi que des caractéristiques physiologiques distinctes. Ces éléments contribuent aux disparités de santé entre les sexes tout au long de la vie.

Cependant, au-delà du sexe biologique, le genre — en tant que construction sociale — façonne de manière profonde les conditions de vie, les comportements de santé, l'accès aux soins et les résultats sanitaires. Il influence les modes de vie, les prises de décision en matière de santé, ainsi que la qualité des soins reçus (Heise et al., 2019 ; Weber et al., 2019).

Genre : Un déterminant social majeur de la santé

Le genre affecte la santé à travers des normes sociales, des rôles attendus et des relations de pouvoir différenciées entre les sexes. Ces normes peuvent limiter les choix de vie, l'accès aux ressources, à l'information, aux soins, et conditionner les comportements de santé. Elles façonnent également les opportunités économiques, éducatives et sociales, avec des effets cumulatifs sur la santé physique et mentale.

Les inégalités de genre ont un impact direct sur l'accès aux services de santé, notamment en termes de disponibilité, d'accessibilité financière, de qualité des soins et de pouvoir décisionnel des individus. Ces disparités se manifestent tout au long du parcours de vie — de l'enfance à la vieillesse — et touchent les femmes, les hommes (Vlassoff, 2007 ; World Bank, 2016 ; Lancet, 2019).

Une problématique accentuée dans les pays à faible ressources

Dans les pays à faible revenu, les femmes, les filles sont confrontées à des obstacles multiples : faibles investissements publics en santé, accessibilité limitée aux soins privés, mauvaise qualité des services publics et pénurie de personnel, notamment dans les zones rurales (Booty, 2020 ; Banerjee et al., 2021). Ces facteurs entravent l'accès aux soins primaires et renforcent les inégalités existantes.

De plus, les normes sociales restrictives limitent les capacités économiques et décisionnelles des femmes, affectant leur recours aux soins, en particulier en matière de santé reproductive et maternelle.

Reconnaissance institutionnelle du genre comme déterminant structurel

Selon l'OMS (2015), le genre désigne les caractéristiques socialement construites des femmes et des hommes, y compris les normes, rôles et relations. Il est reconnu comme un facteur clé des inégalités sociales et de santé (CSDH, 2008). L'équité de genre vise à répondre aux besoins différenciés des sexes, tandis que l'égalité de genre implique un accès équitable aux ressources, aux services et à la prise de décision.

Les Nations Unies considèrent l'égalité de genre comme une condition essentielle du développement social. Bien que des progrès aient été réalisés dans le domaine de la santé, des écarts économiques et politiques importants persistent dans de nombreuses régions (World Economic Forum, 2014). L'accès inégal à l'éducation, aux revenus et à la représentation politique affecte particulièrement la santé des filles et des femmes dans les pays à faibles revenus (Sen et Östlin, 2008), mais ces inégalités ont également des effets dans les pays à revenu intermédiaire et élevé (Borrell et al., 2014).

Normes de genre et santé tout au long de la vie

Les normes de genre influencent les déterminants sociaux et structurels de la santé, les comportements à risque, ainsi que l'accès et la qualité des soins (Heise, 2019). Ces normes peuvent produire des inégalités durables entre les sexes, se transmettant d'une génération à l'autre. C'est pourquoi l'égalité des sexes constitue un objectif explicite de l'Agenda 2030 pour le développement durable (UN Women, 2018).

La série d'articles du Lancet sur le genre, les normes et la santé souligne le rôle clé de la fin de l'enfance et de l'adolescence dans la construction des identités de genre (Heise, 2019 ; Weber, 2019). Pourtant, les outils actuels de mesure des inégalités de genre se concentrent surtout sur les femmes adultes, au détriment de l'analyse des effets du genre sur les enfants et adolescents (Gupta, 2019 ; Sen, 2019). Le manque de données sur ces périodes constitue un frein majeur à l'efficacité des politiques d'égalité (GH5050, 2019 ; Patton, 2007 ; Shakya, 2019).

Normes genrées et comportements à risque

Les normes de genre influencent les attitudes vis-à-vis de la santé, les comportements à risque, l'accès à l'information et le pouvoir décisionnel. Par exemple, la masculinité est souvent associée à la force, l'indépendance et la prise de risques. Cela conduit certains adolescents et jeunes hommes à adopter des comportements dangereux : consommation excessive d'alcool, relations sexuelles non protégées, conduite à risque, ou comportements violents — avec un risque accru de traumatismes, de toxicomanie ou d'homicides.

À l'inverse, les jeunes filles sont souvent socialisées à la pudeur, à la soumission et à la dépendance. Leurs mouvements sont restreints, leurs relations sexuelles contrôlées, ce qui peut limiter leur autonomie, réduire leur activité physique et augmenter leur vulnérabilité à la violence ou à la dépression.

Inégalités genre en Tunisie

En Tunisie et en 2023, l'indice d'inégalité de genre (IIG) produit par le Programme des Nations Unies pour le Développement place la Tunisie à la 62ème position sur 193 pays où les disparités entre femmes et hommes sont moins importantes (UNDP, 2023). Il est utile de rappeler que l'IIG a été introduit par les Nations Unies en 2010 ; il fait ressortir les inégalités fondées sur le sexe dans trois dimensions : la santé procréative, l'autonomisation et l'activité économique. L'IIG peut être interprété comme correspondant à la perte de développement humain due aux inégalités entre les résultats obtenus pour les femmes et les hommes dans ses trois dimensions.

Il faut dire que depuis l'indépendance et particulièrement depuis l'adoption du code du statut personnel, la Tunisie a enregistré de grands progrès en matière de promotion du statut de la femme et de l'égalité entre genres. Néanmoins, beaucoup reste à faire, notamment au niveau de l'autonomisation économique de la femme. Les inégalités de genre dans le domaine de la santé n'ont pas été abordées suffisamment ; ce qui justifie le projet actuel.

Intérêt et objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de réaliser une analyse approfondie des disparités entre les sexes en Tunisie, en matière de morbidité, de mortalité, de facteurs de risque et de recours aux soins.

Le projet utilise des bases de données sanitaires nationales et régionales pour identifier les principales différences de genre, et l'analyse des tendances, relatives à la mortalité, la morbidité, les principaux facteurs de risque et le recours aux soins.

La priorité sera accordée aux maladies non transmissibles (MNT), particulièrement le diabète et l'HTA, les cancers, maladies liées à la nutrition.

La finalité est de mettre à la disposition des décideurs des données probantes et des recommandations en vue de mettre à jour et d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les MNT.

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

I. Caractéristiques des bases de données disponibles – Intégration

1. Bases de données disponibles

1.1. Données de mortalité

Les bases de données disponibles sur les causes de décès sont celles fournies par le système d'information sur les causes de décès de l'Institut National de la Santé pour les années 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022. Il est à noter que les résultats sur les causes de décès pour l'année 2022 ne sont pas encore publiés.

1.2. Données de morbidité

Nous disposons des bases de données suivantes :

- i. THES - Tunisia Health Examination Survey - OMS, INSP ([https://doi.org/10.23708/PRDTYS\)-2016](https://doi.org/10.23708/PRDTYS)-2016)

Type: Transversal

Niveau : National, F+H, ≥15 ans.

Sondage : Aléatoire, stratifié en grappes.

N=9212 personnes

Données collectées : Socio-économiques, biologiques, anthropométriques, alimentaires, comportementales.

- ii. OBE-MAGHREB - Comprendre la transition nutritionnelle au Maghreb (Maroc & Tunisie) pour contribuer à la prévention de l'obésité et des maladies non transmissibles. CORUS, INNTA, IRD-2009.

- Type : Transversal

- Niveau : Grand Tunis, F+H, 6 mois - 49 ans.

- Sondage : Aléatoire, stratifié en grappes.

- N=5011 personnes

- Données collectées : Socio-économiques, psychosociales, activité physique, consommation alimentaire, biologiques, anthropométriques.

- Modules des bases de données:
 - » Module : morbidité
 - » Module : consommation alimentaire
 - » Module : activité physique
- iii. TAHINA - Epidemiological Transition And Health Impact in North Africa. UE, INNNTA, INSP, IRD-2005
- Type : Transversal
 - Niveau : National, F+H, 35-70 ans.
 - Sondage : Aléatoire, stratifié en grappes.
 - N= 7214 personnes
 - Données collectées : Socio-économique, psychosocial, activité physique, consommation alimentaire, anthropométrique, biologique, clinique.
 - Modules des bases de données :
 - » Module : morbidité
 - » Module : consommation alimentaire
 - » Module : activité physique
- iv. TAHINA Adolescents : Mode de vie et santé des adolescents Tunisiens. INSP, UE, UNICEF, INNNTA, IRD-2005,
- Type : Transversal
 - Niveau : F+H, 15-19 ans. .
 - Enquête nationale pour les différentes dimensions étudiées
 - à l'exception du Module « Apports nutritionnels » étudié dans 3 régions (Grand-Tunis, Centre-Est, Nord-Ouest)
Sondage : Aléatoire, stratifié en grappes.
 - Taille de l'échantillon
 - » niveau national : 2872 personnes
 - » niveau régional : 1019 personnes
 - Données collectées : Socio-économique, psychosocial, activité physique, consommation alimentaire, anthropométrique, biologique.
- v. Enquête Nationale de Nutrition. INNNTA-1996/1997
- Type : Transversal
 - Niveau : Enquête nationale, tous âges.
 - Sondage : Aléatoire, stratifié en grappes.
 - N= 4633 (pour 15 ans et plus)
 - Données collectées : Socio-économique, activité physique, consommation alimentaire, anthropométrique, biologique, clinique.

- Modules des bases de données :
 - » Module : morbidité
 - » Module : consommation alimentaire

1.3. Problèmes spécifiques rencontrés dans l'analyse des données de morbidité et de mortalité

Cette section décrit les **problèmes identifiés** dans les bases de données, classés selon les **dimensions de la qualité des données**, ainsi que les **solutions concrètes** mises en œuvre pour les atténuer.

1.3.1. Cohérence des données

a. Hétérogénéité des noms et libellés des variables

En effet, certaines mêmes variables portent des noms différents selon les bases de données. A titre d'exemple, la variable de pondération est parfois appelée Pweight, parfois, ponder, parfois weightfinal et parfois extrapol. Nous étions amenés à standardiser les noms des variables mesurant la même information.

b. Incohérence des typologies de variables

Dans certains cas, une même variable peut être numérique dans une base et textuelle dans une autre. Par exemple, Le niveau d'éducation est codé parfois en chiffres (1, 2, 3,4), et parfois en texte («non scolarisé», «primaire», «secondaire», «supérieur»). Nous avons dû convertir les variables textuelles en valeurs numériques selon un **code standard**.

1.3.2. Comparabilité des données

a. Modalités variables selon les bases

Parfois, les catégories d'une même variable diffèrent entre les bases. A titre d'exemple, la classification des catégories socio-professionnelles diffèrent d'une base à une autre. Dans l'enquête THES 2016, la classification du bureau international du travail a été utilisée ; alors que pour les autres enquêtes, c'est celle de l'Institut national de la statistique et des études économiques (France) qui a été utilisée. Nous étions ainsi amenés à procéder à une harmonisation des catégories, avec un recodage des variables.

b. Définitions variables des états de santé

En effet, parfois les critères de définition d'un même état varient selon les bases. Par exemple, pour l'obésité androïde est parfois définie dans l'enquête THES 2016 par le rapport tour de taille/taille ; alors que pour les autres enquêtes c'est le rapport tour de taille/tour de hanche qui a été utilisé.

1.3.3. Précision et validité des données

a. Unités de mesure non harmonisées

Pour certains paramètres biologiques tels que la glycémie, les unités de mesure diffèrent d'une base à une autre. C'est ainsi que la glycémie est exprimée parfois en mg/dL, parfois en g/L, et parfois en mmol/L. Nous avons dû convertir toutes les valeurs de la glycémie en mg/dL

b. Manque de libellés pour certaines variables

Certaines variables ne sont pas documentées (absence de libellé ou de métadonnées) ; ce qui nous a amené à consulter les questionnaires de l'enquête, et parfois à consulter directement les personnes ressources pour avoir des clarifications.

1.3.4. Exhaustivité et couverture des données

La couverture du système d'information sur les causes de décès n'est pas encore satisfaisante, et par conséquent, ne permettant pas de calculer les taux de mortalité par cause de décès. C'est ainsi qu'à défaut de disposer des taux de mortalité par cause de décès, nous avons calculé les proportions des causes de décès, tout en sachant que cette solution présente des limites.

1.3.5. Limites spécifiques aux indicateurs de comportement

a. Variabilité des indicateurs de comportement alimentaire

Les indicateurs de comportement alimentaire diffèrent selon les bases ; ce qui rend difficile l'analyse des tendances des disparités des indicateurs de comportement alimentaire. A titre d'exemple, la consommation de fruits et légumes est mesurée parfois par la consommation d'au moins 5 portions/jour (recommandation OMS), Parfois en calculant le Dietary Quality Index International (DQII), et parfois en calculant le Score de la diète méditerranéenne. Ce problème a rendu difficile l'analyse des tendances des disparités de genre concernant le comportement alimentaire.

Ces problèmes ainsi décrits méritent d'être évités dans les futures recherches à travers :

- L'adoption de **standards communs** pour les variables clés (ex. : unités de mesure, définitions des états de santé).
- Le **renforcement des systèmes d'information sanitaire**, notamment pour la couverture des causes de décès.
- La **documentation systématique** des métadonnées pour faciliter l'harmonisation des bases.

2. Intégration des bases de données

2.1. Données de mortalité

Les bases de données des années 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022, ont été fusionnées, en vue d'assurer le nettoyage des données, de générer la répartition proportionnelle des causes de décès selon le genre, et de calculer les rapports absolus des proportions des féminins et des masculins.

Année	Nombre total de décès (source INS)	Nombre total de décès parvenus à l'INSP	Taux de couverture (%)
2015	65741	25320	38,50%
2017	69854	28297	41,10%
2020	75365	46126	61,20%
2021	100640	71777	71,30%
2022	76956	55217	71,80%

2.3. Données de morbidité

Dans un premier temps, il y a eu une identification des variables pertinentes en rapport avec la morbidité, l'utilisation des services de soins, les facteurs de risque de morbidité, les facteurs pouvant être associés au genre, la pondération, l'unité primaire de sondage (Cluster).

Dans un second temps, il y a eu :

- ✓ **une Standardisation des noms des variables et des libellés** : HTA, diabète, dyslipidémies, tabac, etc.
- ✓ **une harmonisation de la typologie des variables, avec un passage de variables catégorielles à numériques (ou inversement) et une recodification et regroupement des modalités** (ex : catégories socio-professionnelles (CSP)).

Dans un troisième temps, les bases de données de morbidité pour les personnes âgées de 15 ans et plus, qui ont été nettoyées et harmonisées ont été fusionnées. Pour le cas particulier des adolescents, nous nous sommes limitées de la base de données spécifique pour les adolescents (TAHINA adolescents 2005).

Une standardisation des définitions des conditions de santé étudiées

Pour assurer la comparabilité des résultats et l'alignement avec les normes internationales, les définitions des principales conditions de santé ont été standardisées selon les recommandations en vigueur.

- **Diabète**

Selon les critères de l'American Diabetes Association (ADA, 2016), une personne était considérée comme diabétique si elle remplissait l'un des critères suivants :

- Antécédents personnels de diabète ;
- Glycémie à jeun ≥ 126 mg/dl ;
- Glycémie post-prandiale ≥ 200 mg/dl ;
- Hémoglobine glyquée (HbA1c) $\geq 6,5$ %.

Le diabète était considéré comme équilibré lorsque les valeurs d'HbA1c respectaient les seuils suivants :

- $< 7,5$ % chez les adolescents (15–19 ans) ;
- < 7 % chez les adultes ;
- $< 6,5$ % chez les femmes enceintes.

- **Hypertension artérielle**

La pression artérielle a été mesurée trois fois au repos, et les moyennes des valeurs systoliques (PAS) et diastoliques (PAD) ont été utilisées.

- **Chez les adolescents (15–17 ans) :** l'hypertension était définie par une PAS et/ou une PAD ≥ 95 e percentile, selon l'âge, le sexe et la taille (National High Blood Pressure Education Program Working Group, 2004).
- **Chez les adultes (≥ 18 ans) :** était considérée comme hypertendue toute personne présentant une PAS ≥ 140 mm Hg et/ou une PAD ≥ 90 mm Hg, ou déclarant avoir été diagnostiquée pour hypertension (OMS).

Une **hypertension équilibrée** était définie par une PAS < 140 mm Hg et une PAD < 90 mm Hg chez les personnes traitées.

- **Dyslipidémies**

Une personne était considérée comme dyslipidémique si elle remplissait au moins un des critères suivants, indépendamment de la durée de jeûne (Nordestgaard et al., 2014) :

- Cholestérol total ≥ 240 mg/dl ;
- Triglycérides ≥ 200 mg/dl ;
- Antécédents personnels de dyslipidémie.

- **Hypercholestérolémie**

L'hypercholestérolémie était définie par un taux de cholestérol total ≥ 240 mg/dl ou un diagnostic antérieur d'hypercholestérolémie.

- **Surcharge pondérale et obésité**

Les définitions retenues sont celles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2000 ; 2007) :

- **Chez les adolescents :**

- * Surcharge pondérale : score Z de l'IMC $> +1$ écart-type (ET)
- * Obésité : score Z de l'IMC $> +2$ ET

- **Chez les adultes :**

- * Surcharge pondérale : IMC ≥ 25 kg/m²
- * Obésité : IMC ≥ 30 kg/m²

- **Obésité abdominale**

L'obésité abdominale était définie par un rapport tour de taille / tour de hanches :

- $\geq 1,00$ chez les hommes ;
- $\geq 0,85$ chez les femmes.

- **Anémie**

L'anémie était définie selon les seuils d'hémoglobine (Hb) suivants, conformément aux valeurs de référence du test utilisé :

- < 13 g/dl chez les hommes ;
- < 12 g/dl chez les femmes ;
- < 11 g/dl chez les femmes enceintes.

- **Activité physique**

Selon les recommandations de l'OMS, l'activité physique était jugée **insuffisante** si :

- < 60 minutes par jour d'activité modérée à intense chez les adolescents ;
- < 150 minutes par semaine d'activité modérée (ou équivalent) chez les adultes (≥ 18 ans). (Source : OMS – Non communicable diseases and mental health. <http://www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators-definition/en/>)

- **Comportement alimentaire**

Deux indicateurs ont été utilisés pour évaluer la qualité de l'alimentation :

- i. **Consommation de fruits et légumes** : l'OMS recommande une consommation quotidienne d'au moins **5 portions**.
- ii. **Qualité globale de l'alimentation** :
 - * **Index DQII (Dietary Quality Index International)** (Kim et al., 2003), variant de 0 à 100, avec les sous-composantes :
 - Diversité (0–20) : insuffisante si < 15 ;
 - Adéquation (0–40) : insuffisante si < 30 ;
 - Modération (0–30) : insuffisante si < 20 ;
 - Équilibre (0–10) : insuffisant si < 7 ;
 - Score total : insuffisant si < 60.
 - * **Score de diète méditerranéenne (MDS)** : variant de 0 à 8, avec un seuil < 4 considéré comme non satisfaisant.

II. Méthodes d'analyse statistique des inégalités de genre

Nous avons ainsi mené une analyse exploratoire des niveaux et des tendances des inégalités de genre en matière de mortalité, de morbidité, de facteurs de risque et de recours aux soins.

Pour guider notre analyse, nous nous étions basés sur un modèle conceptuel à trois niveaux (figure 1):

- **Niveau 1 : Déterminants structurels du genre:** Normes sociales et culturelles influençant les rôles et les rapports de genre
- **Niveau 2 : Profils sociodémographiques différenciés selon le genre:** Modulent les expositions aux risques et les accès aux ressources en santé selon le genre
- **Niveau 3 : Conséquences: Inégalités observées en santé** selon le genre (mortalité, morbidité , facteurs de risque et recours aux soins)

Figure 1 : Modèle conceptuel des inégalités de genre en santé (structuré à trois niveaux)

1. Analyse des causes de décès

1.1. Préparation des données

Avant de procéder à l'analyse statistique des causes de décès, nous avons exclu les observations avec des codes non cohérents avec une cause initiale de décès :

R96 : Mort subite

R98 : Mort sans témoin

R99 : Cause inconnue ou non spécifiée

R00–R94 : Anomalies de signes/vitalité/tests

Y84 : Séquelles de soins médicaux

P95 : Mort fœtale (mort-né)

Nous avons exclu également les observations avec une incompatibilité cause de décès et âge. La liste figure ci-dessous.

CIM 10	Maladie	Âge
O00-O99	Affections maternelles	<10 et> 54 ans
P00-P96	Affections survenant pendant la période périnatale	> 4 ans
P05-P07	Prématurité et faible poids à la naissance	> 4 ans
P03, P10-P15, P20-P29	Asphyxie et traumatismes à la naissance	> 4 ans
P00-P02, P04, P08, P35-P96	Autres conditions survenant pendant la période périnatale	> 4 ans
C00-C97	Tumeurs malignes	
C00-C20	Cancers de la bouche et de l'oropharynx	0-4 ans
C15	Cancer de l'œsophage	0-4 ans
C16	Cancer de l'estomac	0-4 ans
C18-C21	Cancers du côlon et du rectum	0-4 ans
C22	Cancer du foie	0-4 ans
C25	Cancer du pancréas	0-4 ans
C33-C34	Cancers de la trachée, des bronches et du poumon	0-4 ans
C43-C44	Mélanome et autres cancers de la peau	0-4 ans
C50	Cancer du sein	0-4 ans
C53	Cancer du col de l'utérus	0-9 ans
C54-C55	Cancer du corps de l'utérus	0-9 ans
C56	Cancer de l'ovaire	0-9 ans
C61	Cancer de la prostate	0-4 ans
C67	Cancer de la Vessie	0-4 ans
C81-C90, C96	Lymphomes et myélome multiples	0-4 ans
C91-C95	Leucémie	0-4 ans
I00-I99	Maladies cardiovasculaires	0-4 ans
I01-I09	Cardiopathie rhumatismale	0-4 ans
I10-I13	Maladie hypertensive	0-4 ans
I20-I25	Cardiopathie ischémique	0-4 ans
I60-I69	Maladie cérébrovasculaire	0-34 ans
I30-I33, I38, I40, I42	Maladies inflammatoires du cœur	0-4 ans
N40	Hypertrophie bénigne de la prostate	0-34 ans
X60-X84	Blessures auto-infligées	1-4 ans

1.2. Calcul des rapports absolus des proportions des causes de décès : F/M - Année 2022.

Dans le cadre de l'analyse de situation, nous avons utilisé les données de l'année la plus récente (2022) pour calculer les proportions des grandes causes de décès, ainsi que pour les causes plus détaillées non liées au sexe. Les rapports absolus des proportions (F/M) ont été calculés. De même, l'année 2022 a été utilisée pour analyser l'influence des facteurs de niveau intermédiaire (l'âge et la région)

L'idéal aurait été de calculer les taux de mortalité par cause, et non pas se limiter à une répartition proportionnelle des causes de décès (après avoir appliqué les pondérations nécessaires pour redresser les bases de données). Cependant, et en raison des taux de couverture de l'enregistrement des causes de décès inférieurs à 80% , le calcul des taux est non recommandé, selon l'OMS. En conséquence, nous nous sommes limités dans cette analyse à l'utilisation des répartitions proportionnelles des causes de décès, tout en assumant les insuffisances.

Nous avons également calculé les rapports absolus des espérances de vie à la naissance (Ev0) pour les dernières années.

1.3. Analyse des effets des facteurs de niveau intermédiaire

Dans le but d'analyser les effets des facteurs de niveau intermédiaire, nous avons calculé les proportions des grandes causes de décès, ainsi que des causes plus détaillées, pour les différents niveaux de l'âge et de la région. Les rapports absolus des proportions (F/M) ont été aussi calculés.

1.4. Analyse de la tendance des rapports absolus des proportions des causes de décès.

Dans le but de neutraliser l'effet de l'âge dans les proportions des causes de décès, nous avons calculé des proportions standardisées sur l'âge, en utilisant comme population type, la répartition par âge des décès de l'ensemble des années. Les rapports absolus des proportions standardisées ont été calculés pour chaque année.

2. Analyse des données de morbidité, de facteurs de risque et d'utilisation des services de soins

2.1. Sélection des pathologies et des facteurs

Les principales pathologies retenues pour l'analyse des différences de genre sont essentiellement l'HTA, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, et aussi les maladies respiratoires chroniques, les troubles mentaux (dépression) et les causes externes.

Les facteurs de risque en rapport avec ces principales pathologies (Tabac, alcool, obésité, obésité androïde, comportement alimentaire, activité physique) ont été étudiés.

Les facteurs de niveau intermédiaire disponibles sont l'âge, l'état civil, le milieu, la région, le niveau d'éducation, la CSP et l'existence d'une assurance maladie.

2.2. Création de nouvelles variables

En fonction des données disponibles, nous avons généré des variables relatives à:

- la morbidité globale : maladie déjà connue et/ ou identifiée dans l'enquête (exemple : Diabète, HTA, dyslipidémies),
- la morbidité diagnostiquée : nous avons calculé le % de morbidité diagnostiquée par rapport à la morbidité globale (HTA, diabète),
- La morbidité équilibrée

2.3. Analyse des niveaux de prévalence et de proportions

A l'instar de l'analyse des données des causes de décès, nous avons utilisé la base de données la plus récente (Enquête THES 2016).

Nous avons procédé par le calcul des prévalences (des pathologies et des facteurs de risque étudiés) et des proportions (de la morbidité diagnostiquée, de la morbidité équilibrée, recours aux soins) selon le sexe, ainsi que le calcul des rapports absolus et leurs intervalles de confiance.

2.4. Analyse de l'effet des facteurs de niveau intermédiaire

L'enquête THES 2016 a été utilisée pour analyser l'influence des facteurs de niveau intermédiaire chez les personnes de 15 ans et plus. Concernant les adolescents, c'est l'enquête spécifique TAHINA 2005, qui a été utilisée.

Nous avons procédé par une analyse stratifiée selon les facteurs associés au genre (âge, état matrimonial, milieu, région, niveau scolaire, CSP, assurance maladie) des paramètres de morbidité, des principaux facteurs de risque et du recours aux soins. L'objectif est de voir si les interactions genre*facteurs associés à l'effet genre, sont significatives et le cas échéant, dans quel sens.

Pour les variables catégorielles, des odds ratios (OR) mesurant l'association entre le genre et les pathologies ou facteurs de risque étudiés. Le test de Breslow and Day a été utilisé à cet effet pour les variables catégorielles. Il a été choisi pour sa capacité à détecter des interactions significatives entre genre et facteurs sociodémographiques.

Concernant les variables quantitatives, des moyennes et écarts type ont été calculés, et les rapports absolus (moyenne F/moyenne M) ont été calculés. Le modèle de régression linéaire a été utilisé pour cet effet pour les variables quantitatives.

Dans un deuxième temps, une analyse multivariée a été conduite afin d'évaluer les interactions entre le genre et les facteurs qui lui sont associés, en examinant leur influence sur la morbidité, les facteurs de risque et le recours aux soins, avec un ajustement sur l'ensemble des covariables pertinentes. Le modèle logistique pour les variables catégorielles, et le modèle de régression linéaire multiple a été utilisé pour les variables quantitatives.

2.5. Analyse des tendances

La base de données fusionnée a été utilisée pour l'analyse des tendances des mesures d'association entre le genre et les pathologies/facteurs de risque étudiés/recours aux soins. .Utilisation de la fusion des bases de données. Des OR ajustés sur l'âge en utilisant le modèle logistique ont été calculés.

RESULTATS

Causes de décès

I. Espérance de vie à la naissance

La figure 2 montre que l'espérance de vie à la naissance (Ev_0) était plus élevée chez les féminins par rapport aux masculins, avec un rapport absolu (F/M) se situant autour de 1,065. Il est à noter que la baisse de l' EV_0 en 2021, a été causée par la pandémie COVID19.

Figure 2 : Tendence de l'espérance de vie à la naissance chez les deux sexes- Tunis 2014-2022

II. Grands groupes de causes de décès

1. Niveaux des proportions des grands groupes de causes de décès

Comme l'illustrent le tableau 1 et les figures 3, 4 et 5, certaines causes de décès présentent des proportions plus élevées chez les femmes. C'est notamment le cas des maladies ostéo-articulaires, des muscles et du tissu conjonctif (RA=2,00), des maladies du sang et de certains troubles immunitaires, ainsi que des maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (RA=1,50). Les maladies du système nerveux montrent également un excès de mortalité féminine (RA=1,27).

À l'inverse, plusieurs groupes de causes sont plus fréquents chez les hommes : les causes externes de morbidité et de mortalité (RA=0,63), les troubles mentaux et du comportement (RA=0,75), les tumeurs malignes et les maladies de l'appareil respiratoire (RA=0,78).

Tableau 1 : Rapports absolus des grands groupes de causes de décès-Tunisie 2022

	Sexe				Rapport absolu F/M)
	Masculin		Féminin		
	n	%	n	%	
Grandes catégories des causes de décès					
Maladies transmissibles	627	2,9	477	2,8	0,97
Tumeurs malignes	4930	22,4	2969	17,5	0,78
Maladies du sang et certains troubles immunitaires	136	0,6	157	0,9	1,50
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	1906	8,7	1808	10,6	1,22
Troubles mentaux et du comportement	166	0,8	107	0,6	0,75
Maladies du système nerveux	812	3,7	791	4,7	1,27
Maladies de l'œil et de ses annexes	21	0,1	8	0	0,00
Maladies de l'appareil circulatoire	5988	27,2	5570	32,8	1,21
Maladies de l'appareil respiratoire	2218	10,1	1340	7,9	0,78
Maladies de l'appareil digestif	684	3,1	603	3,5	1,13
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	84	0,4	98	0,6	1,50
Maladies ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	27	0,1	35	0,2	2,00
Maladies de l'appareil génito-urinaire	690	3,1	573	3,4	1,10
Causes périnatales	677	3,1	480	2,8	0,90
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	277	1,3	269	1,6	1,23
Causes externes de morbidité et de mortalité	1227	5,6	603	3,5	0,63
Codes d'utilisation particulière/COVID19	1521	6,9	1102	6,5	0,94

Figure 3: Proportions des grands groupes de causes de décès, selon le sexe-Tunisie 2022.

Figure 4 : Rapports absolus des proportions des grands groupes de causes de décès, selon le sexe-Tunisie 2022.

2. Influence des facteurs du niveau intermédiaire

2.1. Age

Le tableau 2 et les figures 4, 5 et 6 présentent les variations des proportions de décès par grands groupes de causes selon les classes d'âge.

- Pour les tumeurs malignes, un excès de mortalité féminine était observé entre 15 et 29 ans. Cette tendance s'inverse au-delà de 30 ans.
- Les maladies de l'appareil circulatoire montrent une augmentation progressive du rapport absolu à partir de 45 ans.
- Pour les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, les RA étaient particulièrement élevés avant 30 ans, surtout entre 5 et 29 ans (RA=3,08).

Tableau 2: Influence de l'âge dans les inégalités de genre dans les niveaux des grands groupes de causes de décès- Tunisie 2022

	00-04			05-14			15-29			30-44			45-64			65-74			>=75			
	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe																		
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	Masculin	Féminin
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Maladies transmissibles	1,4	1,9	1,36	4,9	5,6	1,14	3,8	6,1	1,61	5,9	3,6	0,61	3,6	3,7	1,03	2,9	3,2	1,10	2,2	2,3	1,05	
Tumeurs malignes	1,6	1,6	1,00	17,9	16,8	0,94	11,2	29,7	2,65	21,0	44,1	2,10	33,5	39,2	1,17	29,3	23,0	0,78	16,1	8,6	0,53	
Maladies du sang & certains troubles immunitaire	0,8	1,6	2,00	5,6	2,1	0,38	2,1	1,4	0,67	1,0	2,3	2,30	0,5	1,4	2,80	0,4	0,8	2,00	0,6	0,7	1,17	
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	2,0	3,3	1,65	2,5	7,7	3,08	2,3	5,7	2,48	5,1	2,6	0,51	8,1	7,5	0,93	10,0	11,9	1,19	9,8	12,5	1,28	
Troubles mentaux et du comportement	0,1	,		2,5	2,8	1,12	1,1	0,5	0,45	0,9	1,7	1,89	1,0	0,7	0,70	0,6	0,5	0,83	0,7	0,6	0,86	
Maladies du système nerveux	3,4	3,1	0,91	14,2	16,1	1,13	10,0	9,0	0,90	4,9	4,1	0,84	2,4	3,6	1,50	2,9	4,4	1,52	4,2	5,0	1,19	
Maladies de l'oeil et de ses annexes	,	0,1		1,2	,		0,4	,		0,4	,		0,1	0,0	0,00	0,0	0,1		0,1	0,0	0,00	
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	,	,		,	,		,	,		,	,		,	,		,	,		0,0	0,0	0,0	
Maladies de l'appareil circulatoire	1,7	2,9	1,71	8,6	7,7	0,90	10,4	11,3	1,09	16,0	14,2	0,89	24,8	20,8	0,84	27,5	29,5	1,07	33,6	42,5	1,26	

Tableau 2 : Influence de l'âge dans les inégalités de genre dans les niveaux des grands groupes de causes de décès - Tunisie 2022 (suite)

	00-04				05-14				15-29				30-44				45-64				65-74				>=75			
	Sexe		Rapport absolu (F/M)		Sexe		Rapport absolu (F/M)		Sexe		Rapport absolu (F/M)		Sexe		Rapport absolu (F/M)		Sexe		Rapport absolu (F/M)		Sexe		Rapport absolu (F/M)		Sexe		Rapport absolu (F/M)	
	Masculin	Féminin	%	%	Masculin	Féminin	%	%	Masculin	Féminin	%	%	Masculin	Féminin	%	%	Masculin	Féminin	%	%	Masculin	Féminin	%	%	Masculin	Féminin	%	%
Maladies de l'appareil respiratoire	2,0	2,4	3,7	8,4	2,27	6,1	7,1	1,16	5,8	4,3	0,74	7,6	6,0	0,79	9,9	7,6	0,77	13,2	9,3	0,70								
Maladies de l'appareil digestif	1,9	1,5	1,9	2,8	1,47	3,2	2,8	0,88	4,1	3,8	0,93	3,9	4,5	1,15	2,9	4,3	1,48	2,8	3,2	1,14								
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	,	,	0,6	0,7	1,17	0,2	0,5	2,50	0,8	1,2	1,50	0,3	0,4	1,33	0,3	0,4	1,33	0,5	0,7	1,40								
Maladies ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,2		0,1	0,2	2,00	0,2	0,2	1,00	0,1	0,2	2,00								
Maladies de l'appareil génito-urinaire	0,5	0,7	2,5	2,8	1,12	2,1	2,8	1,33	4,2	3,0	0,71	2,7	3,6	1,33	3,4	3,7	1,09	3,5	3,5	1,00								
Grossesse, accouchement et puerpéralité	,	,	,	,	,	,	0,5		,	1,5		,	0,0		,	,		,	,									
Causes périnatales	60,4	53,9			0,89																							
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	20,0	24,1	5,6	10,5	1,88	2,5	3,8	1,52	1,1	2,1	1,91	0,3	0,3	1,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,1	1,00								
Résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire	0,3	0,3	,	,		,	,		,	,		,	,		,	,		,	,									
Causes externes de morbidité et de mortalité	2,8	1,5	25,3	11,9	0,47	41,7	10,8	0,26	23,0	5,8	0,25	5,5	2,8	0,51	2,8	2,8	1,00	3,6	3,8	1,06								
Codes d'utilisation partielle/COVI D19	1,2	1,2	3,1	4,2	1,35	2,8	8,0	2,86	5,9	5,5	0,93	5,5	5,3	0,96	6,8	7,5	1,10	8,8	7,0	0,80								

Figure 5 :
Rapports absolus des proportions des décès par cancer, selon l'âge – Tunisie 2022

Figure 6:
Rapports absolus des proportions des décès de l'appareil circulatoire, selon l'âge – Tunisie 2022

Figure 7:
Rapports absolus des proportions décès par maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, selon l'âge – Tunisie 2022

2.2. Région

Le tableau 3 et les figures 8, 9 et 10 présentent la distribution régionale des RA selon les grands groupes de causes.

- Pour les cancers, le RA le plus faible était observé dans le Nord-Ouest (RA=0,64).
- Les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques affichent des RA plus élevés dans le Centre-Ouest (RA=1,40), le Sud-Ouest et le Nord-Est (RA=1,34).
- Concernant les maladies de l'appareil circulatoire, le RA le plus bas est relevé dans le Sud-Ouest (RA=0,98).

Tableau 3: Influence de la région dans les inégalités de genre dans les niveaux des grands groupes de causes de décès- Tunisie 2022

	Grand Tunis	Nord Est	Nord Ouest	Centre Est	Centre Ouest	Sud Est	Sud Ouest
	Rapport absolu (F/M)						
	%	%	%	%	%	%	%
Grandes catégories des causes de décès							
Maladies transmissibles	0,89	0,83	1,83	1,00	1,11	1,11	1,00
Tumeurs malignes	0,82	0,76	0,64	0,76	0,77	0,92	0,82
Maladies du sang & et certains troubles immunitaire	2,00	1,67	2,50	1,00	2,00	1,00	1,33
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	1,24	1,34	1,10	1,23	1,40	1,03	1,34
Troubles mentaux et du comportement	1,00	0,56	0,75	0,88	0,33	1,14	
Maladies du système nerveux	1,37	1,64	1,14	1,08	1,00	1,11	1,57
Maladies de l'œil et de ses annexes				0,00		0,67	
Maladies de l'appareil circulatoire	1,14	1,24	1,33	1,26	1,29	1,09	0,98
Maladies de l'appareil respiratoire	0,78	0,71	0,67	0,76	0,69	1,10	1,03
Maladies de l'appareil digestif	0,94	1,09	1,38	1,18	1,17	1,54	1,77
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1,25	1,50	1,25	1,50	3,00	3,00	1,00
Maladies ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	1,50		2,00	1,00			
Maladies de l'appareil génito-urinaire	1,10	1,29	0,89	1,06	0,87	1,06	1,08
Causes périnatales	0,95	1,17	0,70	0,83	0,88	0,59	2,13
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	1,27	0,86	2,00	1,13	1,87	1,08	1,00
Résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire							
Causes externes de morbidité et de mortalité	0,74	0,47	1,08	0,76	0,43	0,36	0,59
Codes d'utilisation particulière/COVID19	1,02	0,85	0,65	0,97	0,92	0,96	0,71

Figure 8:

Rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des décès par cancer, selon la région- Tunisie 2022

Figure 9:

Rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des décès par maladies métaboliques, selon la région- Tunisie 2022

Figure 10:

Rapports absolus des proportions standardisées sur décès par maladies de l'appareil circulatoire, selon la région- Tunisie 2022

3. Tendence des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des grands groupes de causes de décès.

Le tableau 4 et les figures 11, 12 et 13 synthétisent l'évolution des RA des proportions de décès standardisées sur l'âge.

- Pour les cancers, le RA était resté stable autour de 0,88, à l'exception de l'année 2021 où il a chuté à 0,82, année marquée par un pic de mortalité lié à la COVID-19.
- Les RA liés aux maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques montrent une tendance à la baisse.
- Une légère diminution était également observée pour les maladies de l'appareil circulatoire en 2020 et 2021.

Tableau 4: Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des grands groupes de causes de décès- Tunisie-2022

	2015			2017			2020			2021			2022		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)												
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Maladies transmissibles	4,5	4,3	0,96	3,5	4,0	1,14	2,8	3,5	1,25	1,8	1,7	0,94	2,8	2,9	1,04
Tumeurs malignes	18,6	16,6	0,89	21,2	18,5	0,87	19,5	17,1	0,88	16,3	13,3	0,82	21,1	18,6	0,88
Maladies du sang & et certains troubles immunitaire	0,6	0,9	1,50	0,7	1,0	1,43	0,7	1,0	1,43	0,4	0,6	1,50	0,6	1,0	1,67
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	9,9	13,6	1,37	9,8	13,2	1,35	9,6	12,4	1,29	8,2	10,0	1,22	8,6	10,3	1,20
Troubles mentaux et du comportement	0,7	0,4	0,57	0,9	0,5	0,56	0,3	0,4	1,33	0,4	0,4	1,00	0,7	0,6	0,86
Maladies du système nerveux	2,8	3,4	1,21	3,4	3,9	1,15	3,0	4,0	1,33	2,8	3,5	1,25	3,8	4,6	1,21
Maladies de l'oeil et de ses annexes	0,0	0,1		,	,		0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	0,0	0,00
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	,	,		,	,		0,0	,		0,0	,		0,0	0,0	
Maladies de l'appareil circulatoire	30,9	34,3	1,11	30,7	35,0	1,14	28,0	30,0	1,07	20,7	22,1	1,07	27,3	31,2	1,14
Maladies de l'appareil respiratoire	9,8	7,2	0,73	10,5	7,0	0,67	9,5	7,4	0,78	6,8	5,0	0,74	10,2	7,6	0,75
Maladies de l'appareil digestif	2,8	3,8	1,36	3,5	3,6	1,03	3,2	4,2	1,31	2,2	2,6	1,18	3,1	3,6	1,16
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,1	0,3	3,00	0,4	0,5	1,25	0,2	0,5	2,50	0,3	0,4	1,33	0,4	0,6	1,50
Maladies ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	0,0	0,1		0,0	0,1		0,1	0,1	1,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,2	2,00
Maladies de l'appareil génito-urinaire	2,9	3,0	1,03	3,2	3,3	1,03	3,0	3,6	1,20	2,4	2,5	1,04	3,1	3,3	1,06
Grossesse, accouchement et puerpéralité	,	0,1		,	0,0		,	0,1		,	0,2		,	0,1	
Causes périnatales	3,9	3,7	0,95	4,1	4,0	0,98	3,9	3,9	1,00	1,9	1,9	1,00	4,1	3,6	0,88
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0,8	1,2	1,50	1,6	1,6	1,00	1,8	1,9	1,06	1,1	1,2	1,09	1,6	2,0	1,25
Résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire	,	,		,	,		,	,		,	0,0		0,0	0,0	
Lésions traumatiques, empoisonnements	3,1	2,7	0,87	3,1	2,2	0,71	,	,		,	,		,	,	
Causes externes de morbidité et de mortalité	8,3	4,3	0,52	3,6	1,7	0,47	5,6	3,4	0,61	4,9	3,2	0,65	5,4	3,5	0,65
Codes d'utilisation particulière/COVID19	,	,		,	,		8,7	6,5	0,75	29,8	31,4	1,05	7,0	6,3	0,90

Figure 11:
Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des décès par cancer – Tunisie 2022

Figure 12:
Tendance des rapports absolus des proportions des décès par maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques – Tunisie 2022

Figure 13:
Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge des décès par maladies de l'appareil circulatoire – Tunisie 2022

III. Causes de décès détaillées

1. Niveaux des proportions des causes de décès détaillées

Comme le montrent le tableau 5 et les figures 14, 15 et 16, plusieurs causes spécifiques de décès présentent des proportions significativement plus élevées chez les femmes. Cela concerne notamment :

- les cardiopathies hypertensives (RA=2,24),
- les cancers de la vésicule biliaire et des voies biliaires,
- les cardiopathies rhumatismales,
- la fibrillation auriculaire (RA=2,00),
- la maladie d'Alzheimer (RA=1,67),
- les démences (RA=1,50),
- et l'insuffisance cardiaque sans autre indication (RA=1,43).

À l'inverse, certaines causes affectent davantage les hommes, avec des RA faibles, proches ou inférieurs à 0,70. C'était le cas :

- du cancer de l'œsophage (RA proche de 0),
- des cancers de la trachée, des bronches et des poumons,
- des accidents de la voie publique (AVP),
- du cancer de la vessie,
- du cancer du nasopharynx,
- des broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO),
- des cancers de la bouche et de l'oropharynx,
- du cancer de la peau,
- de la tuberculose,
- et des cardiopathies ischémiques (RA=0,70).

Tableau 5: Rapports absolus des causes détaillées de décès-Tunisie 2022

	Sexe		Rapport absolu
	Masculin	Féminin	(F/M)
	%	%	%
Cause principale de décès			
Tuberculose	0,3	0,2	0,67
Covid 19	6,8	6,4	0,94
Sepsis	1,8	1,7	0,94
Infections des voies respiratoires basses	3,2	3,2	1,00
Diabète	6,9	8,4	1,22
Cancer de la bouche et de l'oropharynx	0,2	0,1	0,50
Cancer du nasopharynx	0,4	0,1	0,25
Cancer de l'Œsophage	0,1	0	0,00
Cancer de l'estomac	1	0,8	0,80
Cancer Colorectal	1,8	1,8	1,00
Cancer du foie	1,2	1,1	0,92
Cancer du pancréas	1	1	1,00
Cancer de la vésicule et voies biliaires	0,1	0,2	2,00
Cancer trachée bronches poumon	6,8	1,4	0,21
Cancer de la peau	0,2	0,1	0,50
Cancer de la vessie	0,9	0,2	0,22
Cancer de la thyroïde	0,1	0,1	1,00
Lymphome , myélome multiple	0,8	0,8	1,00
Leucémies	0,7	0,8	1,14
Démences	0,2	0,3	1,50
Cardiopathies rhumatismales	0,1	0,2	2,00
Cardiopathie hypertensive	2,5	5,6	2,24
Cardiopathies ischémiques	6,9	4,8	0,70
Maladies Cérébrovasculaires	9,8	12,1	1,23
Fibrillation auriculaire	0,4	0,8	2,00
Insuffisance cardiaque SAI	2,1	3	1,43
Insuffisance rénale	2,3	2,6	1,13
BPCO	3	1,2	0,40
Asthme	0,8	0,8	1,00
Maladie d'Alzheimer	1,5	2,5	1,67
Accidents de la voie publique	1,4	0,3	0,21

Figure 14: Proportions des causes détaillées de décès selon le sexe-Tunisie 2022.

Figure 15 : Rapports absolus des proportions des causes détaillées de décès selon le sexe-Tunisie 2022.

2. Influence des facteurs du niveau intermédiaire

2.1. Age

Le tableau 6 et les figures 16, 17 et 18 illustrent les variations des rapports absolus selon les classes d'âge pour certaines causes spécifiques de décès. Une tendance à la hausse des RA avec l'âge était observée pour :

- les cardiopathies ischémiques,
- les maladies cérébrovasculaires,
- les BPCO,
- les AVP,
- et le diabète, à partir de 45 ans.

À l'inverse, les cancers présentent une tendance opposée, avec des RA plus élevés aux âges jeunes.

Tableau 6: Influence de l'âge dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022

	00-04			05-14			15-29			30-44			45-64			65-74			≥=75		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	
Tuberculose	, %	0,1 %		, %	0,7 %		0,4 %	1,3 %		0,2 %	0,22 %	0,6 %	0,1 %	0,17 %	0,4 %	0,2 %	0,50 %	0,1 %	1,00 %		
Covid 19	1,2	1,2	1,00	2,9	4	1,38	2,7	7,5	2,78	5,7	0,93	5,3	5,2	0,98	6,6	7,4	1,12	8,6	6,9	0,80	
Sepsis	0,9	0,6	0,67	2,3	3,3	1,43	2,1	1,8	0,86	2,9	0,62	2	2,4	1,20	2,1	2,2	1,05	1,5	1,4	0,93	
Infections des voies respiratoires basses	1,3	1,7	1,31	2,3	7,3	3,17	3,1	3,5	1,13	2,3	0,78	2,3	2	0,87	2,4	2,9	1,21	4,3	3,7	0,86	
Diabète	0,1	0,3	3,00	, %	0,7 %		1,6	2,2	1,38	3	0,70	6,7	6,2	0,93	8,8	10,2	1,16	7,7	9,9	1,29	
Cancer de la bouche et de l'oropharynx	, %	, %		, %	, %		0,2	, %		0,2	2,50	0,4	0,1	0,25	0,2	0,1	0,50	0,1	0,1	1,00	
Cancer du nasopharynx	, %	, %		, %	, %		0,4	0,4	1,00	1,1	0,18	0,8	0,1	0,13	0,4	0,1	0,25	0,2	0	0,00	
Cancer de l'oesophage	, %	, %		, %	, %		, %	, %		, %		0,2	0,1	0,50	0,2	0,1	0,50	0,1	0	0,00	
Cancer de l'estomac	, %	, %		, %	, %		0,6	2,2	3,67	1,7	1,29	1,7	1,3	0,76	1,2	1,2	1,00	0,6	0,4	0,67	

Tableau 6 : Influence de l'âge dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022 (suite)

	00-04			05-14			15-29			30-44			45-64			65-74			>=75		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)																		
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	
Cancer Colorectal	,	,		,	,	4,50	0,4	1,8	1,8	3,5	1,94	2,4	3,4	1,42	2,2	2,2	1,00	1,6	1,2	0,75	
Cancer du foie	0,4	0,3	0,75	,	,		,	0,4	0,7	1,8	2,57	2,4	1,8	0,75	1,4	1,7	1,21	0,7	0,6	0,86	
Cancer du pancréas	,	,		,	,		0,2	,	0,9	0,6	0,67	1,8	1,7	0,94	1,2	1,6	1,33	0,6	0,7	1,17	
Cancer de la vésicule et voies biliaires	,	,		,	,		,	,	0,1	0,5	5,00	0,1	0,4	4,00	0,2	0,2	1,00	0,1	0,1	1,00	
Cancer trachée bronches poumon	,	,		0,6	,	2,00	0,2	0,4	3,8	1,6	0,42	11,4	3,2	0,28	10,1	2,2	0,22	4,1	0,7	0,17	
Cancer de la peau	,	,		0,6	,		0,2	,	0,1	0,2	2,00	0,2	0,1	0,50	0,2	0,1	0,50	0,1	0	0,00	
Cancer de la vessie	,	,		,	,		,	,	0,5	,		1,1	0,3	0,27	1,2	0,4	0,33	0,9	0,2	0,22	
Cancer de la thyroïde	,	,		,	,		,	,	,	0,8		0,1	0,1	1,00	0,1	0,2	2,00	0	0		
Lymphome , myélome multiple	,	0,1		3,5	2	1,84	1,9	3,5	1,4	1,4	1,00	1,5	1,6	1,07	0,8	1,2	1,50	0,5	0,4	0,80	
Leucémies	0,1	0,3	3,00	6,4	6	2,12	2,5	5,3	1,8	1,8	1,00	0,8	1,1	1,38	0,8	0,9	1,13	0,4	0,4	1,00	

Tableau 6 : Influence de l'âge dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022 (suite)

	00-04			05-14			15-29			30-44			45-64			65-74			≥=75		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)																		
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	
Démences	0,2	,		,	,		,	,		0,2	,		0,1	0,1	1,00	0,1	0,2	2,00	0,4	0,5	1,25
Usage de drogues	,	,		,	,		,	,					0,1	,		,	,		,	,	
Cardiopathies rhumatismales	,	,		,	,		0,2	,				0,1	0,5	5,00	0,1	0,2	2,00	0	0,1		
Cardiopathie hypertensive	,	0,1		,	,		0,2	1,3	6,50	0,3	0,5	1,67	1,8	1,64	1,9	4	2,11	4,3	8,5	1,98	
Cardiopathies ischémiques	0,1	,		0,6	0,7	1,17	1,6	,		4,1	0,6	0,15	8,9	4,3	0,48	8,7	5,4	0,62	6,3	5,6	0,89
Maladies Cérébrovasculaires	0,3	0,1	0,33	1,2	1,3	1,08	2,9	3,1	1,07	4,6	5,3	1,15	7,3	6,6	0,90	9,6	10,2	1,06	13,4	16,6	1,24
Fibrillation auriculaire	,	,		,	,		,	,		0,1	0,2	2,00	0,2	0,3	1,50	0,3	0,6	2,00	0,6	1,2	2,00
Insuffisance cardiaque SAI	0,2	0,4	2,00	1,2	,		0,4	0,9	2,25	0,7	1,4	2,00	1,6	1,4	0,88	1,8	2,7	1,50	3,1	4,1	1,32
Insuffisance rénale	0,4	0,3	0,75	1,7	1,3	0,76	1,6	1,8	1,13	3,6	2,4	0,67	1,8	2,4	1,33	2,6	3	1,15	2,6	2,8	1,08
BPCO	0,1	,		,	,		0,2	,		0,5	0,2	0,40	2,2	0,9	0,41	3,3	1,2	0,36	3,9	1,6	0,41
Asthme	0,1	0,2	2,00	,	,		0,2	,		0,4	0,5	1,25	0,5	0,6	1,20	0,7	0,5	0,71	1,2	1	0,83
Maladie d'Alzheimer	,	,		,	,		,	,		,	,		0,2	0,4	2,00	1,2	2	1,67	2,8	3,8	1,36
Accidents de la voie publique	0,4	0,2	0,50	7,6	2	0,26	12,6	2,6	0,21	10,7	1,4	0,13	1,4	0,5	0,36	0,8	0,3	0,38	0,3	0,1	0,33

Figure 16: Rapports absolus des proportions des décès par cardiopathies ischémiques, maladies cérébro-vasculaires et diabète, selon l'âge – Tunisie 2022

Figure 17: Rapports absolus des proportions des décès par cancers de l'estomac, du colorectal et broncho-pulmonaires et par leucémies, selon l'âge – Tunisie 2022

Figure 18: Rapports absolus des proportions des décès par insuffisance rénale, BPCO et accident de la voie publique, selon l'âge – Tunisie 2022

2.2. 2.2. Région

Le tableau 7 et les figures 19, 20 et 21 présentent la répartition régionale des RA pour les principales causes détaillées de décès :

- **Cardiopathies ischémiques** : RA les plus faibles dans le Nord-Est et le Centre-Est.
- **Diabète** : RA le plus élevé dans le Sud-Ouest (RA=1,58).
- **Maladies cérébrovasculaires** : RA le plus faible dans le Sud-Ouest (RA=0,69).
- **Cancer de l'estomac** : dans le Sud Est, le Sud Ouest, le Nord-Ouest et le Centre-Est.
- **Cancer colorectal** : RA le plus élevé dans le Sud-Ouest (RA=1,71).
- **Cancers broncho-pulmonaires** : RA le plus faible dans le Centre-Est.
- **Leucémies** : RA les plus élevés dans le Centre-Ouest et le Sud-Est.
- **Insuffisance rénale** : RA les plus élevés dans le Grand Tunis et le Nord-Est.
- **Accidents de la voie publique (AVP)** : RA les plus faibles dans les régions du Centre.

Tableau 7 : Influence de la région dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022

	Région																					
	Grand Tunis			Nord Est			Nord Ouest			Centre Est			Centre Ouest			Sud Est			Sud-Ouest			
	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	
	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	
Tuberculose	0,6	0,2	0,33	0,3	0	0,00	0,2	0,2	1,00	0,1	0,1	1,00	0,2	,	0,2	0,2	1,00	0,2	0,2	1,00	0,4	
Covid 19	5,4	5,5	1,02	5,7	4,9	0,86	6,1	3,9	0,64	7,5	7,3	0,97	5,1	4,7	12,9	12,5	0,97	7,6	5,4	0,71	0,71	
Sepsis	2,4	2	0,83	1,6	1,1	0,69	0,6	0,5	0,83	2	2,1	1,05	0,8	1,1	1,6	1,9	1,19	2	1,7	0,85	0,85	
Infections des voies respiratoires basses	2,3	2,6	1,13	3,2	2,7	0,84	2,2	1,5	0,68	3,5	3,7	1,06	3,8	3,1	5,4	5,8	1,07	3,8	4,3	1,13	1,13	
Infections des voies respiratoires hautes	,	,	,	,	,	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Diabète	6,6	8	1,21	8,9	11,9	1,34	8,1	9,2	1,14	6,2	7,3	1,18	6,3	8,5	7,4	7,1	0,96	5,9	9,3	1,58	1,58	
Cancer de la bouche et de l'oropharynx	0,2	0,1	0,50	0,1	0	0,00	0,1	,	,	0,3	0,1	0,33	0,1	0,1	0,1	0,1	1,00	0,6	,	,	,	
Cancer du nasopharynx	0,4	0	0,00	0,4	0	0,00	0,6	0,2	0,33	0,4	0,1	0,25	0,4	,	0,3	0,1	0,33	0,8	0,4	0,50	0,50	
Cancer de l'Esophage	0,2	0	0,00	0,1	0,1	1,00	0	0,1	,	0,1	0	0,00	0,1	,	0,1	0,1	1,00	0,1	,	,	,	
Cancer de l'estomac	1,2	0,9	0,75	0,6	0,6	1,00	1,4	1	0,71	1	0,7	0,70	0,8	0,8	0,9	0,5	0,56	0,8	0,4	0,50	0,50	
Cancer Colorectal	2	1,7	0,85	1,9	1,8	0,95	1,5	1,6	1,07	2,1	2,1	1,00	1,1	1	1,5	1,9	1,27	0,7	1,2	1,71	1,71	
Cancer du foie	1,2	1,4	1,17	0,8	1	1,25	2,2	1,6	0,73	1,1	0,8	0,73	1,1	0,5	1,2	0,8	0,67	1,3	0,8	0,62	0,62	

Tableau 7 : Influence de la région dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022 (suite)

	Région																				
	Grand Tunis			Nord Est			Nord Ouest			Centre Est			Centre Ouest			Sud Est			Sud Ouest		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)
	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%	Masculin	Féminin	%
Cancer du pancréas	1,1	1,1	1,00	1,1	1,1	0,8	0,7	0,888	1	1,1	1,10	0,6	0,6	1,00	0,8	0,5	0,63	1,1	1,2	1,09	
Cancer de la vésicule et voies biliaires	0,1	0,2	2,00	0,2	0,2	0	0,2	1,00	0,1	0,3	3,00	0,1	,		0,2	0,3	1,50	0,1	,		
Cancer trachée bronches poumon	7,7	1,7	0,22	7,7	1,4	0,18	1,6	0,22	6,9	1	0,14	4,7	1,2	0,26	3,5	1	0,29	5	1,5	0,30	
Cancer de la peau	0,2	0,1	0,50	0,1	,		0,1	1,00	0,2	0,1	0,50	0,1	0,1	1,00	0,1	,		,	,		
Cancer de la vessie	1	0,3	0,30	1	0,3	0,30	0,2	0,22	1	0,1	0,10	0,4	0,2	0,50	0,7	0,1	0,14	1	0,4	0,40	
Cancer de la thyroïde	0,1	0,2	2,00	,	0		0,1		0,1	0,1	1,00	,	0,1		,	,		0,3	0,2	0,67	
Lymphome, myélome multiple	1,2	1,1	0,92	0,9	0,6	0,67	0,6	0,50	0,8	0,9	1,13	0,4	0,6	1,50	0,4	0,7	1,75	0,7	0,8	1,14	
Leucémies	0,8	0,9	1,13	0,7	0,5	0,71	0,5	0,40	0,8	1	1,25	0,4	0,6	1,50	0,5	0,7	1,40	1	0,8	0,80	
Démences	0,1	0,4	4,00	0,1	0,1	1,00	0,2	1,50	0,4	0,4	1,00	0,3	0,1	0,33	0,3	0,4	1,33	,	,		

Tableau 7 : Influence de la région dans les inégalités de genre dans les niveaux des causes détaillées de décès- Tunisie 2022 (suite)

	Région																				
	Grand Tunis			Nord Est			Nord Ouest			Centre Est			Centre Ouest			Sud Est			Sud Ouest		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)	Sexe		Rapport absolu (F/M)
	Masculin %	Féminin %		Masculin %	Féminin %		Masculin %	Féminin %		Masculin %	Féminin %		Masculin %	Féminin %		Masculin %	Féminin %		Masculin %	Féminin %	
Usage de drogues	0,1	,		,	,		,		,	,		,	,		,	,		,	,	,	
Cardiopathies rhumatismales	0,1	0,3	3,00	0,1	0,1	1,00															
Cardiopathie hypertensive	2,2	4,9	2,23	3,4	7	2,06	4,2	8,5	2,02	1,9	5,3	2,79	2,6	4,9	1,88	3	5,5	1,83	1,4	4,3	3,07
Cardiopathies ischémiques	6,7	4,6	0,69	7,4	4,3	0,58	5,2	3,9	0,75	7,2	4,5	0,63	7,3	5,8	0,79	6,9	5,6	0,81	8,3	8,1	0,98
Maladies Cérébrovasculaires	8,4	9,7	1,15	9,3	12,9	1,39	13,9	18,2	1,31	9,1	12	1,32	12,6	18,3	1,45	9,8	10	1,02	13,4	9,3	0,69
Fibrillation auriculaire	0,3	1	3,33	0,5	1	2,00	0,5	0,5	1,00	0,4	0,8	2,00	0,4	0,9	2,25	0,1	0,4	4,00	0,1	0,6	6,00
Insuffisance cardiaque SAI	1,8	2,6	1,44	2	2,8	1,40	1,9	3,5	1,84	2,5	3,7	1,48	2,2	2,3	1,05	2,5	3,1	1,24	2	2,1	1,05
Insuffisance rénale	2,2	2,8	1,27	2,1	2,6	1,24	2,3	2,1	0,91	2,5	2,8	1,12	2,2	2,2	1,00	2,8	2,9	1,04	1,8	1,7	0,94
BPCO	2,7	1,2	0,44	4	1,5	0,38	3,3	1,2	0,36	2,9	0,9	0,31	4	2,3	0,58	1,6	1,1	0,69	2,4	1	0,42
Asthme	0,6	0,7	1,17	1,5	0,9	0,60	1,7	1,5	0,88	0,5	0,7	1,40	1,2	0,3	0,25	0,5	0,8	1,60	0,1	0,4	4,00
Maladie d'Alzheimer	1,5	2,8	1,87	1,7	3,4	2,00	2,2	2,9	1,32	1,4	2,1	1,50	0,9	1,7	1,89	1,8	1,9	1,06	0,7	1,5	2,14
Accidents de la voie publique	0,8	0,3	0,38	1,8	0,4	0,22	1,1	0,2	0,18	0,8	0,1	0,13	3,8	0,4	0,11	2,5	0,5	0,20	3,4	1	0,29

Figure 19: Rapports absolus des proportions des décès par cardiopathies ischémiques, maladies cérébro-vasculaires et diabète, selon la région– Tunisie 2022

Figure 20: Rapports absolus des proportions des décès par cancers de l'estomac, du colorectal, broncho-pulmonaires et par leucémies, selon la région– Tunisie 2022

Figure 21: Rapports absolus des proportions des décès par insuffisance rénale, BPCO et accident de la voie publique, selon la région- Tunisie 2022

3. Tendances des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des causes détaillées de décès.

Le tableau 8 et les figures 22, 23 et 24 retracent l'évolution des RA standardisés sur l'âge pour certaines causes spécifiques :

- **Diabète** : légère diminution du RA, passant de 1,38 en 2015 à 1,18 en 2022.
- **Cardiopathies ischémiques** : augmentation marquée du RA entre 2015 (RA=0,33) et 2017 (RA=1,08).
- **Cancers et AVP** : tendance générale à la baisse des RA au fil du temps.
- **BPCO** : tendance inverse avec une augmentation progressive du RA.
- **Insuffisance rénale** : tendance à la hausse du RA entre 2017 et 2020, puis tendance à la baisse. Il est à noter que pour l'insuffisance rénale, nous avons essayé d'explorer les causes associées ; malheureusement, les variables correspondantes étaient mal remplies, très souvent non codées selon la classification CIM 10. Des problèmes infectieux (sepsis, pneumopathies), ainsi que l'œdème pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, l'état de choc et l'hyperkaliémie ont été rapportés.

Tableau 8 : Tendence des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des causes détaillées de décès- Tunisie-2022

	Année														
	2015			2017			2020			2021			2022		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)												
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Tuberculose	0,5	0,3	0,60	0,3	0,2	0,67	0,4	0,3	0,75	0,2	0,1	0,50	0,3	0,2	0,67
Covid 19	,	,		,	,		8,6	6,4	0,74	29,6	31,2	1,05	6,8	6,2	0,91
Sepsis	2,8	2,9	1,04	2,0	2,4	1,20	0,2	0,3	1,50	1,0	1,0	1,00	1,8	1,7	0,94
Infections des voies respiratoires basses	2,9	3,0	1,03	3,5	3,0	0,86	3,5	3,5	1,00	2,4	2,0	0,83	3,2	3,1	0,97
Diabète	8,4	11,6	1,38	7,8	10,6	1,36	8,4	10,7	1,27	7,0	8,4	1,20	6,8	8,1	1,19
Cancer de la bouche et de l'oropharynx	0,1	0,1	1,00	0,2	0,1	0,50	0,2	0,1	0,50	0,1	0,1	1,00	0,2	0,1	0,50
Cancer du nasopharynx	0,3	0,2	0,67	0,4	0,2	0,50	0,4	0,2	0,50	0,3	0,1	0,33	0,4	0,1	0,25
Cancer de l'Oesophage	0,2	0,1	0,50	0,1	0,2	2,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,0	0,00
Cancer de l'estomac	0,8	0,7	0,88	0,9	1,0	1,11	0,7	0,7	1,00	0,6	0,7	1,17	0,9	0,8	0,89
Cancer Colorectal	1,2	1,4	1,17	1,7	1,9	1,12	1,4	1,7	1,21	1,4	1,4	1,00	1,8	1,8	1,00
Cancer du foie	1,2	1,3	1,08	1,1	1,3	1,18	0,9	0,9	1,00	0,8	0,8	1,00	1,1	1,1	1,00
Cancer du pancréas	0,6	0,8	1,33	0,9	0,7	0,78	0,9	1,0	1,11	0,8	0,7	0,88	0,9	1,0	1,11
Cancer de la vésicule et voies biliaires	0,1	0,2	2,00	0,1	0,2	2,00	0,1	0,2	2,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,2	2,00
Cancer trachée bronches poumon	6,0	1,6	0,27	6,9	1,7	0,25	6,4	1,3	0,20	4,9	1,1	0,22	6,3	1,4	0,22
Cancer de la peau	0,1	0,1	1,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,1	1,00	0,2	0,1	0,50

Tableau 8. Tendance des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des causes détaillées de décès- Tunisie-2022 (suite)

	2015			2017			2020			2021			2022		
	Sexe		Rapport absolu (F/M)												
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Cancer de la vessie	0,6	0,3	0,50	0,9	0,2	0,22	0,7	0,2	0,29	0,8	0,2	0,25	0,9	0,2	0,22
Cancer de la thyroïde	0,0	0,1		0,1	0,1	1,00	0,0	0,1		0,0	0,1		0,1	0,1	1,00
Lymphome , myélome multiple	0,5	0,5	1,00	0,8	0,9	1,13	0,8	0,7	0,88	0,6	0,6	1,00	0,8	0,9	1,13
Leucémies	0,7	0,9	1,29	1,0	0,9	0,90	0,8	0,9	1,13	0,6	0,5	0,83	0,7	0,8	1,14
Démences	0,2	0,1	0,50	0,2	0,2	1,00	0,2	0,3	1,50	0,2	0,2	1,00	0,2	0,3	1,50
Usage de drogues	,	,		,	,		,	,		,	,		0,0	,	
Cardiopathies rhumatismales	0,2	0,2	1,00	0,1	0,2	2,00	0,1	0,1	1,00	0,1	0,3	3,00	0,1	0,2	2,00
Cardiopathie hypertensive	2,6	5,0	1,92	2,9	4,9	1,69	3,0	5,0	1,67	1,8	2,9	1,61	2,7	5,3	1,96
Cardiopathies ischémiques	8,5	5,3	0,62	7,1	5,6	0,79	6,1	4,2	0,69	5,3	3,7	0,70	6,6	4,6	0,70
Maladies Cérébrovasculaires	9,4	11,2	1,19	10,0	11,8	1,18	8,6	9,5	1,10	8,2	9,4	1,15	10,0	11,5	1,15
Fibrillation auriculaire	0,4	0,4	1,00	0,4	0,5	1,25	0,5	0,8	1,60	0,3	0,5	1,67	0,4	0,8	2,00
Insuffisance cardiaque SAI	2,0	2,8	1,40	2,1	2,7	1,29	2,4	2,8	1,17	1,4	1,7	1,21	2,2	2,9	1,32
Insuffisance rénale	2,4	2,5	1,04	2,6	2,7	1,04	1,9	2,5	1,32	1,6	1,9	1,19	2,3	2,6	1,13
BPCO	3,1	0,9	0,29	2,8	0,9	0,32	2,7	0,8	0,30	1,8	0,6	0,33	3,0	1,2	0,40
Asthme	1,0	0,9	0,90	0,9	0,8	0,89	0,6	0,5	0,83	0,5	0,5	1,00	0,8	0,7	0,88
Maladie d'Alzheimer	1,2	1,7	1,42	1,3	1,7	1,31	1,3	2,1	1,62	1,3	1,8	1,38	1,6	2,3	1,44
Accidents de la voie publique	4,4	1,5	0,34	2,2	0,8	0,36	1,2	0,3	0,25	1,3	0,4	0,31	1,3	0,3	0,23

Figure 22: Tendence des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge, des décès cardiopathies ischémiques, maladies cérébrovasculaires et diabète – Tunisie 2022

Figure 23: Tendence des rapports absolus des proportions des décès par cancers de l'estomac, du colorectal et broncho-pulmonaires – Tunisie 2022

Figure 24: Tendence des rapports absolus des proportions standardisées sur l'âge des décès par insuffisance rénale, BPCO et accident de la voie publique – Tunisie 2022

Morbidité

I. Prévalence de la morbidité

1. Niveaux de prévalence de la morbidité

Les figures 25 et 26 résument les prévalences des principales pathologies selon le genre, ainsi que les rapports absolus (Féminin/masculin) de ces prévalences. Les troubles morbides avec une prévalence plus élevée chez le sexe féminin étaient l'anémie (RA=2,1), l'arthrite/rhumatisme/arthrose (RA=2,0), le mal de dos au cours des 30 derniers jours (RA=1,7), la cataracte (RA=1,4) et la dépression nerveuse (RA=1,3). Alors que pour les

blessures suite à un accident de la voie publique (RA=0,1) et pour l'accident vasculaire cérébral (RA=0,8), l'inverse a été observé.

Figure 25: Prévalence des principales pathologies selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

Figure 26: Rappports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et la morbidité

Le tableau 9 résume les valeurs des odds ratios (OR) mesurant la relation entre le genre et les principales pathologies, selon les niveaux des classes d'âge, de l'état matrimonial, du milieu de résidence, de la région géographique, du niveau scolaire et des catégories socio-professionnelles (CSP), en analyse univariée (test de Breslow and Day) et multivariée (test de significativité de d'interaction utilisant le modèle de régression logistique).

2.1. Âge

Concernant l'âge, les valeurs des odds ratios (OR) mesurant l'association entre le genre et la morbidité, variaient significativement pour l'hypertension artérielle (HTA) globale, l'anémie et les dyslipidémies. Pour l'HTA Globale et les dyslipidémies les OR les plus élevés ont été observés chez les personnes âgées de 65 ans et plus ; alors que pour l'anémie, les OR les plus élevés ont été observés chez les personnes âgées de 15 à 49 ans.

2.2. État matrimonial

Une variation significative a été mise en évidence avec l'HTA globale, le diabète et les dyslipidémies.

Concernant l'HTA, les OR les plus faibles ont été observés chez les personnes mariées ; alors que pour le diabète, les OR les faibles ont été observées chez les personnes mariées ou divorcées/séparées.

Pour les dyslipidémies, les OR les plus faibles ont été observés chez les personnes jamais mariées, ou mariées.

2.3. Milieu de résidence

Aucun effet modificateur du milieu de résidence n'a été observé.

2.4. Région

Il en était de même pour la région.

2.5. Niveau scolaire

Un effet modificateur de l'effet a été mis en évidence pour l'HTA globale, le diabète et pour les dyslipidémies, avec une tendance significative pour l'anémie.

Pour l'HTA, le diabète et les dyslipidémies, une tendance significative à la hausse des OR a été observée en fonction du niveau scolaire ; alors que pour l'anémie, c'était l'inverse qui a été observé.

2.6. Catégories socio-professionnelles

Une variation significative des OR a été observée pour les dyslipidémies. L'OR le plus faible a été observé chez les personnes sans profession.

Tableau 9 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016.

	HTA Globale			diabète connu et/ou diabète découvert			Anémie			dyslipidémie connue et/ou dyslipidémie découverte			Total						
	Homme	Femme		Homme	Femme		Homme	Femme		Homme	Femme								
	%	%	Limite Inf. IC95%	%	%	Limite Inf. IC95%	%	%	Limite Inf. IC95%	%	%	Limite Inf. IC95%							
Classe d'âge en années																			
15-19 ans	33,6	25,8	0,50	0,9	1,2	1,29	0,31	5,36	11,9	33,4	3,73	2,55	5,45	26,1	21,5	0,78	0,56	1,09	492
20-49 ans	15,0	15,8	0,92	9,8	7,9	0,79	0,65	0,96	13,3	37,8	3,95	3,44	4,53	43,1	32,2	0,63	0,56	0,70	4627
50-64 ans	47,0	54,5	1,35	31,4	29,2	0,90	0,74	1,11	20,1	28,3	1,57	1,27	1,96	52,5	53,8	1,06	0,88	1,27	2541
65 ans & plus	65,3	78,8	1,97	36,4	38,2	1,08	0,83	1,40	35,0	34,2	0,97	0,74	1,26	45,7	53,7	1,38	1,08	1,77	1552
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	<0,001			0,06						<0,001			<0,001						
Interaction sexe* âge -Analyse multivarié	0,0001			0,98						<0,001			<0,001						
Etat civil																			
Jamais marié	15,1	18,5	1,274	1,038	1,564	1,16	0,80	1,68	11,9	33,1	3,67	3,00	4,48	30,6	20,5	0,58	0,49	0,70	1664
marié	36,0	31,0	0,8	0,717	0,893	0,65	0,57	0,75	19,5	36,5	2,37	2,10	2,67	51,3	42,5	0,70	0,63	0,78	6785
séparé/divorcé	24,5	31,8	1,438	0,612	3,381	0,54	0,23	1,23	8,6	27,9	4,14	1,17	14,65	27,0	48,0	2,49	1,07	5,79	133
Veuf/veuve	63,1	71,7	1,481	0,76	2,887	1,30	0,62	2,74	45,7	33,0	0,58	0,30	1,14	40,3	52,6	1,65	0,86	3,17	630
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,004			0,01						<0,001			<0,001						
Interaction sexe* état civil -Analyse mult	<0,001			0,004						0,38			0,01						

Tableau 9 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 (suite).

	HTA Globale			diabète connu et/ou diabète découvert			Anémie			dyslipidémie connue et/ou dyslipidémie découverte			Total								
	Homme	Femme		Homme	Femme		Homme	Femme		Homme	Femme										
	%	%	Odds ratio	%	%	Odds ratio	%	%	Odds ratio	%	%	Odds ratio									
milieu																					
Urbain	29,6	31,5	1,10	0,99	1,23	17,9	16,0	0,88	0,76	1,00	16,4	34,7	2,72	2,40	3,07	44,4	37,7	0,76	0,68	0,84	5932
Rural	27,4	31,5	1,22	1,04	1,44	13,3	13,3	1,00	0,80	1,24	18,3	36,0	2,51	2,11	2,98	42,5	39,1	0,87	0,75	1,01	3280
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,91			0,96			0,85			0,43											
Interaction sexe* milieu -Analyse multivarié	0,87			0,85			0,99														
Grandes région socio-économique																					
Centre Est	30,1	32,2	1,10	0,92	1,33	16,9	15,7	0,91	0,72	1,15	16,3	35,3	2,81	2,28	3,46	43,5	36,6	0,75	0,63	0,89	1312
Centre Ouest	27,7	30,3	1,14	0,88	1,47	12,3	10,0	0,80	0,55	1,16	12,8	31,6	3,16	2,33	4,27	47,3	44,7	0,90	0,71	1,14	1348
Grand Tunis	26,4	29,7	1,18	0,98	1,42	20,5	18,0	0,85	0,69	1,06	20,8	37,0	2,23	1,85	2,70	44,0	34,2	0,66	0,56	0,79	1248
Nord Est	28,4	29,7	1,07	0,84	1,36	15,4	14,6	0,94	0,69	1,29	19,0	37,2	2,54	1,96	3,28	38,0	35,3	0,89	0,71	1,12	1324
Nord Ouest	31,1	37,8	1,34	1,03	1,75	14,4	14,9	1,04	0,73	1,48	17,1	34,3	2,53	1,87	3,43	51,5	47,7	0,86	0,67	1,11	1358
Sud Est	34,2	33,9	0,99	0,74	1,32	13,9	13,0	0,93	0,61	1,41	12,4	31,3	3,22	2,20	4,71	39,2	36,0	0,88	0,65	1,17	1295
Sud Ouest	25,8	28,2	1,13	0,76	1,69	15,3	16,6	1,10	0,67	1,81	13,6	36,9	3,72	2,33	5,94	43,2	37,8	0,80	0,55	1,16	1327
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,52			0,81			0,08			0,71											
Interaction sexe* région -Analyse multivarié	0,83			0,83			0,11			0,77											

Tableau 9: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus – Tunisie 2016 (suite).

	HTA Globale				diabète connu et/ou diabète découvert				Anémie				dyslipidémie connue et/ou dyslipidémie découverte				Total n					
	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%							
	%	%				%	%				%	%										
Niveau scolaire																						
analphabète	53,4	57,9	1,20	0,96	1,50	26,5	27,8	1,07	0,82	1,38	31,3	33,2	1,09	0,86	1,39	45,2	51,6	1,29	1,03	1,62	2267	
primaire	31,3	33,5	1,11	0,94	1,31	18,6	17,6	0,93	0,76	1,15	19,2	35,0	2,26	1,89	2,72	46,1	42,7	0,87	0,74	1,02	2854	
secondaire	24,3	22,2	0,89	0,75	1,05	13,0	9,1	0,67	0,53	0,84	14,5	38,1	3,62	3,05	4,29	42,1	30,6	0,61	0,52	0,70	2724	
formation professionnelle	16,8	22,6	1,45	0,74	2,84	12,9	14,2	1,12	0,50	2,48	20,9	42,1	2,76	1,52	4,99	38,8	40,8	1,09	0,63	1,90	191	
supérieur	23,3	11,3	0,42	0,32	0,55	15,0	5,0	0,30	0,20	0,44	9,7	31,5	4,29	3,22	5,73	43,8	26,6	0,47	0,38	0,58	1176	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios			<0,001					<0,001					<0,001					<0,001				
Interaction sexe* éducation -Analyse multivarié			<0,001					<0,001					0,07					0,0002				

Tableau 9 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus – Tunisie 2016 (suite).

	HTA Globale				diabète connu et/ou diabète découvert				Anémie				dyslipidémie connue et/ou dyslipidémie découverte				Total n				
	Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme						
	%	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Odds ratio	%	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Odds ratio	%	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Odds ratio	%	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Odds ratio					
CSP																					
Cadres	36,9	0,62	1,16	0,70	18,9	0,33	1,49	0,70	17,2	1,71	6,37	3,30	40,7	1,71	6,37	48,4	41,7	0,76	0,42	1,39	212
Professionnels	29,1	0,58	0,92	0,37	7,1	0,19	0,72	0,37	14,0	1,78	4,80	2,93	32,4	1,78	4,80	44,7	36,5	0,71	0,48	1,06	409
Techniciens et professions intermédiaires	26,0	0,96	1,55	0,60	12,5	0,27	0,89	0,49	23,4	1,72	4,16	2,67	45,0	1,72	4,16	50,9	39,7	0,64	0,42	0,97	340
Employés de bureau	34,1	0,70	1,09	0,45	14,4	0,32	0,97	0,56	13,8	1,89	5,04	3,08	33,1	1,89	5,04	53,6	44,6	0,70	0,46	1,05	431
Personnels des services et de la vente	30,0	0,83	1,32	0,53	18,6	0,60	1,79	1,04	11,3	1,43	4,18	2,44	23,7	1,43	4,18	50,8	35,4	0,53	0,35	0,82	448
Travailleurs qualifiés de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche	38,5	0,95	1,59	0,57	17,5	0,53	1,97	1,02	19,4	1,44	4,21	2,46	37,2	1,44	4,21	50,9	32,1	0,46	0,27	0,77	474
Artisans et ouvriers des métiers connexes	21,1	1,01	1,53	0,66	11,5	0,36	1,00	0,60	22,0	1,39	3,01	2,05	36,6	1,39	3,01	43,2	27,4	0,50	0,34	0,72	421
Opérateurs d'installations et de machines et monteurs	32,6	0,73	3,81	0,14	4,4	0,00	7,73	0,18	18,1	2,05	47,49	9,86	68,5	2,05	47,49	48,8	26,1	0,37	0,07	1,93	272
Professions élémentaires	26,9	1,07	1,35	0,85	13,8	0,62	1,12	0,83	18,5	2,48	3,93	3,12	41,4	2,48	3,93	39,3	35,0	0,83	0,67	1,03	1794
Professions des forces armées	28,0	<0,001	>999,999	<0,001	0,0	<0,001	>999,999	<0,001	7,7	<0,001	>999,999	<0,001	0,0	<0,001	>999,999	60,7	12,6	0,09	0,00	4,50	80
Sans profession	24,3	1,65	2,01	1,36	16,1	2,41	5,04	3,49	13,2	2,72	4,43	3,47	34,6	2,72	4,43	30,1	39,7	1,53	1,27	1,84	3614
Autre	32,9	0,91	1,28	0,64	14,7	0,57	1,41	0,90	18,1	1,27	2,77	1,87	29,2	1,27	2,77	47,3	36,8	0,65	0,47	0,90	715
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	<0,001				<0,001				0,77				<0,001								
Interaction sexe* CSP -Analyse multivarié	0,42				0,12				0,17				0,006								

3. Tendence des mesures d'association entre le genre et les principales pathologies étudiées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans

Nous nous proposons dans cette partie de décrire la tendance dans le temps des OR ajustés sur l'âge, comme mesures d'association entre le genre, l'HTA, le diabète et les dyslipidémies entre les trois études nationales (INNTA 1997, TAHINA 2005 et THES 2016).

La figure 27 montre qu'il y a eu une variation significative pour l'HTA et une tendance à la signification pour le diabète, avec des valeurs des OR ajustés pour l'HTA, plus faibles en 2005 (OR =1,24 en 2005 contre 1,69 en 1997 et 2016- $p=0,03$). Concernant le diabète, il y a eu une tendance significative des OR ajustés, passant de 1,25 en 1997 à 0,97 en 2005 et 0,93 en 2016 ($p=0,10$).

Figure 27: Tendence dans le temps des OR ajustés sur l'âge, comme mesures d'association entre le genre, l'HTA, le diabète et les dyslipidémies chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.

II. Proportions de la morbidité diagnostiquée, traitée et équilibrée

Les proportions des pathologies diagnostiquées par rapport à la morbidité totale, et de la morbidité traitée et équilibrée par rapport à la morbidité diagnostiquée sont utiles pour apprécier l'existence et la qualité d'une prise en charge. Des proportions élevées traduiraient un meilleur accès et recours aux soins (proportion diagnostiquée et traitée) et une bonne qualité de prise en charge (proportion équilibrée).

1. Niveaux des proportions de la morbidité diagnostiquée, traitée et équilibrée

Les figures 28 et 29 résument les proportions des principales pathologies diagnostiquées, traitées et équilibrées selon le genre, ainsi que les rapports absolus (Féminin/masculin) de ces proportions. Les états avec une proportion plus élevée chez le sexe féminin étaient, et les dyslipidémies équilibrées (RA=2,0), les dyslipidémies (RA=1,9) diagnostiquées l'HTA diagnostiquée (RA=1,6); alors que pour les autres entités, les RA se situaient autour de 1.

Figure 28: Proportions de la morbidité diagnostiquée et équilibrée selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

Figure 29: Rappports absolus (Féminin/Masculin) des proportions de la morbidité diagnostiquée et équilibrée selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et la morbidité diagnostiquée et la morbidité équilibrée

2.1. Morbidité diagnostiquée

Le tableau 10 résume les valeurs des odds ratios (OR) mesurant la relation entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées, selon les niveaux des classes d'âge, de l'état matrimonial, du milieu de résidence, de la région géographique, du niveau scolaire, de l'existence d'une assurance maladie et des CSP, en analyse univariée (test de Breslow and Day) et multivariée (test de significativité de d'interaction utilisant le modèle de régression logistique).

2.1.1. Age

Concernant l'âge, les valeurs des OR variaient significativement uniquement pour le diabète diagnostiqué. La valeur la plus faible de l'OR (traduisant une situation défavorable pour le sexe féminin) a été observée chez les personnes âgées de 20 à 49 ans ; alors que les OR les plus élevés (traduisant une situation favorable pour le sexe féminin) ont été observés chez les personnes âgées de 50 ans et plus.

2.1.2. État matrimonial

Un effet de modification de l'effet a été observé pour l'HTA équilibrée ; c'était chez les personnes mariées que l'OR le plus élevé a été observé.

2.1.3. Milieu de résidence

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour le milieu de résidence.

2.1.4. Région

Une variation significative a été observée pour les dyslipidémies diagnostiquées ; les valeurs de l'OR les plus élevées ont été observées dans le Grand Tunis et le Centre Est.

2.1.5. Niveau scolaire

Le niveau scolaire était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, l'HTA équilibrée, le diabète diagnostiqué, avec une tendance à la signification pour l'HTA diagnostiquée. A l'exception de l'HTA équilibrée, c'étaient les personnes n'ayant pas été scolarisées ou de niveau primaire, pour lesquelles les OR les plus élevés ont été observés. Pour l'HTA équilibrée, l'OR le plus élevé a été observé chez les personnes de niveau universitaire.

2.1.6. Catégories socio-professionnelles

La CSP était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre et le diabète diagnostiqué ; les OR les plus faibles ont été observés chez les techniciens /professions intermédiaires, les cadres et un degré moindre chez les employés de bureau.

Tableau 10: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016.

	% HTA connue parmi le total d'HTA				% de diabète connu parmi le total de diabète				Dyslipidémie connue				Total
	Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	
Classe d'âge en années													
15-19 ans	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	492
20-49 ans	12,9	1,80	1,24	2,62	42,1	0,79	0,54	1,15	5,6	10,4	1,41	2,75	4627
50-64 ans	33,6	2,12	1,62	2,76	53,3	1,46	1,03	2,05	20,8	35,6	1,58	2,81	2541
65 ans & plus	50,3	2,10	1,55	2,84	64,2	1,28	0,83	1,97	25,3	41,1	1,40	3,04	1552
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,79				0,17				0,34				
Interaction sexe* âge - Analyse multivarié	0,94				0,02				0,97				
état civil													
Jamais marié	0,3	23,39	2,21	248,10	27,6	0,63	0,26	1,52	1,8	4,5	1,03	6,67	1664
marié	33,6	1,70	1,41	2,04	54,1	1,26	0,99	1,61	14,3	22,8	1,44	2,15	6785
séparé/divorcé	34,5	1,65	0,36	7,62	57,4	0,47	0,12	1,80	0,0	20,7	>999,999	>999,999	133
Veuf/veuve	53,3	1,37	0,61	3,05	53,2	1,34	0,38	4,71	24,8	36,5	1,74	5,51	630
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,02				0,38				0,38				
Interaction sexe* âge - Analyse multivarié	0,14				0,44				0,85				

Tableau 10 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 (suite).

	% HTA connue parmi le total d'HTA				% de diabète connu parmi le total de diabète				Dyslipidémie connue				Total			
	Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme					
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%				
milieu																
Urbain	28,7	46,5	2,16	1,79	2,62	55,4	60,2	1,22	0,95	1,57	13,3	26,1	2,30	1,87	2,82	5932
Rural	26,2	37,1	1,66	1,23	2,22	41,6	45,2	1,16	0,77	1,74	6,9	13,8	2,18	1,47	3,23	3280
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios			0,05					0,91						0,88		
Interaction sexe* âge -Analyse multivarié			0,08					0,49						0,29		
Grandes région socio-économique																
Centre Est	30,8	43,5	1,73	1,26	2,39	52,1	64,2	1,65	1,07	2,55	11,0	25,9	2,83	1,95	4,11	1312
Centre Ouest	21,5	36,7	2,11	1,29	3,45	46,9	56,4	1,47	0,72	2,98	7,9	12,4	1,65	0,92	2,93	1348
Grand Tunis	29,1	51,8	2,63	1,88	3,66	52,2	55,0	1,12	0,76	1,65	12,9	31,6	3,14	2,22	4,42	1248
Nord Est	33,8	50,4	2,00	1,31	3,04	58,8	56,8	0,92	0,52	1,65	19,8	24,2	1,29	0,83	2,01	1324
Nord Ouest	26,5	40,2	1,86	1,17	2,97	42,3	42,4	1,01	0,52	1,96	7,9	17,7	2,51	1,41	4,45	1358
Sud Est	21,2	29,7	1,57	0,91	2,73	54,3	56,3	1,09	0,49	2,39	6,2	9,8	1,64	0,68	3,94	1295
Sud Ouest	24,9	39	1,92	0,90	4,08	53,1	48,6	0,83	0,33	2,09	9,2	18,2	2,21	0,92	5,29	1327
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios			0,64					0,61						0,09		
Interaction sexe* âge -Analyse multivarié			0,91					0,61						0,01		

Tableau 10 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus – Tunisie 2016 (suite).

	% HTA connue parmi le total d'HTA				% de diabète connu parmi le total de diabète				Dyslipidémie connue				Total	
	Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme			
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%		
Niveau scolaire														
analphabète	39,4	1,93	1,41	2,62	49,0	1,70	1,09	2,64	14,0	29,8	2,60	1,66	4,05	2267
primaire	30	1,90	1,43	2,50	52,3	1,12	0,77	1,63	11,8	25,5	2,56	1,87	3,52	2854
secondaire	18,3	1,49	1,05	2,11	51,2	0,75	0,49	1,16	9,7	14,0	1,52	1,06	2,18	2724
formation professionnelle	32,2	2,71	0,78	9,43	39,3	7,53	1,22	46,38	9,2	14,1	1,62	0,43	6,13	191
supérieur	30,6	0,56	0,30	1,04	56,9	0,67	0,32	1,42	12,7	11,4	0,88	0,51	1,52	1176
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,01				0,004				0,0002					
Interaction sexe* âge - Analyse multivarié	0,06				0,03				0,15					
Bénéfice d'une assurance maladie														
Oui	30,5	44,8	1,85	1,56	55,6	59,1	1,15	0,92	13,5	23,4	1,96	1,62	2,37	7922
Non	10,2	31,1	3,98	2,14	32,0	30,9	0,95	0,51	3,2	12,4	4,30	2,17	8,53	1287
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,02				0,33				0,003					
Interaction sexe* âge - Analyse multivarié	0,18				0,58				0,39					

Tableau 10 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus – Tunisie 2016 (suite).

	% HTA connue parmi le total d'HTA				% de diabète connu parmi le total de diabète				Dyslipidémie connue				Total		
	Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme				
	%	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Odds ratio	%	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Odds ratio	%	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Odds ratio			
CSP															
Cadres	40,5	0,33	2,95	0,99	74,8	0,05	0,87	0,21	38,7	21,0	0,51	1,43	27,6	4,03	212
Professionnels	37	0,39	2,11	0,91	68,7	0,25	3,71	0,96	67,8	11,4	0,72	1,73	18,2	4,18	409
Techniciens et professions intermédiaires	32,1	0,49	2,78	1,16	49,0	0,03	0,68	0,13	11,1	14,2	0,57	1,33	18,1	3,12	340
Employés de bureau	35,5	0,63	2,91	1,35	57,2	0,25	1,85	0,68	47,4	24,3	0,44	0,89	22,3	1,81	431
Personnels des services et de la vente	30,6	0,53	2,81	1,23	62,2	0,28	2,00	0,74	55,0	9,0	1,08	2,66	20,9	6,56	448
Travailleurs qualifiés de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche	33,8	0,76	3,95	1,74	40,6	0,37	4,04	1,22	45,5	7,4	0,73	2,45	16,4	8,23	474
Artisans et ouvriers des métiers connexes	31,8	0,55	2,63	1,20	37,9	1,04	7,47	2,79	63,0	14,5	0,33	0,82	12,2	2,05	421
Opérateurs d'installations et de machines et monteurs	39,7	0,03	13,79	0,60	62,4	<0,001	>999,999	<0,001	0,0	19,4	<0,001	<0,001	0,0	>999,999	272
Professions élémentaires	25,8	1,60	3,66	2,42	41,1	0,92	2,83	1,62	53,0	8,1	1,91	3,11	21,6	5,08	1794
Professions des forces armées	23,8				51,7				,	11,0	<0,001	<0,001	0,0	>999,999	80
Sans profession	6,3	6,32	23,31	12,13	60,1	0,45	1,92	0,93	58,2	3,4	3,95	8,74	23,7	19,33	3614
Autre	22,1	1,09	3,91	2,06	53,3	0,52	2,76	1,20	57,8	6,3	1,21	2,86	16,1	6,75	715
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios				0,02				0,04							0,006
Interaction sexe* âge - Analyse multivarié				0,76				0,01							0,35

2.2. Morbidité équilibrée

2.2.1 Age

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour l'âge.

2.2.1 État matrimonial

L'état matrimonial était aussi un facteur modificateur d'effet dans la relation entre le genre et l'HTA équilibrée. La valeur la plus élevée de l'OR a été observée chez les personnes mariées (OR=1,41) ; alors que la valeur de l'OR était la plus faible (OR=0,63) chez les personnes qui n'ont jamais été mariées, traduisant un désavantage pour le genre féminin.

2.2.2 Milieu de résidence

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour le milieu de résidence.

2.2.3 Région

Il en était de même pour la région.

2.2.4 Niveau scolaire

Le niveau scolaire était un facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre et l'HTA équilibrée. En effet, les OR les plus élevés ont été observés chez les personnes de niveau secondaire ou universitaire.

2.2.5 Bénéfice d'une assurance maladie

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour le bénéfice d'une assurance maladie.

2.2.6 Catégories socio-professionnelles

Il en était de même pour les catégories socio-professionnelles.

Tableau 11: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies équilibrées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

	HTA équilibrée				Diabète équilibré				Dyslipidémie équilibrée				Total	
	Homme	Femme			Homme	Femme			Homme	Femme				
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%		Limite sup IC95%
Classe d'âge en années														
15-19 ans	95,7	96,9	0,41	0,42	4,71	-	-	-	0,0	0,0				492
20-49 ans	86,1	85,9	0,98	0,84	1,14	6,6	2,43	0,89	0,8	1,6	2,03	1,20	3,45	4627
50-64 ans	57,2	56,2	0,96	0,80	1,15	8,3	1,14	0,51	3,5	6,8	1,99	1,28	3,10	2541
65 ans & plus	43,0	37,8	0,80	0,63	1,03	9,8	0,89	0,37	5,2	10,0	2,04	1,24	3,36	1552
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,24				0,43				0,88					
Interaction sexe* âge - Analyse multivarié	0,64				0,73				0,81					
Etat civil													1664	
Jamais marié	92,0	87,9	0,63	0,48	0,83	3,3	<0,001	<0,001	0,4	0,6	1,39	0,46	4,19	
marié	67,7	74,7	1,41	1,26	1,58	8,5	1,34	0,78	2,5	3,7	1,51	1,11	2,04	6785
séparé/divorcé	75,5	73,7	0,91	0,38	2,16	0,0	<0,001	<0,001	0,0	1,0	<0,001	<0,001	>999,999	133
Veuf/veuve	49,5	41,7	0,73	0,39	1,38	19,9	0,38	0,04	1,7	9,8	6,34	0,54	73,91	630
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	<0,001				0,28				0,54					
Interaction sexe* état civil -Analyse multivarié	<0,001				0,81				0,62					

Tableau 11 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies équilibrées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 (suite)

	HTA équilibrée				Diabète équilibré				Dyslipidémie équilibrée				Total	
	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite sup IC95%		
	%	%			%	%			%	%				
milieu														
Urbain	75,0	75,2	1,01	1,14	9,1	10,6	1,18	0,68	2,2	4,1	1,92	1,41	2,60	5932
Rural	75,6	72,7	0,86	1,02	5,1	9,2	1,88	0,53	0,9	2,1	2,43	1,24	4,74	3280
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,38												0,93	
Interaction sexe* milieu -Analyse multivarié	0,49												0,59	
Grandes région socio-économique														
Centre Est	74,2	75,8	1,09	1,33	7,0	10,1	1,50	0,53	2,5	4,5	1,89	1,16	3,08	1312
Centre Ouest	74,8	73,4	0,93	1,22	7,4	9,8	1,36	0,23	1,2	1,3	1,11	0,39	3,17	1348
Grand Tunis	77,8	76,8	0,95	1,16	9,7	12,1	1,29	0,54	1,9	4,3	2,26	1,34	3,80	1248
Nord Est	77,0	77,3	1,02	1,33	7,4	13,8	2,00	0,55	2,3	3,8	1,71	0,88	3,32	1324
Nord Ouest	72,2	65,9	0,75	0,99	9,2	4,4	0,45	0,05	1,0	3,3	3,39	1,20	9,53	1358
Sud Est	70,8	70,8	1,00	1,36	9,7	6,3	0,63	0,08	0,6	1,4	2,61	0,52	13,08	1295
Sud Ouest	77,1	76,0	0,94	1,44	6,3	6,9	1,11	0,08	1,3	2,8	2,17	0,54	8,69	1327
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,57												0,91	
Interaction sexe* région -Analyse multivarié	0,47												0,52	

Tableau 11 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies équilibrées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 (suite)

	HTA équilibrée				Diabète équilibré				Dyslipidémie équilibrée				Total			
	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%				
	%	%		Limite sup IC95%	%	%		Limite sup IC95%	%	%		Limite sup IC95%				
Niveau scolaire																
analphabète	53,2	52,7	0,98	0,79	1,22	10,0	9,5	0,94	0,34	2,63	2,8	6,0	2,24	1,19	4,21	2267
primaire	71,6	72,0	1,02	0,86	1,22	7,6	7,1	0,92	0,34	2,48	1,8	4,1	2,35	1,43	3,87	2854
secondaire	80,8	83,9	1,24	1,02	1,50	7,1	9,5	1,39	0,43	4,43	1,7	2,0	1,22	0,72	2,04	2724
formation professionnelle supérieure	85,8	85,7	0,99	0,46	2,16	20,6	39,7	2,53	0,28	22,89	1,7	3,3	1,93	0,34	11,05	191
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	80,6	90,1	2,20	1,64	2,95	8,7	24,7	3,46	0,83	14,33	1,4	1,7	1,25	0,55	2,87	1176
Interaction sexe* éducation -Analyse multivarié			<0,001					0,56							0,28	
Bénéfice d'une assurance maladie			<0,001					0,41							0,51	
Oui	71,5	72,7	1,07	0,96	1,18	8,0	10,4	1,33	0,78	2,27	2,2	3,8	1,78	1,34	2,37	7922
Non	86,7	83,4	0,77	0,59	1,01	10,7	8,2	0,75	0,12	4,64	0,4	1,5	3,80	1,22	11,88	1287
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios			0,03					0,91							0,18	
Interaction sexe* CSP -Analyse multivarié			0,22					0,14							0,52	

Tableau 11 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies équilibrées, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 (suite)

	HTA équilibrée			Diabète équilibré			Dyslipidémie équilibrée			Total							
	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%		Limite sup IC95%	n					
	%	%				%	%										
CSP																	
Cadres	69,5	80,0	1,75	0,89	3,44	4,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	2,1	1,7	0,77	0,08	7,62	212	
Professionnels	76,7	84,6	1,66	1,01	2,72	17,1	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,4	3,6	8,86	0,95	82,50	409	
Techniciens et professions intermédiaires	77,1	79,7	1,17	0,70	1,95	1,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	3,6	3,6	0,99	0,32	3,04	340	
Employés de bureau	71,0	78,6	1,50	0,94	2,40	12,5	19,9	1,74	0,25	12,02	4,3	4,2	0,98	0,35	2,69	431	
Personnels des services et de la vente	73,1	76,2	1,18	0,73	1,89	7,7	31,2	5,46	0,98	30,41	2,2	3,0	1,38	0,39	4,93	448	
Travailleurs qualifiés de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche	65,2	67,1	1,09	0,63	1,88	3,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	2,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	474	
Artisans et ouvriers des métiers connexes	81,9	84,3	1,19	0,75	1,88	4,3	15,1	4,02	0,31	52,17	1,7	1,1	0,69	0,15	3,17	421	
Opérateurs d'installations et de machines et monteurs	69,8	76,8	1,43	0,28	7,24	20,6					3,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	272	
Professions élémentaires	75,5	77,1	1,09	0,86	1,40	8,5	1,4	0,15	0,01	2,78	1,1	2,7	2,50	1,15	5,42	1794	
Professions des forces armées	73,2	100,0	>999,999	<0,001	>999,999	4,9					3,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	80	
Sans profession	86,1	71,8	0,41	0,31	0,54	8,0	10,3	1,31	0,24	7,11	0,1	4,0	31,92	3,66	278,43	3614	
Autre	72,2	74,1	1,10	0,76	1,60	0,0	14,3	>999,999	<0,001	>999,999	1,1	2,2	2,04	0,53	7,81	715	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios												0,48			0,03		
Interaction sexe* CSP - Analyse multivarié												0,58			0,69		

3. Tendence des mesures d'association entre le genre et les principales pathologies diagnostiquées et équilibrées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans.

La figure 30 montre qu'il y a eu une variation significative pour les dyslipidémies diagnostiquées, avec une tendance à la hausse des OR, passant de 1,04 en 2005 à 2,16 en 2016 ($p < 0.001$).

Figure 30: Tendence dans le temps des OR ajustés sur l'âge, comme mesures d'association entre le genre, l'HTA, le diabète et les dyslipidémies diagnostiquées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.

Concernant la morbidité équilibrée, la figure 31 montre qu'il y a eu une variation significative pour l'HTA équilibrée, avec une tendance à la hausse des OR, passant de 0.61 en 1997 à 0.87 en 2016 ($p = 0.01$).

Figure 31: Tendence dans le temps des OR ajustés sur l'âge, comme mesures d'association entre le genre, l'HTA et le diabète et les dyslipidémies équilibrées chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.

La figure 32 montre qu'il y a eu une variation significative pour l'HTA équilibrée, avec des OR ajustés sur l'âge plus faibles en 2005 (OR =0,84) et en 2016 (OR =0,84) contre un OR autour de 2,75 en 2009 (p=0,04). Il est à noter que pour le diabète équilibré, les valeurs des OR étaient de 0,83 en 2005 et 1,02 en 2016, sans variation significative.

Figure 32: Tendence dans le temps des OR ajustés sur l'âge, comme mesures d'association entre le genre, l'HTA équilibrée chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016

Facteurs de risque des maladies non transmissibles

I. Niveaux de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles

Les figures 33 et 34 résument les prévalences et les rapports absolus (Féminin/masculin) des principaux facteurs de risque selon le genre. Les facteurs de risque avec une prévalence plus élevée chez le sexe féminin étaient le score DQII Adéquation non satisfaisant (RA=3,1), l'Obésité androïde (RA=3,0), l'obésité (RA=1,6), le score DQII variétés non satisfaisant (RA=1,53), le score DQII total non satisfaisant (RA=1,24) et le surpoids (RA=1,1). Alors que pour la consommation d'alcool dans le passé (RA=0,02), la Consommation récente d'alcool (RA=0,03) et l'usage actuel du tabac (RA=0,04), les rapports absolus étaient inférieurs à 1, traduisant un désavantage masculin.

Figure 33 : Prévalence des principaux facteurs de risque des MNT selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

Figure 34: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principaux facteurs de risque des MNT chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

II. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et les facteurs de risque des maladies non transmissibles

Le tableau 12 résume les valeurs des odds ratios (OR) mesurant la relation entre le genre et les principaux facteurs de risque des MNT, selon les niveaux des classes d'âge, de l'état matrimonial, du milieu de résidence, de la région géographique, du niveau scolaire et des catégories socio-professionnelles (CSP), en analyse univariée (test de Breslow and Day) et multivariée (test de significativité de d'interaction utilisant le modèle de régression logistique).

1. Âge

Concernant l'âge, les valeurs des OR variaient significativement pour l'activité physique insuffisante et l'obésité. Concernant le manque d'activité physique, la valeur de l'OR la plus élevée a été observée chez les personnes âgées de 50 à 64 ans ; alors que pour l'obésité, la valeur de l'OR la plus faible a été observée chez les personnes âgées de 20 à 49 ans.

2. État matrimonial

Concernant l'état matrimonial, les valeurs des OR variaient significativement pour l'usage actuel du tabac et pour l'obésité. Pour l'usage du tabac, les valeurs des OR les plus faibles étaient observées chez les personnes mariées ou jamais mariées ; alors que pour l'obésité, les valeurs des OR les plus élevées ont été observées chez les personnes veuves.

3. Milieu de résidence

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour le milieu de résidence.

4. Région

La région était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, l'usage actuel du tabac, le manque de consommation de fruits et légumes (< 5 portions de fruits et légumes par jour), et pour une activité physique insuffisante. Pour l'usage actuel du tabac, les régions du Nord-Ouest et du Sud Est ont enregistré les valeurs des OR les plus faibles. Concernant le manque de consommation de fruits et légumes, l'OR le plus élevé a été observé dans la région du Nord-Ouest; alors que pour le manque d'activité physique, l'OR le plus élevé a été observé dans la région du Sud Est.

5. Niveau scolaire

Le niveau scolaire était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, l'usage actuel du tabac et l'obésité. Pour l'usage actuel du tabac, les valeurs des OR ont observé une tendance significative à la hausse ; alors que pour l'obésité, la tendance inverse a été observée

6. Catégories socio-professionnelles

La CSP était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, l'usage actuel du tabac, le manque d'activité physique et pour l'obésité. Pour l'usage actuel du tabac, c'étaient surtout les personnes sans profession qui ont enregistré les valeurs des OR les plus faibles. Concernant l'obésité, c'étaient surtout les catégories sans profession, artisans et ouvriers des métiers connexes, et travailleurs qualifiés de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, qui ont observé les OR les plus élevés.

Tableau 12: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principaux facteurs de risque, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016.

	fumeur actuel				Manque de consommation de fruits et légumes < 5 portions de fruits et légumes par jour				Activité physique insuffisante				Obésité				Total n							
	Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme									
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%								
Classe d'âge en années																								
15-19 ans	27,0	1,5	0,04	0,02	0,10	0,02	0,02	0,10	88,9	88,0	0,92	0,57	1,46	74,0	68,7	0,56	0,49	0,63	6,6	18,9	3,30	1,55	7,02	492
20-49 ans	55,6	2,4	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	88,3	82,8	0,64	0,54	0,75	79,2	68,0	0,76	0,62	0,93	21,3	29,4	1,54	1,32	1,79	4627
50-64 ans	39,7	1,9	0,03	0,02	0,05	0,02	0,05	0,05	85,2	79,7	0,68	0,53	0,88	74,8	69,4	1,15	0,83	1,58	25,3	53,1	3,35	2,54	4,42	2541
65 ans & plus	21,8	0,3	0,01	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	84,0	85,9	1,17	0,82	1,67	81,1	83,1	0,77	0,47	1,27	18,8	46,3	3,72	2,34	5,93	1552
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,47								0,0005				<0,001											
Interaction sexe* âge - Analyse multivarié	0,27								<0,001				0,003											
Etat civil																								
Jamais marié	47,9	2,9	0,03	0,023	0,047	0,03	0,023	0,047	90,4	86,8	0,70	0,54	0,90	76,8	67,8	0,64	0,53	0,77	13,0	13,4	1,04	0,77	1,39	1664
marié	45,0	0,9	0,01	0,008	0,017	0,01	0,008	0,017	85,7	80,9	0,71	0,62	0,82	79,0	69,6	0,61	0,54	0,68	25,0	41,4	2,12	1,83	2,46	6785
séparé/divorcé	77,0	22,0	0,08	0,034	0,206	0,08	0,034	0,206	85,4	87,3	1,18	0,34	4,09	78,6	64,9	0,50	0,21	1,22	36,4	34,9	0,94	0,34	2,60	133
Veuf/veuve	22,5	1,7	0,06	0,021	0,169	0,06	0,021	0,169	79,4	86,3	1,63	0,71	3,76	80,3	80,1	0,99	0,45	2,18	16,7	48,6	4,73	1,58	14,17	630
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	<0,001								0,55				0,66				0,005							
Interaction sexe* état civil -Analyse multivarié	<0,001								0,19				0,49				0,002							

Tableau 12 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principaux facteurs de risque, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 (suite).

	fumeur actuel				Manque de consommation de fruits et légumes < 5 portions de fruits et légumes par jour				Activité physique insuffisante				Obésité				Total n		
	Homme	Femme			Homme	Femme			Homme	Femme			Homme	Femme					
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %		Limite sup IC95 %	
milieu																			
Urbain	47,3	2,7	0,03	0,03	0,04	86,7	81,0	0,66	0,57	0,76	0,66	0,58	0,74	22,7	34,0	1,76	1,52	2,03	5932
Rural	43,5	0,4	0,01	0,00	0,01	88,5	87,3	0,90	0,71	1,14	0,63	0,53	0,75	17,1	32,1	2,28	1,77	2,95	3280
Test de Breslow-Day pour	<0,001				0,01				0,04				0,59						
Interaction sexe* milieu -Analyse	0,88				0,57				0,77				0,72						
Grandes région socio-économique																			
Centre Est	45,8	0,1	0,00	<0,001	0,0	88,4	76,9	0,44	0,35	0,56	0,26	0,20	0,33	24,5	38,9	1,97	1,59	2,43	1312
Centre Ouest	46,2	0,2	0,00	<0,001	0,0	83,8	86,6	1,25	0,88	1,77	0,75	0,58	0,96	20,2	28,2	1,55	1,00	2,40	1348
Grand Tunis	50,6	7,3	0,08	0,06	0,1	91,7	90,4	0,85	0,62	1,15	0,87	0,72	1,04	21,1	28,5	1,49	1,16	1,90	1248
Nord Est	55,9	1,1	0,01	0,00	0,0	81,6	84,0	1,19	0,87	1,62	0,73	0,57	0,93	22,4	35,0	1,87	1,32	2,65	1324
Nord Ouest	42,5	0,0	<0,00	<0,001	>99	90,3	96,9	3,33	1,82	6,09	0,45	0,33	0,60	14,3	31,4	2,74	1,65	4,53	1358
Sud Est	25,7	0,0	<0,00	<0,001	>99	78,9	61,4	0,43	0,31	0,59	3,10	1,70	5,65	16,8	32,3	2,36	1,49	3,72	1295
Sud Ouest	40,4	0,1	0,00	<0,001	0,0	92,0	77,2	0,29	0,17	0,52	0,99	0,64	1,51	15,8	37,6	3,23	1,66	6,28	1327
Test de Breslow-Day pour	<0,001				<0,001				<0,001				0,15						
Interaction sexe* région -Analyse	<0,001				<0,001				<0,001				0,24						

Tableau 12 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principaux facteurs de risque, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016 (suite).

	fumeur actuel			Manque de consommation de fruits et légumes < 5 portions de fruits et légumes par jour						Activité physique insuffisante				Obésité				Total	
	Homme	Femme		Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	Homme	Femme	Odds ratio	Limite Inf. IC95%		Limite sup. IC95%
	%	%		%	%				%	%				%	%				
CSP																			
Cadres	32,4	19,4	0,50	0,25	0,99	0,76	0,39	1,46	85,4	84,9	0,96	0,44	2,11	37,7	24,7	0,54	0,27	1,10	212
Professionnels	28,9	2,2	0,05	0,02	0,15	0,44	0,27	0,71	79,7	67,6	0,53	0,34	0,83	20,3	27,0	1,45	0,88	2,40	409
Techniciens et professions	50,2	2,6	0,03	0,01	0,08	0,39	0,21	0,72	82,2	63,2	0,37	0,23	0,59	28,6	20,2	0,63	0,35	1,13	340
Employés de bureau	40,4	4,8	0,07	0,03	0,16	0,74	0,40	1,39	75,6	65,0	0,60	0,39	0,92	25,0	41,5	2,13	1,31	3,46	431
Personnels des services et de la vente	48,0	3,4	0,04	0,01	0,10	1,08	0,59	1,98	82,6	70,8	0,51	0,32	0,82	27,5	36,6	1,53	0,89	2,61	448
Travailleurs qualifiés de l'agriculture, de la	48,0	0,7	0,01	<0,001	0,11	1,24	0,56	2,75	75,1	68,7	0,73	0,42	1,28	23,8	47,8	2,94	1,20	7,22	474
Artisans et ouvriers des métiers connexes	55,9	2,7	0,02	0,01	0,05	0,83	0,50	1,38	75,7	68,3	0,69	0,47	1,01	17,9	43,5	3,53	2,19	5,69	421
Opérateurs d'installations et de	42,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,42	0,06	2,70	75,7	68,7	0,70	0,16	3,09	25,7	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	272
Professions élémentaires	56,6	3,8	0,03	0,02	0,05	0,77	0,56	1,07	77,7	61,2	0,45	0,36	0,57	16,2	34,7	2,76	1,98	3,85	1794
Professions des forces armées	61,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	>999,999	<0,001	>999,999	79,9	12,6	0,04	<0,001	1,77	32,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	80
Sans profession	34,5	1,2	0,02	0,02	0,03	0,73	0,56	0,95	77,1	71,5	0,75	0,60	0,93	10,7	33,0	4,09	2,85	5,87	3614
Autre	36,3	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,36	0,22	0,58	79,8	77,2	0,86	0,57	1,28	14,7	39,4	3,78	2,20	6,49	715
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	<0,001			0,003						0,11				<0,001					
Interaction sexe* CSP - Analyse multivarié	0,002			0,18						0,05				0,02					

Le tableau 13 résume les résultats de l'analyse stratifiée de la relation entre le genre et le faible niveau du Dietary Index International (DQII), dans le Grand Tunis en 2009. Pour rappel, l'enquête OB-MAGHREB a été menée chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, dans le Grand Tunis ; pour cette raison, les variables âge, milieu et région n'ont pas pu être étudiées dans cette analyse.

Des variations significatives ont été observées pour le niveau scolaire ; les personnes de niveau universitaire et à un degré moindre des personnes n'ayant pas été scolarisées, ont enregistré les valeurs des OR les plus élevées.

Tableau 13: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le Dietary Index International (DQII), selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 à 49 ans et plus –Grand Tunis 2009

	DQII total non satisfaisant					Total
	Homme	Femme				
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	n
état civil						
Jamais marié	48,8	64,7	1,93	1,43	2,60	837
marié	39,9	47,6	1,37	1,13	1,66	1711
séparé/divorcé	75,2	63,1	0,57	0,10	3,35	51
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,14					2619
Interaction sexe* âge -Analyse multivarié	0,16					
Niveau scolaire						223
analphabète	26,7	47,6	2,49	1,19	5,22	
primaire	42,3	47,8	1,25	0,96	1,63	935
secondaire	48,1	55,7	1,36	1,05	1,75	977
supérieur	34,6	61,3	3,00	2,00	4,48	484
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,0008					2619
Interaction sexe* âge -Analyse multivarié	0,04					
CSP						
Cadres	41,7	51,9	1,51	0,86	2,65	222
Professions intermédiaires	42,5	57,5	1,83	1,12	2,99	268
Employés	48,3	57,2	1,43	0,79	2,59	180
Ouvriers	28,9	48,6	2,33	0,37	14,55	33
Retraité	41,5	50,7	1,45	1,06	1,99	661
Sans profession	47,2	52,7	1,25	0,87	1,80	1255
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,96					2619
Interaction sexe* âge -Analyse multivarié	0,91					

III. Tendance des mesures d'association entre le genre et les principaux facteurs de risque étudiés chez les personnes âgées de 35 à 70 ans

Le tableau 14 montre qu'il y a eu une variation significative pour l'activité physique insuffisante, l'obésité, l'obésité androïde et la faible adhésion au régime méditerranéen. Concernant le manque d'activité physique, il y a eu une baisse significative des OR ajustés, passant de 2,85 en 2005 à 0,63 en 2016 ($p < 0.001$). L'analyse de la tendance de la prévalence standardisée sur l'âge (en prenant comme population de référence, la répartition par âge de toutes les enquêtes réunies), montre que pour les personnes de sexe masculin, la prévalence augmentait entre 2005 et 2016, passant de 56,7% [53,5%-59,8%] à 78,3% [75,8%-80,7%]; alors que pour les personnes de sexe féminin, c'est la tendance inverse qui a été observée, soit 78,6% [76,3%-81,0%] en 2005 et 69,2% [66,6%-71,8%] en 2016.

Concernant l'obésité et l'obésité androïde, les valeurs des OR ajustées ont enregistré aussi une baisse significative en 2016. Alors que pour la faible adhésion au régime méditerranéen, les valeurs des OR ajustés ont connu une augmentation entre 1997 et 2005, passant de 0,95 à 1,19.

Tableau 14: Tendence dans le temps des OR ajustés sur l'âge, comme mesures d'association entre le genre et les principaux facteurs de risque chez les personnes âgées de 35 à 70 ans: Tunisie 1997-2016.

			Année			Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	
			1997	2005	2016		
fumeur actuel	Homme	%	43,5	48,1	46,4	0,61	
	Femme	%	1,6	1,9	2,1		
	Mesures d'association (OR ajustés sur l'âge)	Odds ratio		0,02	0,02		0,02
		Limite Inf. IC95%		0,01	0,02		0,02
	Limite sup IC95%		0,04	0,03	0,03		
Activité physique insuffisante	Homme	%	,	56,5	78,1	<0,0001	
	Femme	%	,	78,9	69,1		
	Mesures d'association (OR ajustés sur l'âge)	Odds ratio		,	2,85		0,63
		Limite Inf. IC95%		,	2,53		0,55
	Limite sup IC95%		,	3,21	0,72		
Obèse : BMI ≥ 30 (adulte) ou BMI > 2 DS ado	Homme	%	9,0	15,8	25,6	0,0006	
	Femme	%	31,1	38,7	46,8		
	Mesures d'association (OR ajustés sur l'âge)	Odds ratio		4,57	3,34		2,57
		Limite Inf. IC95%		3,51	2,99		2,17
	Limite sup IC95%		5,94	3,73	3,03		
Obésité androïde tour de taille/tour de hanche	Homme	%	4,8	11,3	22,8	<0,001	
	Femme	%	36,4	58,0	66,5		
	Mesures d'association (OR ajustés sur l'âge)	Odds ratio		11,69	11,89		7,05
		Limite Inf. IC95%		8,01	10,46		6,18
	Limite sup IC95%		17,05	13,50	8,04		
Consommation récente d'alcool	Homme	%	4,6	11,2	7,1	0,83	
	Femme	%	0,0	0,1	0,1		
	Mesures d'association (OR ajustés sur l'âge)	Odds ratio			0,01		0,01
		Limite Inf. IC95%			0,00		0,00
	Limite sup IC95%			0,02	0,04		
Faible adhésion au régime méditerranéen	Homme	%	44,4	42,9		0,04	
	Femme	%	43,1	46,9			
	Mesures d'association (OR ajustés sur l'âge)	Odds ratio		0,95	1,19		
		Limite Inf. IC95%		0,79	1,07		
	Limite sup IC95%		1,14	1,32			
Total (n)			2373	7878	6073		

Recours aux soins

I. Niveaux de fréquence de recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et niveaux de satisfaction des prestations de soins

Les figures 35 et 36 résument les proportions de recours aux soins auprès d'un médecin généraliste ou spécialiste au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, ainsi que les proportions de satisfaction de la qualité des prestations de soins, avec les rapports absolus (Féminin/masculin) des proportions des différents paramètres. Le rapport absolu était supérieur à un pour le recours à un médecin généraliste (RA=1,6), ainsi que pour le recours à un médecin spécialiste (RA=1,5). Concernant les rapports absolus des proportions de satisfaits, et à l'exception de la satisfaction globale et de la satisfaction des soins ambulatoires, les RA étaient significativement inférieurs à un, traduisant une satisfaction moindre chez les femmes.

Figure 35: Fréquence de recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et niveau de satisfaction des soins, selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

Figure 36: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des fréquences de recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et des niveaux de satisfaction des soins, selon le genre chez les personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016

II. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre, le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et les niveaux de satisfaction de la qualité des soins

Le tableau 15 résume les valeurs des odds ratios (OR) mesurant la relation entre le genre et le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste, ainsi que le niveau de la satisfaction globale de la qualité des prestations de soins, selon les niveaux des facteurs intermédiaires.

1. Age

Les valeurs des OR variaient significativement pour le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste. Les valeurs des OR les plus élevées étaient observées chez les personnes âgées de 20 à 64 ans.

2. État matrimonial

Un effet significatif de modification de l'effet a été observé pour l'état matrimonial pour le recours à un médecin spécialiste. La valeur de l'OR la plus élevée a été observée pour les personnes mariées (OR=2,22 – $p < 0.0001$).

3. Milieu de résidence

Les valeurs des OR variaient significativement pour la satisfaction globale des prestations de soins. La valeur de l'OR la plus élevée était observée en milieu urbain (OR=1,19 en milieu urbain contre OR=0,82 en milieu rural – $p = 0.0003$).

4. Région

La région était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, le recours à un médecin généraliste, le recours à un médecin spécialiste et la satisfaction globale de la qualité des soins. Pour le recours à un médecin généraliste, les régions du Centre Est et du Sud-Ouest ont enregistré les valeurs des OR les plus élevées. Alors que pour le recours à un médecin spécialiste, c'étaient les régions du Centre Ouest, du Grand Tunis et du Centre Est qui avaient enregistré les valeurs des OR les plus élevées. Concernant la satisfaction globale de la qualité des prestations de soins, les OR les plus élevés ont été observés dans le Grand Tunis et la région du Nord Est.

5. Niveau scolaire

Le niveau scolaire était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, le recours à un médecin généraliste, le recours à un médecin spécialiste, avec une tendance à la signification pour la satisfaction globale de la qualité des prestations de soins. Pour le recours à un médecin généraliste et aussi à un médecin spécialiste, les personnes de niveau universitaire ont enregistré la valeur de l'OR la plus élevée. Alors que les OR les plus élevés ont été observés chez les personnes n'ayant pas dépassé le cycle de l'enseignement primaire.

6. Bénéfice d'une assurance maladie

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour l'existence d'une assurance maladie.

7. Catégories socio-professionnelles

La CSP était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, le recours à un médecin généraliste, le recours à un médecin spécialiste, ainsi qu'à la satisfaction globale de la qualité des prestations de soins. Pour le recours à un

médecin généraliste, c'étaient surtout les Artisans et ouvriers des métiers connexes et les employés de bureau qui ont observé les valeurs les plus faibles des OR ; alors que pour le recours à un médecin spécialiste, les valeurs des OR les plus faibles ont été observées chez les Artisans et ouvriers des métiers connexes (OR= 1,31), les Opérateurs d'installations et de machines et monteurs (OR=1,52) et les travailleurs qualifiés de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche (OR=1,55) . Concernant la satisfaction globale, les OR les faibles ont été observés chez les cadres et les Personnels des services et de la vente.

Tableau 15: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et les niveaux de satisfaction de la qualité des soins, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016.

	Consultation d'un médecin généraliste (public et privé) pour ses problèmes de santé au cours des 12 derniers mois					Consultation d'un médecin spécialiste (public et privé) pour ses problèmes de santé au cours des 12 derniers mois					Bonne satisfaction globale des services de santé					Total
	Homme	Femme				Homme	Femme				Homme	Femme				
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf IC95%	Limite sup IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	n
Classe d'âge en années																
15-19 ans	31,7	46,2	1,84	1,38	2,46	31,7	46,2	1,07	0,75	1,52	39,2	31,8	0,72	0,54	0,97	492
20-49 ans	30,3	52,4	2,53	2,26	2,82	30,3	52,4	2,32	2,07	2,60	36,5	39,8	1,15	1,03	1,28	4627
50-64 ans	39,3	63,1	2,65	2,2	3,19	39,3	63,1	1,61	1,33	1,94	41,6	41,8	1,01	0,84	1,21	2541
65 ans & plus	53,3	67	1,78	1,38	2,29	53,3	67	1,38	1,08	1,76	45,5	44,2	0,95	0,74	1,21	1552
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,0009					0,01					0,09					
Interaction sexe* âge -Analyse multivarié	0,04					0,19					0,11					
état civil																
Jamais marié	27,9	46,2	2,218	1,892	2,599	27,9	46,2	1,29	1,09	1,53	34,5	31,6	0,88	0,75	1,03	1664
marié	38,7	57,7	2,165	1,95	2,403	38,7	57,7	2,11	1,89	2,34	40,9	43,2	1,1	0,99	1,22	6785
séparé/divorcé	19,6	49,8	4,061	1,657	9,953	19,6	49,8	0,75	0,35	1,58	47,1	31,5	0,52	0,24	1,11	133
Veuf/veuve	43	68,5	2,872	1,512	5,454	43	68,5	1,07	0,57	2,00	46	42,6	0,87	0,46	1,64	630
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,34					0,02					0,55					
Interaction sexe* état civil -Analyse multivarié	0,21					<0,0001					0,09					

Tableau 15 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et les niveaux de satisfaction de la qualité des soins, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016. (suite).

	Consultation d'un médecin généraliste (public et privé) pour ses problèmes de santé au cours des 12 derniers mois					Consultation d'un médecin spécialiste (public et privé) pour ses problèmes de santé au cours des 12 derniers mois					Bonne satisfaction globale des services de santé					Total
	Homme	Femme				Homme	Femme				Homme	Femme				
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf IC95 %	Limite sup IC95 %	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95 %	n
milieu																
Urbain	34,7	55,9	2,39	2,16	2,65	34,7	55,9	2,00	1,80	2,22	37,1	41,2	1,19	1,07	1,31	5932
Rural	35,1	55,1	2,27	1,96	2,64	35,1	55,1	1,75	1,49	2,05	42,4	37,6	0,82	0,71	0,95	3280
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,24					0,22					0,0003					
Interaction sexe* milieu -Analyse multivarié	0,21					0,55					0,002					
Grandes région socio-économique																
Centre Est	32,8	60,5	3,14	2,63	3,74	32,8	60,5	1,95	1,64	2,32	57,3	50,8	0,77	0,65	0,91	1312
Centre Ouest	30,6	52,4	2,5	1,96	3,17	30,6	52,4	2,65	2,03	3,47	32,4	29,2	0,86	0,67	1,11	1348
Grand Tunis	34,7	55,1	2,32	1,96	2,74	34,7	55,1	2,15	1,81	2,55	27,8	39,4	1,69	1,42	2,02	1248
Nord Est	48,7	59,5	1,55	1,25	1,94	48,7	59,5	1,87	1,49	2,35	30	41,6	1,66	1,32	2,08	1324
Nord-Ouest	38,3	63,9	2,86	2,21	3,7	38,3	63,9	1,43	1,09	1,88	46,2	29,1	0,48	0,37	0,62	1358
Sud Est	20,4	31	1,75	1,28	2,4	20,4	31	1,54	1,13	2,11	42,8	50,7	1,38	1,05	1,81	1295
Sud-Ouest	33,6	60,6	3,04	2,11	4,38	33,6	60,6	1,68	1,15	2,44	26,2	21,3	0,76	0,5	1,15	1327
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	<0,0001					0,05					<0,0001					
Interaction sexe* région -Analyse multivarié	<0,0001					0,01					<0,0001					

Tableau 15: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et les niveaux de satisfaction de la qualité des soins, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016. (suite).

	Consultation d'un médecin généraliste (public et privé) pour ses problèmes de santé au cours des 12 derniers mois										Bonne satisfaction globale des services de santé					Total
	Homme	Femme									Homme	Femme				
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95 %						%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95 %	n
Niveau scolaire																
analphabète	49,2	63,6	1,81	1,45	2,26	49,2	63,6	1,32	1,05	1,67	41,3	41,8	1,02	0,81	1,28	2267
primaire	33,3	55,4	2,48	2,11	2,91	33,3	55,4	1,95	1,65	2,31	37,9	41,7	1,17	1	1,38	2854
secondaire	33,4	50,8	2,48	2,11	2,91	33,4	50,8	1,88	1,63	2,18	38,7	38,8	1	0,87	1,15	2724
formation professionnelle	29,8	64,3	2,05	1,78	2,36	29,8	64,3	2,31	1,33	4,02	37,1	34	0,87	0,5	1,53	191
supérieur	33,3	53,8	4,24	2,4	7,5	33,3	53,8	2,58	2,11	3,17	39,4	38,1	0,95	0,77	1,16	1176
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,01					0,03					0,26					
Interaction sexe* éducation -Analyse multivarié	0,03					0,007					0,07					
Bénéficie d'une assurance maladie																
Oui	38,8	57,8	2,161	1,969	2,373	38,8	57,8	1,81	1,65	1,99	41,6	42,1	1,023	0,933	1,123	7922
Non	21,9	44,2	2,813	2,294	3,449	21,9	44,2	2,11	1,72	2,59	30	29	0,956	0,779	1,173	1287
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,11					0,02					0,78					
Interaction sexe* assurance maladie- Analyse multivarié	0,09					0,39					0,21					

Tableau 15 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste et les niveaux de satisfaction de la qualité des soins, selon des facteurs de niveau intermédiaire – personnes âgées de 15 ans et plus –Tunisie 2016. (suite)

	Consultation d'un médecin généraliste (public et privé) pour ses problèmes de santé au cours des 12 derniers mois					Consultation d'un médecin spécialiste (public et privé) pour ses problèmes de santé au cours des 12 derniers mois					Bonne satisfaction globale des services de santé					Total n
	Homme	Femme				Homme	Femme				Homme	Femme				
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf IC95 %	Limite sup IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	
CSP																
Cadres	34,2	57,1	2,57	1,45	4,54	34,2	57,1	4,00	2,17	7,40	47,4	30,9	0,5	0,27	0,9	212
Professionnels	34,3	63,5	3,33	2,24	4,96	34,3	63,5	4,41	2,93	6,63	33	39,7	1,34	0,9	1,99	409
Techniciens et professions intermédiaire	40,4	72	3,8	2,42	5,96	40,4	72	1,60	1,05	2,44	35,9	46,7	1,57	1,03	2,38	340
Employés de bureau	41	54,3	1,71	1,15	2,56	41	54,3	2,09	1,40	3,13	41,1	50,2	1,44	0,97	2,15	431
Personnels des services et de la vente	32,4	61,3	3,29	2,16	5,02	32,4	61,3	2,86	1,88	4,35	42	35,9	0,77	0,51	1,18	448
Travailleurs qualifiés de l'agriculture,	35,3	59,8	2,72	1,64	4,52	35,3	59,8	1,55	0,93	2,59	43	56,5	1,72	1,05	2,84	474
Artisans et ouvriers des métiers	39,1	49,5	1,53	1,08	2,15	39,1	49,5	1,31	0,93	1,85	46,1	43,1	0,88	0,63	1,24	421
Opérateurs d'installations et de	40,9	72,2	3,74	0,82	17,2	40,9	72,2	1,52	0,37	6,24	39,8	0	<0,001	<0,001	>999,999	272
Professions élémentaires	33,4	58,6	2,82	2,28	3,49	33,4	58,6	2,57	2,07	3,20	34,6	37,1	1,12	0,9	1,38	1794
Professions des forces armées	24,8	87,4	21,14	0,44	>999,999	24,8	87,4	>999,999	<0,001	>999,999	41,5	0	<0,001	<0,001	>999,999	80
Sans profession	33,3	53,5	2,3	1,93	2,75	33,3	53,5	2,19	1,80	2,65	39,6	39,4	0,99	0,83	1,18	3614
Autre	27,4	59,3	3,86	2,74	5,43	27,4	59,3	2,62	1,85	3,72	35	41,8	1,33	0,96	1,85	715
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,34					0,09					0,003					
Interaction sexe* CSP - alyse multivarié	<0,0001					<0,0001					0,0002					

**Cas particuliers des
adolescents âgés de 15 à
19 ans Morbidité, facteurs
de risque, recours aux soins
(Enquête TAHINA Adolescents 2005)**

I. Morbidité

1. Niveaux de prévalence de la morbidité

Les figures 37 et 38 résument les prévalences des principales pathologies selon le genre, ainsi que les rapports absolus (Féminin/masculin) de ces prévalences. Les troubles morbides avec une prévalence plus élevée chez le sexe féminin étaient les troubles émotifs (RA=2,8), et à un degré moindre l'asthme (RA=2,2). Alors que pour les valeurs tensionnelles élevées (RA=0,8), c'était l'inverse qui a été observé.

Figure 37: Prévalence des principales pathologies selon le genre chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

Figure 38: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et la morbidité chez les adolescents

Le tableau 16 résume les valeurs des odds ratios (OR) mesurant la relation entre le genre et les principales pathologies, selon les niveaux du milieu de résidence, de la région géographique, du niveau scolaire de l'adolescent ainsi que de ses parents, de la CSP de chacun des parents, en analyse univariée (test de Breslow and Day) et multivariée (test de significativité de d'interaction utilisant le modèle de régression logistique).

2.1. Milieu de résidence

Un effet significatif de modification de l'effet a été observé pour l'HTA globale et les troubles émotifs. Pour les valeurs tensionnelles élevées les deux valeurs de l'OR (milieu urbain et milieu rural) étaient inférieures à un, avec un OR plus faible en milieu urbain ; alors que pour les troubles émotifs, les deux valeurs de l'OR étaient supérieures à un, avec un OR plus élevé en milieu urbain.

2.1.1 Région

Une variation significative a été observée pour les troubles émotifs. Les valeurs les plus faibles des OR ont été observées dans le Centre Est (OR=1,17) et le Grand Tunis (OR=1,43), avec $p=0,01$.

2.1.2 Niveau scolaire

Le niveau scolaire était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre et les troubles émotifs, avec des valeurs de l'OR tendant vers l'infini pour les adolescents non scolarisés et de niveau universitaire. Alors que pour les autres catégories, l'OR était plus élevé chez les adolescents de niveau secondaire par rapport à ceux de niveau primaire.

2.1.3 Niveau scolaire du père

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour le niveau scolaire du père.

2.1.4 Niveau scolaire de la mère

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour le niveau scolaire de la mère.

2.1.5 Catégories socio-professionnelles du père

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour la CSP du père.

2.1.6 Catégories socio-professionnelles de la mère

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour la CSP de la mère.

Tableau 16: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

	Valeurs tensionnelles élevées				Pathologie chronique				Troubles émotifs				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Femme		Masculin		Femme			
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%		n
milieu														
Rural	45,0	0,87	0,68	1,11	5,5	0,57	0,31	1,06	1,8	4,1	2,32	1,08	4,98	1339
Urbain	46,5	0,53	0,44	0,64	6,3	0,82	0,54	1,23	1,6	5,0	3,30	1,78	6,13	1533
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,02				0,62				0,15					
Interaction sexe*milieu -Analyse multivarié	0,03				0,56				0,04					
région														
Grand Tunis	43,0	0,56	0,39	0,79	6,6	0,64	0,30	1,40	5,1	7,1	1,43	0,70	2,90	245
Nord Est	52,4	0,81	0,55	1,21	6,4	0,90	0,38	2,12	0,5	10,8	22,96	3,10	170,01	434
Nord Ouest	45,0	0,89	0,58	1,35	6,8	0,34	0,11	1,08	1,0	6,9	7,62	1,54	37,62	434
Centre Est	52,0	0,47	0,35	0,65	5,1	0,86	0,41	1,79	1,2	1,4	1,17	0,28	4,80	412
Centre Ouest	37,9	0,83	0,55	1,23	7,5	0,76	0,35	1,65	0,5	2,2	4,52	0,55	36,91	466
Sud Est	43,7	0,44	0,27	0,72	4,3	1,06	0,33	3,40	0,9	2,4	2,76	0,36	21,36	418
Sud Ouest	44,1	0,83	0,47	1,48	4,3	0,65	0,13	3,21	0,4	0,8	2,12	0,04	121,59	463
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,11				0,81				0,06					
Interaction sexe* région-Analyse multivarié	0,17				0,79				0,01					

Tableau 16 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2016 (suite).

	Valeurs tensionnelles élevées						Pathologie chronique						Troubles émotifs						Total	
	Masculin			Féminin			Masculin			féminin			Masculin			féminin				
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	%	Odds ratio	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	%	Odds ratio	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	%	Odds ratio	Limite sup IC95%		n
Niveau scolaire																				
analphabète	0,0	>999,999	<0,001	58,7	>999,999	>999,999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	>999,999	<0,001	>999,999	>999,999	39		
primaire	44,3	0,77	0,55	37,9	0,77	1,07	8,0	4,2	4,2	0,50	0,24	1,03	3,8	1,32	0,59	2,98	593			
secondaire	47,2	0,58	0,49	34,3	0,58	0,70	5,2	4,8	4,8	0,92	0,61	1,40	1,2	4,00	2,06	7,77	1914			
supérieur	63,7	1,49	0,33	72,4	1,49	6,69	9,2	0,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	28			
non précisé	26,7	1,34	0,19	32,8	1,34	9,66	7,4	0,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	19			
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,07						0,22						0,29							
Interaction sexe* niveau scolaire - Analyse multivarié	0,34						0,35						<0,0001							

Tableau 16: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2016 (suite).

	Valeurs tensionnelles élevées						Pathologie chronique						Troubles émotifs						Total n
	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite sup IC95%	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite sup IC95%	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite sup IC95%	
	%	%	%	%			%	%	%	%			%	%					
Niveau scolaire père																			
analphabète	46,0	35,8	0,65	0,54	0,79	0,68	0,45	1,04	2,5	5,9	2,45	1,49	4,01	2057					
primaire	45,3	33,2	0,60	0,44	0,82	0,79	0,39	1,63	0,0	2,7	>999,999	<0,001	>999,999	594					
secondaire	47,7	40,5	0,75	0,42	1,34	0,68	0,45	1,04	0,0	1,3	>999,999	<0,001	>999,999	142					
supérieur	58,1	38,6	0,45	0,13	1,55	1,86	0,44	7,78	0,0	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	49					
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,33																		
Interaction sexe* niveau scolaire père - Analyse multivarié	0,45																		
	0,55																		
	0,26																		
	0,36																		
Niveau scolaire mère																			
analphabète	46,7	36,1	0,65	0,55	0,77	0,69	0,48	1,01	1,9	5,2	2,87	1,72	4,79	2397					
primaire	42,6	31,1	0,61	0,41	0,91	0,40	0,12	1,35	1,4	1,2	0,91	0,17	4,97	319					
secondaire	39,6	40,7	1,05	0,36	3,02	>999,999	<0,001	>999,999	0,0	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	42					
supérieur	57,4	41,8	0,53	0,21	1,34	0,95	0,04	22,14	0,0	5,6	>999,999	<0,001	>999,999	86					
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,51																		
Interaction sexe* niveau scolaire mère -Analyse multivarié	0,85																		
	0,64																		
	0,77																		
	0,15																		

Tableau 16 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et les principales pathologies, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2016 (suite).

	Valeurs tensionnelles élevées				Pathologie chronique				Troubles émotifs				Total n			
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin					
	%	Limite sup IC95%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	%	Limite sup IC95%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	%	Limite sup IC95%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%				
Catégories socio-professionnelles -père																
Cadre supérieur	51,8	31,4	0,43	0,27	0,66	7,2	2,7	0,36	0,11	1,12	0,0	2,1	>999,999	<0,001	>999,999	324
Cadre intermédiaire	47,8	31,5	0,50	0,32	0,78	3,0	6,9	2,39	0,82	6,94	1,6	5,3	3,37	0,88	12,89	308
Profession élémentaire	44,1	36,0	0,71	0,58	0,87	5,6	4,0	0,66	0,32	1,38	1,3	5,0	3,99	2,01	7,92	1763
Autres	47,8	38,4	0,68	0,46	1,00	9,1	6,2	0,36	0,11	1,12	4,2	4,7	1,12	0,44	2,80	443
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios			0,41					0,13						0,02		
Interaction sexe* CSP père -Analyse multivarié			0,08					0,22						0,67		
Catégories socio-professionnelles - mère																
Cadre supérieur	39,2	41,3	1,09	0,35	3,37	3,3	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	41
Cadre intermédiaire	48,3	33,7	0,55	0,27	1,10	1,5	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	1,1	>999,999	<0,001	>999,999	96
Profession élémentaire	42,0	19,8	0,34	0,18	0,67	1,1	4,1	3,95	0,38	40,80	1,7	9,1	5,67	0,90	35,68	155
Autres	46,4	36,6	0,67	0,57	0,78	6,6	4,8	0,72	0,50	1,02	1,8	4,6	2,70	1,64	4,45	2564
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios			0,76					0,48						0,82		
Interaction sexe* CSP mère -Analyse multivarié			0,42					0,95						0,98		

II. Facteurs de risque des maladies non transmissibles

1. Niveaux de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles

Les figures 39 et 40 résument les prévalences des principaux facteurs de risque selon le genre, ainsi que les rapports absolus (Féminin/masculin) de ces prévalences. Les facteurs de risque avec une prévalence plus élevée chez le sexe féminin étaient essentiellement l'obésité androïde (RA=15,55), et un degré beaucoup moindre le manque d'activité physique (RA=2,22) et l'obésité. Alors que pour l'usage d'alcool (RA=0,02), l'usage actuel du tabac (RA=0,02) et l'usage de la chicha (RA=0,02) c'était l'inverse qui a été observé.

Figure 39 : Prévalence des principaux facteurs de risque des MNT selon le genre chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

Figure 40: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans -Tunisie 2005

2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et les facteurs de risque des maladies non transmissibles chez les adolescents

Les tableaux 17, 18, 19 et 20 résument les valeurs des odds ratios (OR) mesurant la relation entre le genre et les principaux facteurs de risque des MNT, selon les niveaux du milieu de résidence, de la région géographique, du niveau scolaire de l'adolescent ainsi que de ses parents, de la CSP de chacun des parents, en analyse univariée (test de Breslow and Day) et multivariée (test de significativité de d'interaction utilisant le modèle de régression logistique).

Le tableau 20 relatif à la relation entre le genre et l'indice du stress perçu, l'analyse utilise plutôt un modèle de régression linéaire simple pour l'analyse univariée et le modèle de régression linéaire multiple pour l'analyse multivariée. Des rapports absolus ont été calculés (moyenne F/moyenne M) ont été calculés.

2.1. Milieu de résidence

Une variation significative a été observée pour l'obésité, avec un OR plus élevé en milieu rural (OR en milieu urbain =1,05 contre 1,88 en milieu rural –p=0,008).

2.2. Région

Une variation significative a été observée pour l'obésité et pour la faible activité physique. Concernant l'obésité, les valeurs les plus élevées des OR ont été observées dans le Grand Tunis et le Nord Est (OR=3,62 pour les deux régions-p=0.01), le Sud Est (OR=1,64) et le Centre Ouest (OR=1,65), avec p=0,01. Alors que pour le manque d'activité physique, les valeurs les plus élevées des OR ont été observées dans le Sud Ouest (OR=5,15) et le Grand Tunis (OR=4,39) , avec p=0,04.

2.3. Niveau scolaire

Le niveau scolaire présente une tendance à la signification pour être un facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, l'obésité (tendance à la signification-p=0,06) et l'indice du stress perçu. Concernant l'obésité, la valeur de l'OR la plus élevée a été observée pour les adolescents de niveau primaire ; alors que la valeur la plus faible de l'OR a été observée chez les adolescents n'ayant pas été scolarisés. Pour l'indice du stress perçu, les rapports absolus des moyennes les plus élevées ont été observées chez les adolescents de niveau primaire ou secondaire.

2.4. Niveau scolaire du père

Le niveau scolaire du père était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, et le manque de pratique d'une activité physique. La valeur la plus élevée de l'OR a été observée pour un niveau d'éducation secondaire du père.

2.5. Niveau scolaire de la mère

Il en était de même pour le niveau scolaire de la mère. Les valeurs la plus élevée de l'OR ont été observées pour un niveau d'éducation secondaire et plus.

2.6. Catégories socio-professionnelles du père

Aucun effet signification de modification de l'effet n'a été pour les CSP du père.

2.7. Catégories socio-professionnelles de la mère

Une variation significative des OR a été observée pour les facteurs en rapport avec le comportement alimentaire, avec notamment des valeurs plus élevées des OR chez les catégories cadres supérieurs et cadres intermédiaires, en particulier pour la faible consommation de fruits et de légumes.

Tableau 17 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'usage actuel du tabac, l'usage de la chicha et l'usage d'alcool, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005

	Fumeur actuel				Fumeur de chicha				Usage d'alcool				Total			
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin					
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%		n		
milieu																
Rural	18,7	0,1	0,01	<0,001	0,06	6,3	0,1	0,01	<0,001	0,27	15,0	0,2	0,01	0,00	0,08	1339
Urbain	19,9	0,5	0,02	0,01	0,05	8,6	0,3	0,03	0,01	0,11	15,4	0,3	0,02	0,00	0,06	1533
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,28															
Interaction sexe* milieu - Analyse multivarié	0,75															
région																
Grand Tunis	17,2	0,2	0,01	0,00	0,14	7,5	0,9	0,12	0,03	0,44	15,5	0,2	0,01	0,00	0,16	245
Nord Est	20,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	11,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	16,1	0,5	0,03	0,00	0,20	434
Nord Ouest	19,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	4,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	16,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	434
Centre Est	23,4	0,9	0,03	0,01	0,10	11,7	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	20,7	0,4	0,02	0,00	0,09	412
Centre Ouest	18,9	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	4,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	16,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	466
Sud Est	14,8	1,0	0,06	0,01	0,32	2,4	0,3	0,14	0,01	3,63	2,4	0,3	0,12	0,00	3,14	418
Sud Ouest	18,7	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	7,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	8,9	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	463
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,17															
Interaction sexe* région-Analyse multivarié	0,99															
	0,03												0,14			
	0,99												0,99			

Tableau 17 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'usage actuel du tabac, l'usage de la chicha et l'usage d'alcool, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005 (suite).

	Fumeur actuel						Fumeur de chicha						Usage d'alcool						Total			
	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Masculin		Féminin			Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%
	%		%					%		%					%		%					
Niveau scolaire																						
analphabète	70,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	39	
primaire	27,2	0,5	0,01	0,00	0,08	6,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	22,7	1,0	0,04	0,01	0,12	19,1	0,0	0,04	0,01	0,12	593	
secondaire	16,5	0,3	0,01	0,00	0,05	7,7	0,3	0,04	0,01	0,12	13,8	0,1	0,00	<0,001	0,05	13,8	0,1	0,00	<0,001	0,05	1914	
supérieur	26,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	10,1	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	16,1	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	16,1	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	28	
non précisé	53,9	10,5	0,10	0,01	1,38	20,1	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	12,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	12,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	19	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,27						0,91						0,51									
Interaction sexe* niveau scolaire - Analyse multivarié	0,84						0,99						0,91									

Tableau 17: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'usage actuel du tabac, l'usage de la chicha et l'usage d'alcool, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005 (suite).

	Fumeur actuel				Fumeur de chicha				Usage d'alcool				Total n			
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin					
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%				
Niveau scolaire père																
analphabète	21,1	0,3	0,01	0,00	0,04	6,5	0,3	0,05	0,01	0,16	16,2	0,2	0,01	0,00	0,05	2057
primaire	17,2	0,2	0,01	0,00	0,10	12,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	15,7	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	594
secondaire	11,3	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	5,5	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	5,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	142
supérieur	22,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	6,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	21,1	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	49
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,97				0,77				0,82							
Interaction sexe* niveau scolaire père -Analyse multivarié	0,99				0,99				0,99							
Niveau scolaire mère																
analphabète	19,8	0,3	0,01	0,00	0,04	6,6	0,3	0,04	0,01	0,13	15,3	0,2	0,01	0,00	0,04	2397
primaire	18,7	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	12,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	16,7	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	319
secondaire	14,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	19,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	9,5	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	42
supérieur	21,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,9	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	17,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	86
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,9				0,9				0,1							
Interaction sexe* niveau scolaire mère -Analyse multivarié	0,99				0,99				0,99							

Tableau 17: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'usage actuel du tabac, l'usage de la chicha et l'usage d'alcool, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005 (suite).

	Fumeur actuel				Fumeur de chicha				Usage d'alcool				Total n			
	Masculin	Féminin	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Masculin	Féminin	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Masculin	Féminin		Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%
	%	%				%	%				%	%				
Catégories socio-professionnelles - père																
Cadre supérieur	18,1	0,5	0,02	0,00	0,21	11,6	1,7	0,13	0,03	0,50	14,1	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	324
Cadre intermédiaire	20,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	5,5	0,3	0,05	0,00	1,06	14,5	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	308
Profession élémentaire	18,8	0,4	0,02	0,01	0,05	7,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	14,2	0,4	0,03	0,01	0,07	1763
Autres	21,2	0,3	0,01	0,00	0,14	6,0	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	19,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	443
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios																
Interaction sexe* CSP père - Analyse multivarié																
0,79																
0,13																
Catégories socio-professionnelles - mère																
Interaction sexe* CSP mère - Analyse multivarié																
0,73																
0,99																
0,99																
Cadre supérieur	16,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	21,8	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	10,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	41
Cadre intermédiaire	12,9	2,1	0,14	0,02	0,90	10,4	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	13,2	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	96
Profession élémentaire	25,7	0,7	0,02	0,00	0,24	15,7	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	22,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	155
Autres	19,5	0,2	0,01	0,00	0,03	6,8	0,2	0,03	0,01	0,11	15,0	0,3	<0,001	<0,001	>999,999	2564
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios																
Interaction sexe* CSP mère - Analyse multivarié																
0,06																
0,92																
0,72																
0,01																
0,99																

Tableau 18: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

	Obésité				Faible activité physique				Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour				Niveau insuffisant du score DQII total				Total				
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin						
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95 %	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%					
milieu																					
Rural	7,1	1,88	1,23	2,89	17,2	34,1	2,49	1,87	3,31	60,7	60,4	0,99	0,77	1,26	66,2	70,9	1,25	0,85	1,83	1339	
Urbain	8,5	1,08	0,76	1,52	11,4	27,9	3,01	2,34	3,87	58,0	59,8	1,08	0,89	1,30	57,8	60,8	1,13	0,88	1,45	1533	
Test de Breslow-Day	0,008				0,11				0,92				0,86								
Interaction sexe*milieu - région	0,0007				0,88				0,92				0,79								
Grand Tunis	3,6	12,0	3,62	1,68	7,79	6,1	22,3	4,39	2,51	7,68	34,7	43,5	1,45	1,03	2,04	62,2	68,0	1,29	0,90	1,85	245
Nord Est	7,8	7,0	3,62	1,68	7,79	17,2	26,2	1,71	1,05	2,79	100,0	100,0									434
Nord Ouest	7,9	9,8	1,25	0,59	2,66	19,8	32,9	1,99	1,23	3,22	100,0	100,0									434
Centre Est	10,6	11,2	1,07	0,65	1,77	11,5	30,2	3,32	2,19	5,01	27,1	23,1	0,81	0,57	1,15	55,4	57,3	1,08	0,78	1,50	412
Centre Ouest	9,2	11,4	1,28	0,67	2,43	9,4	27,6	3,69	2,14	6,37	21,7	22,3	1,04	0,66	1,64	65,9	69,7	1,19	0,77	1,83	466
Sud Est	8,4	8,9	1,07	0,47	2,46	26,5	41,8	2,00	1,22	3,25	100,0	100,0									418
Sud Ouest	7,7	10,2	1,36	0,46	4,05	13,3	44,1	5,15	2,51	10,56	100,0	100,0									463
Test de Breslow-Day	0,58				0,005				0,26				0,86								
Interaction sexe* région- Analyse multivarié	0,01				0,04				0,08				0,74								

Tableau 18: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005 (suite).

	Obésité				Faible activité physique				Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour				Niveau insuffisant du score DQII total				Total n	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%		
Niveau scolaire																		
analphabète	29,4	0,18	0,01	6,26	0,0	38,9	<0,001	<0,001	>999,999	100,0	58,5	<0,001	<0,001	>999,999	,	88,7		39
primaire	6,0	2,26	1,23	4,15	12,8	31,2	3,10	2,05	4,69	58,0	55,0	0,89	0,64	1,23	60,1	68,0	1,41	593
secondaire	8,8	1,15	0,84	1,57	13,0	28,6	2,69	2,13	3,39	59,0	61,4	1,11	0,92	1,32	60,6	59,4	0,95	1914
supérieur	0,0				0,0	15,9	<0,001	<0,001	>999,999	25,0	57,2	4,02	1,06	15,23	37,7	100,0	>999,999	28
non précisé	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	13,7	10,9	0,77	0,05	12,93	38,7	56,0	2,02	0,32	12,68	64,7	74,3	1,58	19
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,04				0,53					0,31					0,09		
Interaction sexe* niveau scolaire - Analyse multivarié		0,06				0,86					0,48					0,22		

Tableau 18: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005 (suite).

	Obésité			Faible activité physique			Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour			Niveau insuffisant du score DQII total			Total									
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin		Masculin	Féminin											
	%	%	Limite sup IC95%	%	%	Limite sup IC95%	%	%	Limite sup IC95%	%	%	Limite sup IC95%										
Niveau scolaire père																						
analphabète	9,0	10,0	1,12	0,81	1,54	14,7	30,4	2,52	2,01	3,16	59,6	61,6	1,09	0,91	1,31	64,7	65,0	1,01	0,77	1,33	2057	
primaire	5,2	12,0	2,45	1,33	4,51	10,7	24,3	2,52	2,01	3,16	53,4	54,6	1,05	0,78	1,42	49,8	59,3	1,47	1,00	2,17	594	
secondaire	8,5	8,9	1,06	0,37	3,04	14,6	50,2	5,92	2,95	11,87	59,4	55,1	0,84	0,47	1,50	60,4	73,7	1,83	0,84	4,03	142	
supérieur	1,8	9,0	5,39	0,14	210,77	17,9	35,8	2,55	0,62	10,53	100,0	86,0	<0,001	<0,001	>999,999	100,0	45,8	c	<0,001	>999,999	49	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,23			0,19			0,61			0,49												
Interaction sexe* niveau scolaire père - Analyse multivarié	0,48			0,04			0,74			0,16												
Niveau scolaire mère																						
analphabète	9,1	10,1	1,13	0,84	1,51	15,0	30,4	2,49	2,02	3,06	58,3	59,5	1,05	0,89	1,24	64,5	64,6	1,00	0,79	1,28	2397	
primaire	3,8	11,3	3,19	1,36	7,47	9,1	29,4	1,77	0,47	6,67	57,0	53,4	0,87	0,59	1,27	46,9	59,4	1,66	1,02	2,68	319	
secondaire	8,3	18,4	2,48	0,43	14,26	14,5	23,1	4,17	2,42	7,21	39,5	67,1	3,13	1,05	9,29	44,4	62,4	2,08	0,55	7,95	42	
supérieur	0,0	10,5	<0,001	<0,001	>999,999	6,7	29,0	5,68	1,37	23,64	100,0	97,8	<0,001	<0,001	>999,999	76,0	100,0	<0,001	<0,001	>999,999	86	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,09			0,29			0,31			0,54												
Interaction - Multivarié	0,23			0,01			0,55			0,36												

Tableau 18: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005 (suite).

	Obésité				Faible activité physique				Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour				Niveau insuffisant du score DQII total				Total		
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin				
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%			
Catégories socio-professionnelles - père																			
Cadre supérieur	7,5	1,31	0,59	2,92	13,2	3,17	1,85	5,44	59,1	54,0	0,81	0,53	1,25	69,8	61,7	0,70	1,24	324	
Cadre intermédiaire	6,6	1,06	0,45	2,50	12,4	3,19	1,85	5,52	51,3	61,0	1,49	0,97	2,28	51,4	59,3	1,38	2,39	308	
Profession élémentaire	8,2	1,30	0,92	1,84	14,1	2,61	2,04	3,33	60,3	60,7	1,02	0,84	1,24	60,3	66,6	1,31	1,75	1763	
Autres	7,9	1,74	0,91	3,34	13,3	2,67	1,65	4,32	60,9	60,8	1,00	0,68	1,46	60,5	58,1	0,91	1,55	443	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,86				0,39				0,11					0,34				
Interaction sexe* CSP père -Analyse multivarié		0,83				0,47				0,51					0,15				
Catégories socio-professionnelles - mère																			
Cadre supérieur	0,0	15,3	<0,001	>999,999	13,4	3,31	0,82	13,43	60,1	51,9	0,72	0,24	2,19	65,0	33,7	0,28	0,06	1,28	41
Cadre intermédiaire	6,7	6,3	0,94	4,08	7,0	7,47	2,55	21,86	54,7	43,4	0,63	0,32	1,26	50,9	54,1	1,14	0,50	2,60	96
Profession élémentaire	12,2	13,0	1,08	2,70	6,6	2,66	0,96	7,36	64,9	62,7	0,91	0,49	1,67	57,2	51,7	0,80	0,37	1,76	155
Autres	7,9	10,1	1,30	1,73	14,4	2,64	2,17	3,22	58,6	60,6	1,09	0,93	1,28	61,1	66,7	1,28	1,01	1,60	2564
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,52				0,22				0,37					0,28				
Interaction sexe* CSP mère -Analyse multivarié		0,99				0,28				0,007					0,02				

Tableau 19: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire , selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

	Obésité			Faible activité physique						Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour						Niveau insuffisant du score DQII total				Total		
	Masculin	Féminin		Masculin	Féminin	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Masculin	Féminin	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	Masculin	Féminin	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%				
	%	%		%	%				%	%				%	%							
milieu																						
Rural	7,1	12,6	1,88	1,23	2,89	17,2	34,1	2,49	1,87	3,31	60,7	60,4	0,99	0,77	1,26	66,2	70,9	1,25	0,85	1,83	1339	
Urbain	8,5	9,0	1,08	0,76	1,52	11,4	27,9	3,01	2,34	3,87	58,0	59,8	1,08	0,89	1,30	57,8	60,8	1,13	0,88	1,45	1533	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,008			0,11						0,92						0,86						
Interaction sexe*milieu -Analyse multivarié	0,0007			0,88						0,92						0,79						
région																						
Grand Tunis	3,6	12,0	3,62	1,68	7,79	6,1	22,3	4,39	2,51	7,68	34,7	43,5	1,45	1,03	2,04	62,2	68,0	1,29	0,90	1,85	245	
Nord Est	7,8	7,0	3,62	1,68	7,79	17,2	26,2	1,71	1,05	2,79	100,0	100,0				,	,				434	
Nord Ouest	7,9	9,8	1,25	0,59	2,66	19,8	32,9	1,99	1,23	3,22	100,0	100,0				,	,				434	
Centre Est	10,6	11,2	1,07	0,65	1,77	11,5	30,2	3,32	2,19	5,01	27,1	23,1	0,81	0,57	1,15	55,4	57,3	1,08	0,78	1,50	412	
Centre Ouest	9,2	11,4	1,28	0,67	2,43	9,4	27,6	3,69	2,14	6,37	21,7	22,3	1,04	0,66	1,64	65,9	69,7	1,19	0,77	1,83	466	
Sud Est	8,4	8,9	1,07	0,47	2,46	26,5	41,8	2,00	1,22	3,25	100,0	100,0				,	,				418	
Sud Ouest	7,7	10,2	1,36	0,46	4,05	13,3	44,1	5,15	2,51	10,56	100,0	100,0				,	,				463	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,58			0,005						0,26						0,86						
Interaction sexe* région-Analyse multivarié	0,01			0,04						0,08						0,74						

Tableau 19: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005 (suite).

	Obésité						Faible activité physique						Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour						Niveau insuffisant du score DQII total						Total		
	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Masculin		Féminin		Odds ratio	Limite Inf. IC95%		Limite sup. IC95%	n
	%		%				%		%				%		%				%		%						
Niveau scolaire																											
analphabète	29,4	7,1	0,18	0,01	6,26	0,0	38,9	<0,001	<0,001	>999,999	100,0	58,5	<0,001	<0,001	>999,999	88,7										39	
primaire	6,0	12,5	2,26	1,23	4,15	12,8	31,2	3,10	2,05	4,69	58,0	55,0	0,89	0,64	1,23	60,1	68,0	1,41	0,90	2,22					593		
secondaire	8,8	10,0	1,15	0,84	1,57	13,0	28,6	2,69	2,13	3,39	59,0	61,4	1,11	0,92	1,32	60,6	59,4	0,95	0,74	1,22					1914		
supérieur	0,0	0,0				0,0	15,9	<0,001	<0,001	>999,999	25,0	57,2	4,02	1,06	15,23	37,7	100,0	>999,999	<0,001	>999,999					28		
non précisé	0,0	11,2	<0,001	<0,001	>999,999	13,7	10,9	0,77	0,05	12,93	38,7	56,0	2,02	0,32	12,68	64,7	74,3	1,58	0,09	28,96					19		
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios			0,04					0,53					0,31					0,09									
Interaction sexe* niveau scolaire - Analyse multivarié			0,06					0,86					0,48					0,22									

Tableau 19: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005 (suite).

	Obésité				Faible activité physique				Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour				Niveau insuffisant du score DQII total				Total n		
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin				
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%			
Niveau scolaire père																			
analphabète	9,0	1,12	0,81	1,54	14,7	2,52	2,01	3,16	59,6	61,6	1,09	0,91	1,31	64,7	65,0	1,01	0,77	1,33	2057
primaire	5,2	2,45	1,33	4,51	10,7	2,52	2,01	3,16	53,4	54,6	1,05	0,78	1,42	49,8	59,3	1,47	1,00	2,17	594
secondaire	8,5	1,06	0,37	3,04	14,6	5,92	2,95	11,87	59,4	55,1	0,84	0,47	1,50	60,4	73,7	1,83	0,84	4,03	142
supérieur	1,8	5,39	0,14	210,77	17,9	2,55	0,62	10,53	100,0	86,0	<0,001	<0,001	>999,999	100,0	45,8	c	<0,001	>999,999	49
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,23				0,19					0,61					0,49			
Interaction sexe* niveau scolaire père -Analyse multivarié		0,48				0,04					0,74					0,16			
Niveau scolaire mère																			
analphabète	9,1	1,13	0,84	1,51	15,0	2,49	2,02	3,06	58,3	59,5	1,05	0,89	1,24	64,5	64,6	1,00	0,79	1,28	2397
primaire	3,8	3,19	1,36	7,47	9,1	1,77	0,47	6,67	57,0	53,4	0,87	0,59	1,27	46,9	59,4	1,66	1,02	2,68	319
secondaire	8,3	2,48	0,43	14,26	14,5	4,17	2,42	7,21	39,5	67,1	3,13	1,05	9,29	44,4	62,4	2,08	0,55	7,95	42
supérieur	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	6,7	5,68	1,37	23,64	100,0	97,8	<0,001	<0,001	>999,999	76,0	100,0	<0,001	<0,001	>999,999	86
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,09				0,29					0,31					0,54			
Interaction - Multivarié		0,23				0,01					0,55					0,36			

Tableau 19: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005 (suite).

	Obésité				Faible activité physique				Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour				Niveau insuffisant du score DQII total				Total				
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin						
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%					
Niveau scolaire père																					
analphabète	9,0	1,12	0,81	1,54	14,7	30,4	2,52	2,01	3,16	59,6	61,6	1,09	0,91	1,31	64,7	65,0	1,01	0,77	1,33	2057	
primaire	5,2	2,45	1,33	4,51	10,7	24,3	2,52	2,01	3,16	53,4	54,6	1,05	0,78	1,42	49,8	59,3	1,47	1,00	2,17	594	
secondaire	8,5	1,06	0,37	3,04	14,6	50,2	5,92	2,95	11,87	59,4	55,1	0,84	0,47	1,50	60,4	73,7	1,83	0,84	4,03	142	
supérieur	1,8	9,0	5,39	0,14	210,77	17,9	35,8	2,55	10,53	100,0	86,0	<0,001	<0,001	>999,999	100,0	45,8	C	<0,001	>999,999	49	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,23				0,19					0,61					0,49					
Interaction sexe* niveau scolaire père -Analyse multivarié		0,48				0,04					0,74					0,16					
Niveau scolaire mère																					
analphabète	9,1	1,13	0,84	1,51	15,0	30,4	2,49	2,02	3,06	58,3	59,5	1,05	0,89	1,24	64,5	64,6	1,00	0,79	1,28	2397	
primaire	3,8	11,3	1,36	7,47	9,1	29,4	1,77	0,47	6,67	57,0	53,4	0,87	0,59	1,27	46,9	59,4	1,66	1,02	2,68	319	
secondaire	8,3	18,4	2,48	0,43	14,5	23,1	4,17	2,42	7,21	39,5	67,1	3,13	1,05	9,29	44,4	62,4	2,08	0,55	7,95	42	
supérieur	0,0	10,5	<0,001	<0,001	>999,999	6,7	29,0	5,68	1,37	23,64	100,0	97,8	<0,001	<0,001	>999,999	76,0	100,0	<0,001	<0,001	>999,999	86
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,09				0,29					0,31					0,54					
Interaction - Multivarié		0,23				0,01					0,55					0,36					

Tableau 19: Analyse stratifiée de la relation entre le genre avec l'obésité, le manque d'activité physique et le comportement alimentaire, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005 (suite).

	Obésité				Faible activité physique				Moins de 5 portions de légumes et/ou de fruits/jour				Niveau insuffisant du score DQII total				Total					
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin							
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%						
Catégories socio-professionnelles -père																						
Cadre supérieur	7,5	9,6	1,31	0,59	2,92	13,2	32,5	3,17	1,85	5,44	59,1	54,0	0,81	0,53	1,25	69,8	61,7	0,70	0,39	1,24	324	
Cadre intermédiaire	6,6	7,0	1,06	0,45	2,50	12,4	31,1	3,19	1,85	5,52	51,3	61,0	1,49	0,97	2,28	51,4	59,3	1,38	0,80	2,39	308	
Profession élémentaire	8,2	10,4	1,30	0,92	1,84	14,1	29,9	2,61	2,04	3,33	60,3	60,7	1,02	0,84	1,24	60,3	66,6	1,31	0,99	1,75	1763	
Autres	7,9	13,1	1,74	0,91	3,34	13,3	29,1	2,67	1,65	4,32	60,9	60,8	1,00	0,68	1,46	60,5	58,1	0,91	0,53	1,55	443	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,86				0,39				0,11				0,34									
Interaction sexe* CSP père -Analyse multivarié	0,83				0,47				0,51				0,15									
Catégories socio-professionnelles -mère																						
Cadre supérieur	0,0	15,3	<0,001	<0,001	>999,999	13,4	33,9	3,31	0,82	13,43	60,1	51,9	0,72	0,24	2,19	65,0	33,7	0,28	0,06	1,28	41	
Cadre intermédiaire	6,7	6,3	0,94	0,22	4,08	7,0	36,1	7,47	2,55	21,86	54,7	43,4	0,63	0,32	1,26	50,9	54,1	1,14	0,50	2,60	96	
Profession élémentaire	12,2	13,0	1,08	0,43	2,70	6,6	15,9	2,66	0,96	7,36	64,9	62,7	0,91	0,49	1,67	57,2	51,7	0,80	0,37	1,76	155	
Autres	7,9	10,1	1,30	0,97	1,73	14,4	30,7	2,64	2,17	3,22	58,6	60,6	1,09	0,93	1,28	61,1	66,7	1,28	1,01	1,60	2564	
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,52				0,22				0,37				0,28									
Interaction sexe* CSP mère -Analyse multivarié	0,99				0,28				0,007				0,02									

Tableau 20: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et l'indice de stress perçu, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans- modèle de régression linéaire –Tunisie 2005

	stress perçue 4items MV				Rapport absolu (F/M)	Total
	Masculin		Féminin			n
	moyenne	écart type	moyenne	écart type		
milieu						
Rural	35,9	18,4	38,4	16,3	1,07	1339
Urbain	34,6	20,7	38,2	20,1	1,10	1533
Univariée	0,47					
Multivariée	0,31					
région						
Grand Tunis	36,9	30,6	40,4	26,7	1,09	245
Nord Est	37,4	18,1	39,9	19,8	1,07	434
Nord Ouest	34,7	17,5	36,3	17,8	1,05	434
Centre Est	33,1	24,5	36,9	23,9	1,11	412
Centre Ouest	35,5	19,4	41	17	1,15	466
Sud Est	32,3	15,2	34,9	12,5	1,08	418
Sud Ouest	35,9	13,7	37,1	10,6	1,03	463
Univariée	0,79					
Multivariée	0,26					
Niveau scolaire						
analphabète	25,4	26,8	34	15,1	1,34	39
primaire	38,2	22	40,2	19,2	1,05	593
secondaire	34,4	19,2	37,7	18,6	1,10	1914
supérieur	28,4	22,2	50,2	16,4	1,77	28
non précisé	28,5	19,6	35,6	15,8	1,25	19
Univariée	0,03					
Multivariée	0,003					

Tableau 20: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et l'indice de stress perçu, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans- modèle de régression linéaire –Tunisie 2005 (suite).

	stress perçue 4items MV					Total
	Masculin		Féminin		Rapport absolu (F/M)	n
	moyenne	écart type	moyenne	écart type		
Niveau scolaire père						
analphabète	36,2	19,6	39	17,8	1,08	2057
primaire	33,4	19,8	37,6	20	1,13	594
secondaire	30,5	19,5	31,3	17,2	1,03	142
supérieur	34,4	13,5	48,1	19,3	1,40	49
Univariée	35,1					
Multivariée	0,12					
Niveau scolaire mère						
analphabète	35,3	19,4	38,9	18,1	1,10	2397
primaire	33,3	21,3	34,6	19,7	1,04	319
secondaire	36,5	20	29,4	15,5	0,81	42
supérieur	39	17,5	43,1	17,3	1,11	86
Univariée	0,13					
Multivariée	0,11					

Tableau 20: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et l'indice de stress perçu, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans- modèle de régression linéaire –Tunisie 2005 (suite).

	stress perçue 4items MV					Total
	Masculin		Féminin		Rapport absolu (F/M)	n
	moyenne	écart type	moyenne	écart type		
Catégories socio-professionnelles -père						
Cadre supérieur	32,3	19,3	37,4	18,1	1,16	324
Cadre intermédiaire	34,1	18	35,6	18,2	1,04	308
Profession élémentaire	35,9	19,6	38,6	18,2	1,08	1763
Autres	35,5	21	40,5	19,4	1,14	443
Univariée	0,42					
Multivariée	0,07					
Catégories socio-professionnelles -mère						
Cadre supérieur	32,5	12,6	35	16,6	1,08	41
Cadre intermédiaire	35,5	19,1	34,1	23,1	0,96	96
Profession élémentaire	38,8	21,5	40,5	22,6	1,04	155
Autres	35	19,7	38,5	17,9	1,10	2564
Univariée	0,48					
Multivariée	0,18					

III. Recours aux soins

1. Niveaux de fréquence recours aux soins suite à un ou des épisodes morbides

Les figures 41 et 42 montrent que le recours à un médecin généraliste ou à un pharmacien était significativement plus fréquent chez les adolescentes.

Figure 41: Fréquence de recours aux soins suite à un ou des épisodes morbides selon le genre chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

Figure 42: Rapports absolus (Féminin/Masculin) des prévalences des principales pathologies chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

2. Effets des facteurs de niveau intermédiaire dans la relation entre le genre et le recours aux soins suite à des épisodes morbides chez les adolescents

Les tableaux 21 et 22, résument les valeurs des odds ratios (OR) mesurant la relation entre le genre et le recours aux soins suite à des épisodes morbides.

2.1. Milieu de résidence

Une variation significative des OR a été observée pour le recours à un pharmacien ; l'OR était plus élevé en milieu urbain (milieu urbain OR= 2.52 contre OR=0,85 en milieu rural –p=0.02)

2.2. Région

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour la région.

2.3. Niveau scolaire

Il en est de même pour le niveau scolaire.

2.4. Niveau scolaire du père

Le niveau scolaire du père était facteur significatif de modificateur d'effet dans la relation entre le genre, et le recours à un pharmacien. La valeur la plus faible de l'OR a été observée dans les cas où les pères n'ont pas été scolarisés.

2.5. Niveau scolaire de la mère

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour le niveau d'éducation de la mère.

2.6. Catégories socio-professionnelles du père

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour la CSP du père.

2.7. Catégories socio-professionnelles de la mère

Aucun effet significatif de modification de l'effet n'a été observé pour la CSP de la mère père.

Tableau 21: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un médecin généraliste, à un médecin spécialiste ou un à médecin dentiste, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005

	recours médecin généraliste				recours médecin spécialiste				recours médecin dentiste				Total		
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin				
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%			
milieu															
Rural	22,7	1,28	0,97	1,69	5,3	6,4	1,22	0,73	2,04	3,7	3,0	0,81	0,41	1,59	1339
Urbain	23,7	1,45	1,18	1,80	9,1	11,7	1,32	0,97	1,80	5,8	7,3	1,28	0,87	1,88	1533
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,55				0,55				0,55				0,55		
Interaction sexe* milieu -Analyse multivarié	0,91				0,58				0,18				0,18		
région															
Grand Tunis	26,5	1,39	0,96	2,01	10,5	9,3	0,87	0,49	1,54	8,9	8,3	0,93	0,50	1,72	245
Nord Est	27,0	1,24	0,80	1,93	5,3	9,4	1,86	0,83	4,16	6,8	9,0	1,35	0,63	2,89	434
Nord Ouest	25,9	1,06	0,66	1,71	5,9	8,0	1,38	0,61	3,16	4,5	6,1	1,40	0,55	3,58	434
Centre Est	23,7	1,53	1,08	2,16	12,0	15,4	1,33	0,84	2,10	4,5	5,8	1,29	0,64	2,63	412
Centre Ouest	20,8	1,36	0,87	2,12	3,1	5,3	1,72	0,65	4,55	4,2	2,3	0,53	0,17	1,65	466
Sud Est	11,0	2,55	1,34	4,86	5,1	8,4	1,70	0,66	4,38	0,7	3,9	5,52	0,70	43,74	418
Sud Ouest	25,5	1,19	0,63	2,27	7,5	7,0	0,93	0,31	2,80	1,3	0,8	0,60	0,03	11,01	463
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,38				0,38				0,38				0,38		
Interaction sexe* région -Analyse multivarié	0,51				0,41				0,38				0,38		

Tableau 21 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un médecin généraliste, à un médecin spécialiste ou un à médecin dentiste, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005 (suite).

	recours médecin généraliste				recours médecin spécialiste				recours médecin dentiste				Total n
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	
Niveau scolaire													
analphabète	0,0	>999,999	<0,001	>999,999									39
primaire	25,3	1,32	0,92	1,89	7,2	1,12	0,61	2,07	3,9	0,98	0,42	2,30	593
secondaire	24,2	1,32	1,08	1,62	8,2	1,27	0,93	1,73	5,7	1,09	0,74	1,60	1914
supérieur	3,1	1,00	1,00	1,00	10,4	3,46	0,65	18,48	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	28
non précisé	5,7	25,87	2,45	273,11	0,0	>999,999	<0,001	>999,999					19
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,54				0,54				0,53				
Interaction sexe* niveau scolaire - Analyse multivarié	0,14				0,86				0,99				

Tableau 21 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un médecin généraliste, à un médecin spécialiste ou un à médecin dentiste, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005 (suite).

	recours médecin généraliste				recours médecin spécialiste				recours médecin dentiste				Total
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	
Niveau scolaire père													
analphabète	23,6	1,38	1,12	1,69	6,4	1,08	0,75	1,56	4,3	1,02	0,65	1,59	2057
primaire	22,5	1,55	1,10	2,19	9,5	1,78	1,12	2,85	6,7	1,24	0,69	2,22	594
secondaire	21,2	0,83	0,40	1,72	13,4	1,48	0,66	3,31	7,9	1,32	0,47	3,69	142
supérieur	41,1	1,29	0,38	4,36	2,0	<0,001	<0,001	>999,999	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	49
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,44				0,44				0,44			
Interaction sexe* niveau scolaire père -Analyse multivarié		0,93				0,19				0,85			
Niveau scolaire mère													
analphabète	23,6	1,42	1,18	1,72	6,3	1,30	0,94	1,81	4,1	0,96	0,63	1,47	2397
primaire	20,6	1,31	0,83	2,07	10,6	2,05	1,18	3,58	8,2	1,73	0,92	3,26	319
secondaire	25,3	0,36	0,08	1,64	33,4	0,42	0,11	1,53	19,7	0,90	0,24	3,44	42
supérieur	32,8	1,15	0,45	2,99	5,7	0,54	0,05	5,65	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	86
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios		0,39				0,39				0,39			
Interaction sexe* niveau scolaire mère -Analyse multivarié		0,79				0,27				0,56			

Tableau 21 : Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un médecin généraliste, à un médecin spécialiste ou à un médecin dentiste, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005 (suite).

	recours médecin généraliste				recours médecin spécialiste				recours médecin dentiste				Total		
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin		Masculin		Féminin				
	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup. IC95%			
Catégories socio-professionnelles -père															
Cadre supérieur	28,9	0,56	0,33	0,93	6,7	12,3	1,97	0,93	4,18	6,0	6,0	1,00	0,41	2,46	324
Cadre intermédiaire	15,6	1,64	0,95	2,82	12,1	9,9	0,80	0,40	1,59	5,4	5,3	0,98	0,38	2,52	308
Profession élémentaire	23,0	1,46	1,17	1,82	7,5	8,8	1,19	0,83	1,69	4,7	5,4	1,16	0,75	1,81	1763
Autres	26,3	1,88	1,25	2,82	6,0	11,6	2,05	1,02	4,11	4,5	5,8	1,31	0,55	3,13	443
Test de Breslow-Day pour l'Homogénéité des Odds Ratios	0,002				0,002				0,002				0,002		
Interaction sexe* CSP père -Analyse multivarié	0,005				0,14				0,97						
Catégories socio-professionnelles -mère															
Cadre supérieur	38,2	0,25	0,06	1,08	13,4	14,2	1,07	0,22	5,30	16,8	4,7	0,25	0,03	2,29	41
Cadre intermédiaire	25,9	0,51	0,21	1,22	19,8	13,6	0,64	0,24	1,66	16,7	15,3	0,91	0,35	2,35	96
Profession élémentaire	20,9	1,82	0,92	3,59	3,2	18,9	6,97	1,85	26,24	5,8	4,4	0,75	0,19	2,96	155
Autres	22,9	1,48	1,24	1,78	7,3	8,7	1,21	0,91	1,63	4,1	5,2	1,27	0,87	1,86	2564
Test de Breslow-Day pour l'Homogénéité des Odds Ratios	0,03				0,03				0,03				0,03		
Interaction sexe* CSP mère -Analyse multivarié	0,31				0,02				0,37						

Tableau 22: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un psychologue ou un pharmacien, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans –Tunisie 2005

	recours psychologue					recours pharmacie					Total
	Masculin	Féminin				Masculin	Féminin				n
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95 %	Limite sup IC95%	
milieu											
Rural	0,4	0,3	0,81	0,10	6,74	7,1	5,9	0,83	0,51	1,35	1339
Urbain	0,2	0,9	4,69	0,88	25,07	5,7	13,2	2,52	1,78	3,57	1533
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,55					0,55					
Interaction sexe*milieu - Analyse multivarié	0,18					0,02					
région											
Grand Tunis	0,0	2,8	>999,999	<0,001	>999,999	7,5	17,6	2,62	1,50	4,58	245
Nord Est	0,5	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	13,0	13,9	1,08	0,60	1,96	434
Nord Ouest	0,9	0,5	0,50	0,03	7,43	5,8	5,6	0,96	0,39	2,35	434
Centre Est	0,0	0,0				7,1	12,6	1,89	1,09	3,26	412
Centre Ouest	0,5	0,4	0,73	0,04	13,72	2,7	4,9	1,86	0,66	5,25	466
Sud Est	0,0	0,0				2,7	7,9	3,13	0,97	10,14	418
Sud Ouest	0,0	0,4	>999,999	<0,001	>999,999	0,4	2,0	5,57	0,15	210,45	463
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,38					0,38					
Interaction sexe* région-Analyse multivarié	0,38					0,55					
Niveau scolaire											
analphabète	0,0	0,0				0,0	0,0				39
primaire	0,5	0,3	0,54	0,04	8,20	5,5	5,5	1,00	0,49	2,04	593
secondaire	0,2	0,4	1,81	0,32	10,35	5,9	11,8	2,14	1,53	2,99	1914
supérieur	0,0	33,0	>999,999	<0,001	>999,999	14,4	28,8	2,40	0,52	11,09	28
non précisé	0,0	0,0				21,6	0,0	<0,001	<0,001	>999,999	19
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,53					0,54					
Interaction sexe* niveau scolaire - Analyse multivarié	0,99					0,98					

Tableau 22: Analyse stratifiée de la relation entre le genre et le recours à un psychologue ou un pharmacien, selon des facteurs de niveau intermédiaire – adolescents âgés de 15 à 19 ans – Tunisie 2005 (suite).

	recours psychologue					recours pharmacie					Total
	Masculin	Féminin				Masculin	Féminin				n
	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	%	%	Odds ratio	Limite Inf. IC95%	Limite sup IC95%	
Catégories socio-professionnelles - père											
Cadre supérieur	0,0	0,0				3,8	11,9	3,43	1,39	8,45	324
Cadre intermédiaire	0,0	2,0	>999,999	<0,001	>999,999	4,8	10,4	2,28	0,97	5,37	308
Profession élémentaire	0,3	0,3	1,00	0,41	2,46	6,3	10,2	1,70	1,18	2,44	1763
Autres	0,4	1,7	0,98	0,38	2,52	9,3	9,7	1,05	0,54	2,02	443
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,002					0,002					
Interaction sexe* CSP père -Analyse multivarié	0,96					0,09					
Catégories socio-professionnelles - mère											
Cadre supérieur	3,3	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	3,6	0,0	>999,999	<0,001	>999,999	41
Cadre intermédiaire	0,0	0,6	>999,999	<0,001	>999,999	8,2	21,0	2,98	0,98	9,00	96
Profession élémentaire	0,0	0,0				7,7	12,4	1,69	0,61	4,70	155
Autres	0,2	0,7	1,27	0,87	1,86	6,1	9,8	1,69	1,25	2,29	2564
Test de Breslow-Day pour Homogénéité des Odds Ratios	0,03					0,02					
Interaction sexe* CSP mère -Analyse multivarié	0,37					0,74					

DISCUSSION

1. Principaux résultats

1.1. Causes de décès

L'analyse des causes de décès selon le genre a révélé des inégalités marquées tant au niveau des grands groupes que des causes spécifiques. Les femmes présentent des proportions de décès plus élevées pour plusieurs affections chroniques non transmissibles, notamment les maladies ostéo-articulaires, les troubles du système nerveux, les cardiopathies hypertensives, la démence, la maladie d'Alzheimer et certaines pathologies cardiovasculaires. À l'inverse, les hommes étaient davantage touchés par les causes externes de mortalité, les troubles mentaux, les BPCO et la majorité des cancers, en particulier ceux liés au tabac et à l'appareil respiratoire.

Les écarts varient selon l'âge et la région : certaines causes, comme les tumeurs malignes, concernent davantage les femmes à des âges jeunes, mais deviennent plus fréquentes chez les hommes au-delà de 65 ans. Sur le plan géographique, des disparités régionales notables ont été relevées, notamment des RA élevés du diabète et du cancer colorectal dans le Sud-Ouest, et des niveaux plus élevés d'insuffisance rénale dans le Grand Tunis et le Nord-Est. Enfin, l'analyse des tendances montre une relative stabilité ou une baisse des rapports absolus pour certains groupes (notamment les cancers et les AVP), mais une hausse préoccupante pour d'autres causes, comme les cardiopathies ischémiques et les BPCO.

1.2. Morbidité

Chez les adultes :

Les troubles de santé présentant une prévalence significativement plus élevée chez les femmes incluent : L'anémie (RA = 2,1),

- L'arthrite, le rhumatisme ou l'arthrose (RA = 2,0),
- Le mal de dos au cours des 30 derniers jours (RA = 1,7),
- La cataracte (RA = 1,4),
- Et la dépression nerveuse (RA = 1,3).

À l'inverse, une prévalence plus élevée a été observée chez les hommes pour :

- Les blessures liées aux accidents de la voie publique (AVP) (RA = 0,1),
- Et les accidents vasculaires cérébraux (RA = 0,8).

Concernant les états diagnostiqués ou équilibrés, les femmes présentaient des proportions plus élevées pour :

- Les dyslipidémies équilibrées (RA = 2,0),

- Les dyslipidémies diagnostiquées (RA = 1,9),
 - L'hypertension artérielle diagnostiquée (RA = 1,6).
- Pour les autres affections, les rapports absolus étaient proches de 1, indiquant peu ou pas de disparités de genre.

Chez les adolescents :

Les affections les plus marquées chez les filles étaient :

- Les troubles émotionnels (RA = 2,8),
- Et l'asthme (RA = 2,2).

En revanche, la variable « valeurs tensionnelles élevées » montrait une prévalence plus élevée chez les garçons (RA = 0,8).

1.3. Facteurs de risque des maladies non transmissibles

Chez les adultes :

Les femmes présentaient une prévalence significativement plus élevée de :

- L'obésité androïde (RA = 3,0),
- L'obésité globale (RA = 1,6),
- Et le surpoids (RA = 1,1).

À l'opposé, les comportements addictifs étaient nettement plus fréquents chez les hommes :

- Consommation d'alcool passée (RA = 0,02),
- Consommation d'alcool récente (RA = 0,03),
- Usage actuel du tabac (RA = 0,04).

Chez les adolescents :

Les disparités étaient encore plus marquées pour :

- L'obésité androïde (RA = 15,55),
- suivie à distance par :
- Le manque d'activité physique (RA = 2,22),
- Et l'obésité globale.

Les garçons, quant à eux, présentaient une prévalence nettement plus élevée pour :

- La consommation d'alcool (RA = 0,02),
- L'usage actuel du tabac (RA = 0,02),
- Et l'usage de la chicha (RA = 0,02).

1.4. Recours aux soins

Chez les adultes :

Le recours aux soins auprès d'un médecin généraliste (RA=1,6) et aussi auprès d'un médecin spécialiste (RA=1,5) était plus élevé chez les femmes. En ce qui concerne la satisfaction à l'égard des soins, les femmes déclaraient une satisfaction moindre pour la plupart des dimensions, à l'exception de la satisfaction globale et de celle liée aux soins ambulatoires.

Chez les adolescents :

Les filles avaient significativement plus recours que les garçons aux consultations auprès d'un médecin généraliste ou d'un pharmacien.

1.5. Facteurs intermédiaires modificateurs de l'effet

Chez les adultes

L'analyse menée séparément chez les adultes et les adolescents a permis de mettre en évidence des effets modificateurs des facteurs sociodémographiques intermédiaires sur la relation entre le genre et plusieurs indicateurs de santé, à savoir la morbidité (totale, diagnostiquée et équilibrée), les facteurs de risque et le recours aux soins.

i. Morbidité totale

Les associations entre le genre et certaines pathologies variaient selon l'âge, l'état matrimonial, le niveau scolaire et la catégorie socio-professionnelle.

- L'âge modulait significativement les écarts de genre pour l'HTA, les dyslipidémies et l'anémie, avec des écarts plus marqués chez les plus âgés pour l'HTA et les dyslipidémies, et chez les plus jeunes pour l'anémie.
- L'état matrimonial influençait les écarts de genre pour l'HTA, le diabète et les dyslipidémies, avec des différences atténuées chez les mariés ou jamais mariés.
- Le **niveau scolaire** atténuait les inégalités de genre pour plusieurs pathologies, notamment l'HTA, le diabète et les dyslipidémies, avec des écarts moins marqués chez les plus instruits.
- La **CSP** n'agissait que pour les dyslipidémies, avec des inégalités moindres chez les personnes sans profession.

ii. Morbidité diagnostiquée

- Les écarts de genre dans le **diabète diagnostiqué** étaient plus prononcés chez les 20–49 ans (désavantage féminin), mais s'inversaient après 50 ans.
- La **région**, le **niveau scolaire** et la **CSP** influençaient les écarts selon les pathologies. Les écarts de genre pour les dyslipidémies diagnostiquées étaient plus importants dans le Grand Tunis et le Centre Est, et ceux pour le diabète diagnostiqué étaient moindres chez les cadres et professions intermédiaires.
- Le **niveau scolaire** modifiait aussi la relation entre le genre et l'HTA équilibrée, avec des écarts plus marqués chez les universitaires.

iii. Morbidité équilibrée

Seuls l'état matrimonial et le niveau scolaire influençaient les écarts selon le genre :

- L'HTA était mieux équilibrée chez les femmes mariées et chez les personnes plus instruites.
- Aucun effet significatif n'était observé pour l'âge, la région, la CSP ou la couverture maladie.

iv. Facteurs de risque

Les écarts de genre concernant les comportements à risque étaient modulés par plusieurs facteurs :

- L'âge intervenait pour l'activité physique insuffisante (écarts maximaux à 50–64 ans) et l'obésité (écarts moindres chez les 20–49 ans).
- L'état matrimonial influençait l'usage du tabac (écarts réduits chez les mariés ou jamais mariés) et l'obésité (écarts marqués chez les veufs).
- La **région** modifiait les écarts pour le tabac, la faible consommation de fruits/légumes et l'activité physique.
- Le **niveau scolaire** et la **CSP** influençaient également fortement les écarts pour le tabac et l'obésité, avec des écarts particulièrement marqués chez les moins instruits et les groupes défavorisés (sans profession, ouvriers).

v. Recours aux soins et satisfaction

- Le **recours aux médecins généralistes** variait selon l'âge (OR plus élevés entre 20 et 64 ans), la région (OR plus élevés au Centre Est et Sud Ouest) et le niveau scolaire (OR plus élevé chez les universitaires).
- La **satisfaction des soins** variait selon le milieu (OR plus élevée en urbain), la région (OR plus élevés au Grand Tunis et au Nord Est) et le niveau scolaire (OR plus élevée chez les personnes de niveau primaire).

- La **CSP** influençait également le recours (valeurs plus faibles des OR chez les ouvriers et employés) et la satisfaction (valeurs plus faibles chez les cadres).

Chez les adolescents

i.Morbidité

- Le **milieu de résidence** modulait les écarts de genre pour l'HTA (moins marqués en milieu urbain) et les troubles émotifs (écarts accrus en milieu urbain).
- La **région** influençait également les troubles émotifs, avec des écarts moindres dans le Centre Est et le Grand Tunis.
- Le **niveau scolaire** de l'adolescent agissait sur les troubles émotifs, avec des valeurs extrêmes (et instables) chez les non scolarisés ou universitaires.

ii.Facteurs de risque

- L'**obésité** et la **faible activité physique** étaient modulées par le **milieu** (plus d'obésité chez les filles en milieu rural), la **région** (écarts accrus dans Grand Tunis, Nord Est et Sud Ouest), et le **niveau scolaire** (obésité : écarts plus marqués chez les niveaux primaires).
- Le **stress perçu** était plus élevé chez les filles ayant un niveau d'éducation primaire ou secondaire.
- Le **niveau scolaire des parents**, notamment du père, influençait la relation entre le genre et l'activité physique.
- La **CSP de la mère** modifiait les écarts liés à la consommation insuffisante de fruits et légumes (écarts accrus chez les adolescents dont les mères étaient cadres).

iii.Recours aux soins

- Le **milieu** modulait le recours au pharmacien (écarts plus marqués en milieu urbain).
- Le **niveau d'éducation du père** influençait les écarts de recours au pharmacien (écarts réduits lorsque le père était non scolarisé).
- La **CSP de la mère** influençait le recours au médecin spécialiste, avec des écarts réduits chez les mères cadres intermédiaires.

1.6. Tendance des mesures d'association entre le genre, la morbidité et les facteurs de risque

L'analyse des tendances nationales et régionales montre des évolutions contrastées dans les associations entre le genre et différents indicateurs de morbidité et de risque. Les femmes présentent un excès de risque persistant pour l'hypertension artérielle

(HTA), malgré une baisse transitoire en 2005, et une hausse marquée des diagnostics de dyslipidémies en 2016. Une amélioration du contrôle de l'HTA chez les femmes était observée, bien que leur situation reste moins favorable qu'en 1997.

Ainsi, les inégalités de genre dans le domaine de la santé en Tunisie, mises en lumière par cette étude, révèlent des défis structurels qui entravent la réalisation des objectifs nationaux de santé publique, notamment la **Couverture Santé Universelle (CSU)** et le **Plan National de lutte contre les maladies non transmissibles (Plan MNT)**. Nos résultats ont montré entre autres que les hommes et les garçons sont plus exposés aux conduites addictives ; alors que les femmes et les filles sont plus touchées par l'obésité. Ces inégalités sont exacerbées par des barrières économiques et culturelles. En conséquence, ces résultats appellent à une intégration systématique du genre dans le Plan national de lutte contre les MNT et dans les stratégies de CSU.

Dans ce contexte, la CSU doit être repensée pour intégrer une **approche genrée**, en désagrégeant systématiquement les indicateurs de suivi par sexe et en renforçant les programmes ciblés pour les populations féminines vulnérables. Le Plan MNT, bien qu'ambitieux, doit intégrer une approche genrée pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, qui sont souvent plus exposées aux risques de maladies chroniques en raison de leur rôle social et économique. De même, la CSU doit être repensée pour garantir un accès équitable aux services de dépistage, de traitement et de suivi des MNT, en ciblant spécifiquement les femmes rurales et les travailleuses informelles.

Pour surmonter ces défis, il est essentiel d'adopter une stratégie intégrée qui combine :

- L'intégration du genre dans les programmes de prévention et de lutte contre les MNT, en incluant des campagnes de sensibilisation adaptées aux femmes et en formant les professionnels de santé à une prise en charge sensible au genre.
- Le renforcement de la couverture universelle, en étendant l'assurance maladie aux populations non couvertes et en désagrégeant les indicateurs de suivi par sexe pour mesurer les progrès de manière équitable.
- La participation des acteurs locaux, notamment les associations féminines, dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé, afin de garantir leur pertinence et leur efficacité.

2. Limites de l'étude

Cette étude a permis de générer plusieurs résultats sur les inégalités de genre en matière de causes de décès, de morbidité en particulier pour les maladies non transmissibles, de leurs facteurs de risque et de recours aux soins. L'interprétation de ces résultats a été confrontée à plusieurs limites.

Concernant les causes de décès, la limite majeure de la présente étude consiste à ne pas disposer des taux de mortalité par cause. A titre d'exemple, pour les maladies cardio-vasculaires, les RA étaient > 1 , alors qu'en consultant les données de l'Institut de Health Metrics and Evaluation pour la Tunisie en 2021, les taux de mortalité par

maladies cardiovasculaires étaient plus élevés chez les masculins (366.1/100 000) par rapport aux féminins (247,0 /100 000) .

Pour les autres aspects (morbidity, facteurs de risque et recours aux soins) ,la non-uniformité méthodologique des bases de données utilisées (1997, 2005, 2009, 2016) complique l'analyse des tendances et la comparabilité des indicateurs. Par ailleurs, l'effet des facteurs sociodémographiques sur les disparités observées varie selon les contextes et les indicateurs étudiés, rendant leur interprétation complexe. Ces résultats traduisent des mécanismes d'interaction entre genre et déterminants sociaux souvent multiples, non linéaires et dépendants du contexte (âge, région, niveau d'instruction, etc.), difficiles à expliquer avec les données disponibles.

Ces constats soulignent la nécessité d'études complémentaires, notamment :

- la conduite périodique d'une enquête santé en Tunisie à l'instar de celle menée en 2016 par l'Institut National de Santé ;
- l'harmonisation des outils de collecte et des indicateurs de genre dans les enquêtes futures ;
- la conduite d'études qualitatives pour approfondir la compréhension des normes, des rôles sociaux et des comportements de santé différenciés selon le genre ;

D'autre part, il est important d'établir des partenariats avec les universités pour mieux enrichir l'exploration des facteurs du niveau supérieur (niveau 1) et intermédiaire (niveau 2) du modèle conceptuel adopté dans cette analyse.

3. Discussion avec les données de la littérature

3.1 Causes de décès

Les résultats de notre étude mettent en évidence des écarts persistants de mortalité entre les hommes et les femmes, en cohérence avec les données de la littérature. Plusieurs mécanismes, biologiques, comportementaux et sociaux, ont été avancés pour expliquer pourquoi les hommes présentent des taux de mortalité plus élevés et une espérance de vie plus courte.

Sur le plan comportemental, les hommes étaient plus enclins à adopter des conduites à risque, notamment la consommation de tabac, d'alcool et de drogues, ainsi que des comportements violents ou dangereux (Holtzman, 2000 ; Grunbaum, 2004). Ces facteurs étaient susceptibles de contribuer aux causes de décès les plus différenciées selon le sexe, notamment les cardiopathies ischémiques, le cancer du poumon et les causes traumatiques. Ces dernières expliquent une part substantielle de l'écart d'espérance de vie, en accord avec les observations internationales (Cigarette Smoking Among Adults, 2000 ; Regitz-Zagrosek, 2017).

Les déterminants sociaux et économiques renforcent ces inégalités : les disparités d'accès aux soins, à l'éducation et aux ressources entre les sexes, en particulier parmi les groupes à faible statut socio-économique, influencent à la fois l'exposition aux risques et la capacité à y faire face (Rogers, 2010 ; Mackenbach, 2016). Ces résultats confirment que ces inégalités socio-économiques se recoupent avec les inégalités de genre, affectant différemment la mortalité des femmes et des hommes selon leur niveau de vie ou leur statut éducatif.

Concernant les maladies cardiovasculaires, les écarts observés en termes de taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires étaient également en accord avec les données existantes. Les femmes présentent des taux de mortalité plus faibles, en partie grâce à une protection hormonale jusqu'à la ménopause (Regitz-Zagrosek, 2017 ; Maas, 2010). Toutefois, elles semblent aussi bénéficier plus tardivement des progrès thérapeutiques, ce qui pourrait expliquer des retards diagnostiques ou une moindre amélioration des indicateurs chez les femmes plus âgées. Cela justifie le développement d'interventions de prévention secondaire ciblées spécifiquement vers les femmes (Möller-Leimkühler, 2007 ; Lee, 2021).

Enfin, si la mortalité évitable reste un indicateur pertinent pour évaluer les performances du système de santé et des politiques publiques, nos résultats suggèrent que les bénéfices de ces interventions sont inégalement répartis selon le genre. Cela souligne la nécessité d'intégrer une approche sensible au genre dans les politiques de réduction de la mortalité, avec une attention accrue aux femmes en situation de vulnérabilité socio-économique.

3.2 Morbidité

3.2.1 Inégalités de genre et maladies non transmissibles: une interaction complexe entre facteurs biologiques et sociaux

Selon les données de la littérature, le genre constitue un déterminant central des inégalités de santé liées aux maladies non transmissibles (MNT). Ces inégalités découlent d'une interaction entre facteurs biologiques et influences sociales, culturelles et économiques. Comprendre la manière dont les déterminants structurels et socioculturels façonnent le fardeau des MNT est essentiel pour concevoir des réponses efficaces (Traissac, 2016).

Les travaux menés dans différents contextes géographiques soulignent l'importance de prendre en compte les barrières sociales et culturelles pour réduire les risques associés aux MNT. Une revue systématique des maladies cardiovasculaires dans les pays arabes a notamment mis en évidence la nécessité de s'attaquer aux normes de genre et aux contraintes culturelles spécifiques à ces sociétés (Aljefree, 2015). De façon plus générale, les inégalités d'accès à une alimentation saine ou à l'activité physique sont souvent liées à des déterminants structurels tels que le niveau d'éducation, les conditions de logement ou le statut socioéconomique (Global Report on Diabetes, 2015).

Cette intersection entre genre, classe sociale et santé est bien illustrée par une étude conduite au Pakistan. Elle montre comment les femmes issues de milieux défavorisés, bien qu'ayant conscience de la nécessité d'adopter une alimentation plus équilibrée à la suite d'un diagnostic de maladie cardiovasculaire, sont confrontées à des contraintes majeures : partage inégalitaire de la nourriture au sein du foyer, statut subordonné dans la hiérarchie familiale, normes patriarcales profondément ancrées (Barolia, 2017). Ce type de résultats révèle que les déterminants socioculturels agissent non seulement comme des obstacles directs à la santé des femmes, mais renforcent également les normes de genre discriminantes qui orientent les comportements à risque.

- **Normes de genre et comportements à risque**

Les normes et rôles de genre influencent fortement les modes de vie, en particulier l'alimentation, l'activité physique et la consommation de substances nocives. Ces comportements, eux-mêmes facteurs de risque majeurs pour les MNT, s'inscrivent dans des rapports de genre différenciés, souvent inégaux. Par exemple, les hommes présentent plus fréquemment des facteurs de risque comportementaux tels que le tabagisme, alors que certains facteurs comme l'obésité sont plus répandus chez les femmes, notamment celles ayant un faible niveau d'instruction (Gender and Non-Communicable Diseases in Europe, 2020).

Les normes de genre, en particulier celles associées à la masculinité traditionnelle, jouent un rôle significatif dans l'adoption de comportements à risque par les hommes. La construction sociale de la masculinité valorise souvent des traits tels que la prise de risque, la domination, et le contrôle de soi, ce qui peut se traduire par des pratiques dangereuses pour la santé. Parmi celles-ci, les comportements addictifs — comme la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, ou l'usage de substances illicites — sont fréquemment normalisés, voire encouragés, dans certains contextes sociaux. Ces addictions sont parfois perçues comme des marqueurs de virilité ou des moyens de gérer le stress lié aux attentes de performance et de réussite (Courtenay, 2000).

Par ailleurs, les comportements violents, qu'ils soient dirigés contre autrui ou contre soi-même (comme la conduite dangereuse ou les bagarres), sont souvent liés à des accidents graves, voire mortels. Ces comportements peuvent être renforcés par des stéréotypes qui associent la masculinité à l'agressivité, à l'invulnérabilité, ou à la prise de risque extrême (Connell, 2005). Par exemple, les accidents de la route, qui représentent une cause majeure de mortalité chez les jeunes hommes, sont fréquemment associés à des conduites à haut risque, comme la vitesse excessive ou la conduite sous l'emprise de l'alcool, des pratiques parfois perçues comme des démonstrations de courage ou de maîtrise (WHO, 2018).

Les femmes se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder à des environnements favorables à la santé : contraintes psychologiques, normes de pudeur restreignant leur mobilité dans l'espace public.

3.2.2 Maladies cardiovasculaires

- **Maladies cardiovasculaires : effets croisés du genre, du statut socioéconomique et des normes sociales**

Cette étude n'a pas mis en évidence d'inégalités significative de genre concernant l'angor et l'AVC chez l'adulte.

Dans la littérature, c'est le statut socioéconomique qui constitue un déterminant structurel majeur des maladies cardiovasculaires (MCV) et de leurs facteurs de risque. Les populations défavorisées sont plus exposées au tabagisme, à la sédentarité, au diabète et à l'hypertension. Ces différences sociales dans l'exposition aux facteurs de risque expliqueraient entre 20 et 50 % de la charge de morbidité cardiovasculaire supplémentaire observée chez les groupes les plus précaires (Hussein, 2018). Par ailleurs, un statut économique faible est fortement associé à la multimorbidité, une situation à laquelle les femmes sont particulièrement vulnérables (Boutayeb, 2013).

Les femmes issues de milieux socioéconomiques défavorisés ont accès à une protection moindre contre les MCV, notamment les maladies coronariennes. Cette vulnérabilité accrue s'explique par l'accumulation de désavantages sociaux : monoparentalité, précarité économique, faible protection sociale au travail ou absence de soutien familial (Hussein, 2018). Les groupes à risque élevé incluent ainsi les mères célibataires à faible revenu, les travailleuses occupant des emplois subalternes, et les femmes âgées vivant seules avec peu de soutien social (Möller-Leimkühler, 2007).

- **Santé mentale, genre et risque cardiovasculaire**

La santé mentale est un facteur modulateur important du risque cardiovasculaire, et son interaction avec le genre mérite une attention particulière. La dépression, par exemple, accroît davantage le risque de MCV chez les femmes que chez les hommes. En outre, les femmes atteintes de MCV présentent souvent des niveaux de dépression plus élevés et un réseau de soutien social plus limité que les hommes (Hussein, 2018). Inversement, la dépression masculine liée aux MCV est fréquemment sous-diagnostiquée, en raison d'une tendance des hommes à exprimer leur détresse psychologique par des comportements tels que l'hostilité, le cynisme ou le repli social, plutôt que par des plaintes émotionnelles explicites.

- **Inégalités éducatives et comportements à risque**

Le niveau d'éducation influence différemment les comportements liés aux MCV selon le sexe. Chez les hommes, un faible niveau d'instruction est associé à une consommation accrue de tabac. Cette relation est plus variable chez les femmes. Par ailleurs, hommes et femmes peu instruits consomment plus de sel, facteur de risque bien établi pour les pathologies cardiovasculaires. Il est également observé que les femmes ayant un niveau d'éducation élevé présentent une moindre prévalence de

plusieurs facteurs de risque — tendance qui n'est pas retrouvée chez les hommes. Ces écarts mettent en lumière le rôle des normes de genre dans les comportements de santé (Hussein, 2018).

- **Normes de genre et culture du tabagisme**

Les normes sociales et culturelles façonnent fortement la consommation de tabac, notamment dans la région de la Méditerranée orientale. Le tabagisme masculin y est valorisé comme marqueur de virilité et de sociabilité, particulièrement entre pairs (Hussein, 2018). En République islamique d'Iran, par exemple, fumer est perçu chez les adolescents comme une pratique associée à la masculinité, aux comportements à risque, à la dépression et à une attitude positive envers le tabac.

Chez les femmes, la perception du tabagisme varie considérablement selon les contextes culturels. Alors que la cigarette demeure largement stigmatisée, la consommation de chicha (pipe à eau) bénéficie parfois d'une acceptabilité sociale plus grande. Au Liban, par exemple, fumer la chicha est perçu chez certaines femmes comme un signe d'attractivité et d'émancipation. À l'inverse, en Égypte ou dans les territoires palestiniens occupés, toute forme de tabagisme féminin est mal perçue, y compris la chicha. Ces variations reflètent la diversité des rôles de genre et leur impact sur les comportements à risque.

L'essor du tabagisme chez les jeunes femmes, en particulier sous forme de chicha, soulève des préoccupations quant à une éventuelle augmentation future de la morbidité cardiovasculaire féminine dans la région.

3.2.3 Hypertension artérielle

La présente étude a mis en évidence que chez les adultes, il n'existe pas de différence marquée concernant la prévalence de l'HTA (RA=1,1) ; alors que chez les adolescents, la prévalence était plus élevée chez les garçons (RA = 0,8).

Une revue systématique des études menées dans les pays de la Ligue arabe a révélé que les taux de prévalence d'hypertension sont généralement plus élevés chez les hommes (16,7% à 27,9 %) que chez les femmes (10,3% à 25,5 %) (Akl C, 2020). Toutefois, les femmes sont plus conscientes de leur état hypertensif, ce qui pourrait être attribué à leurs contacts plus fréquents avec les services de santé, notamment à travers les soins de santé reproductive et infantile. Les centres de soins de santé primaires, souvent perçus comme des espaces féminins, peuvent être évités par les hommes en raison de normes de genre valorisant la masculinité et la résistance à la maladie, ce qui retarde leur recours aux soins et à la détection de l'hypertension.

3.2.4 Diabète

La présente étude n'a pas mis en évidence de différence de genre pour le diabète, aussi bien chez l'adulte que chez l'adolescent. Dans la région de l'EMRO, la prévalence

du diabète progresse rapidement dans la région EMR, en grande partie à cause de l'épidémie croissante d'obésité (Abuyassin B, 2016). L'analyse des différences entre les sexes est cruciale pour mieux comprendre et prévenir cette maladie. En effet, les comportements à risque menant au pré diabète diffèrent selon le sexe, ce qui souligne l'importance de recueillir et d'analyser des données désagrégées selon le genre (Siddiqui S, 2020).

Par ailleurs, les déterminants sociaux structurels tels que la pauvreté, le faible niveau d'éducation et les normes socioculturelles jouent un rôle déterminant dans la vulnérabilité au diabète, en particulier chez les femmes (Hill-Briggs F, 2021). Ces inégalités sociales conditionnent les possibilités d'adoption de comportements sains, l'accès aux soins et l'adhésion au traitement.

3.2.5 Dyslipidémies

Cette étude a mis en évidence que chez les adultes, les femmes présentaient des proportions plus élevées pour les dyslipidémies équilibrées (RA = 2,0) et les dyslipidémies diagnostiquées (RA = 1,9).

Alors qu'une étude menée dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) a mis en évidence des inégalités de genre dans le traitement des dyslipidémies. Les femmes y étaient moins susceptibles de recevoir un traitement hypolipémiant intensif que les hommes, malgré un accès équivalent aux médicaments (Al-Zakwani I, 2018). Ce sous traitement se traduit par une probabilité plus faible d'atteindre les cibles thérapeutiques. Cette disparité pourrait découler d'une perception erronée de la part des professionnels de santé, qui considèrent les femmes comme présentant un risque cardiovasculaire moindre, même lorsqu'elles présentent des profils de risque comparables à ceux des hommes.

3.3 Facteurs de risque

3.3.1 Surpoids et obésité

La présente étude a mis en évidence que chez les adultes, les femmes présentaient une prévalence significativement plus élevée de l'obésité androïde (RA = 3,0), et l'obésité globale (RA = 1,6), ainsi que du surpoids (RA = 1,1). Chez les adolescents, les disparités relatives aux facteurs de risque étaient marquées pour l'obésité androïde (RA = 15,55), suivie à distance par l'obésité globale.

Les disparités entre les sexes en matière d'obésité peuvent être en partie expliquées par des différences biologiques. Toutefois, le genre et les normes culturelles jouent un rôle central dans la distribution inégale du surpoids et de l'obésité entre hommes et femmes.

À l'échelle mondiale, dans les pays à revenu élevé, les hommes présentent généralement des taux d'obésité plus élevés. En revanche, en Afrique du Nord et au

Moyen-Orient, les femmes sont plus souvent concernées par le surpoids ou l'obésité (Kanter R, 2012). Des études de modélisation ont montré que la prévalence de l'obésité féminine varie selon les contextes nationaux et qu'elle est fortement corrélée aux facteurs socio-économiques. Dans les pays caractérisés par de faibles niveaux de développement économique et de fortes inégalités de genre, les femmes sont particulièrement touchées. Ces résultats soulignent la nécessité d'améliorer le statut socio-économique des femmes pour faire face efficacement à l'épidémie mondiale d'obésité (Wells JCK, 2012).

Par ailleurs, la surcharge pondérale ne concerne plus uniquement les groupes favorisés. Dans de nombreux pays en développement, le fardeau de l'obésité se déplace progressivement vers les couches socio-économiques les plus défavorisées, et ce changement semble se produire plus précocement chez les femmes (Musaiger A, 2011).

3.3.2 Tabagisme

Cette étude a mis en évidence que concernant les adultes, les hommes présentaient une prévalence significativement plus élevée de l'usage actuel du tabac (RA = 0,04). Chez les adolescents, les garçons présentaient une prévalence nettement plus élevée pour l'usage actuel du tabac (RA = 0,02) et l'usage de la chicha (RA = 0,02).

Le tabagisme constitue l'un des principaux contributeurs aux écarts de mortalité entre hommes et femmes, notamment dans des pays comme l'Estonie, la Pologne ou le Japon, où la mortalité masculine est plus de deux fois supérieure à celle des femmes. Les recherches menées dans ces régions révèlent d'importantes différences de genre en termes de prévalence, de morbidité et de mortalité liées au tabac, avec des tendances à la baisse chez les hommes et à la hausse chez les femmes (Lugo A, 2013 ; Mattei J, 2018).

Bien que les politiques de lutte antitabac aient démontré une efficacité dans la réduction de la mortalité dans certains pays d'Europe de l'Est (Stefler D, 2018), leurs effets peuvent différer selon le sexe. Des variations d'impacts entre hommes et femmes ont été observées, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, suggérant que les fumeurs des deux sexes pourraient présenter des profils de risque ou des pronostics distincts (Huxley RR, 2011).

Certains travaux portant sur la masculinité ont montré que les interventions de sevrage tabagique ciblant les hommes peuvent être renforcées en mobilisant des représentations positives du masculin, telles que la responsabilité ou la paternité (Kwon JY, 2014 ; Greaves L, 2014). Parallèlement, des études soulignent que la remise en question des normes traditionnelles de genre, dans un contexte d'avancée vers l'égalité, peut s'accompagner d'une redéfinition des comportements sociaux, y compris ceux liés à la santé. Certaines femmes, dans ce cadre, peuvent adopter des pratiques historiquement associées aux hommes, comme le tabagisme, non pas en

raison de leur émancipation en soi, mais plutôt en réponse à des pressions sociales ou à des stratégies marketing ciblant spécifiquement les femmes (McKelvey K, 2014). Cette évolution reflète davantage la persistance de stéréotypes genrés et l'influence des déterminants sociaux que l'effet direct de l'égalité de genre.

Dans de nombreux contextes, fumer demeure associé à la masculinité. Le tabagisme masculin est socialement valorisé, tandis que celui des femmes, en particulier des jeunes femmes, est souvent stigmatisé. Toutefois, dans les pays à revenu élevé, cette norme s'est progressivement affaiblie à mesure que les femmes ont gagné en autonomie économique, conduisant à une augmentation du tabagisme féminin.

Les motivations à fumer diffèrent aussi selon le genre : chez les adolescents et les jeunes hommes, le tabac est souvent perçu comme un symbole de virilité et d'attrait sexuel, renforcé par la pression des pairs et le marketing ciblé. Chez les jeunes filles, il peut être associé à l'émancipation, la modernité ou encore à la gestion du poids corporel – notamment dans les contextes où la minceur est valorisée comme norme esthétique.

L'industrie du tabac exploite habilement ces représentations genrées. Les campagnes destinées aux hommes mettent en avant des stéréotypes virils, tandis que celles visant les femmes leur présentent la cigarette comme un outil d'affirmation de soi et de liberté. Dans les années 1920 déjà, les cigarettes étaient présentées dans les pays occidentaux comme des « flambeaux de la liberté » pour les femmes.

Aujourd'hui, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l'industrie adapte ses stratégies pour séduire de nouveaux segments de marché, notamment les femmes et les jeunes. En Afrique subsaharienne, par exemple, des influenceurs contribuent à normaliser le tabagisme féminin et à briser les tabous sociaux qui l'entourent.

Enfin, les adolescents des deux sexes restent très exposés à la publicité pour le tabac, notamment à travers les médias traditionnels (cinéma, télévision, magazines). Paradoxalement, certaines campagnes de santé publique contre le tabagisme peuvent renforcer les stéréotypes de genre, en mettant l'accent sur les effets esthétiques du tabac, comme le vieillissement cutané, pour dissuader les jeunes filles.

3.3.3 Consommation d'alcool

Cette étude a mis en évidence que concernant les adultes, les hommes présentaient une prévalence significativement plus élevée de la consommation d'alcool récente (RA = 0,03). Chez les adolescents, les garçons présentaient une prévalence nettement plus élevée pour la consommation d'alcool (RA = 0,02).

Les normes sociales influencent fortement la perception de la consommation d'alcool, en particulier en lien avec le genre. Boire est souvent associé à une expression de la masculinité, perçu comme plus acceptable, voire valorisé, chez les garçons et les hommes. Cela s'explique notamment par la propension masculine à la prise de risque,

ou la croyance que l'alcool améliore les performances sexuelles. De plus, l'alcool est souvent utilisé comme un outil de socialisation entre pairs masculins ou comme un mécanisme d'adaptation au stress et à un sentiment de vulnérabilité.

Les difficultés à répondre aux injonctions liées aux rôles masculins traditionnels — comme être le soutien économique du foyer — peuvent entraîner une consommation excessive d'alcool, notamment dans les contextes de précarité. L'exemple de la Russie dans les années 1990 illustre ce phénomène, où la chute de l'espérance de vie masculine a été partiellement attribuée à une hausse de la consommation d'alcool face au chômage et à l'instabilité sociale.

L'enquête « The International Men and Gender Equality Survey » (IMAGES) a montré que les hommes jeunes, peu instruits, exposés au stress professionnel et porteurs de normes de genre inégalitaires sont plus enclins à boire de façon excessive. Chez les adolescents, l'adhésion aux stéréotypes de genre joue également un rôle important dans la consommation d'alcool, notamment parce qu'ils sont fortement influencés par des messages associant virilité et alcoolisation.

Les différences observées dans la consommation d'alcool entre garçons et filles à l'adolescence ne relèvent pas uniquement de choix individuels, mais s'inscrivent dans un cadre de normes sociales genrées qui façonnent les comportements et les opportunités. Ainsi, les garçons bénéficient généralement d'une moindre surveillance parentale, ce qui les expose davantage à des contextes où la consommation d'alcool est non seulement tolérée, mais parfois valorisée comme un marqueur de virilité ou d'autonomie. Cette liberté accrue s'accompagne souvent d'une pression sociale incitant à la prise de risque, renforçant les stéréotypes associés à la masculinité (résistance, audace, transgression). À l'inverse, les filles, souvent soumises à un encadrement parental plus strict, subissent des attentes contradictoires : si leur consommation est davantage contrôlée, elles peuvent aussi faire l'objet de pressions de la part de leurs pairs, notamment de leurs amies, pour limiter ou éviter l'alcool, afin de se conformer à des idéaux de féminité (modération, respectabilité).

Ces dynamiques illustrent comment les rôles de genre, intériorisés dès l'enfance, influencent les pratiques et les risques associés. Les garçons, encouragés à adopter des comportements perçus comme « virils », sont plus exposés à des consommations excessives, tandis que les filles, bien que moins surveillées entre elles, intègrent souvent des normes de retenue pour éviter la stigmatisation (crainte d'être jugées « faciles » ou « irresponsables »). Ces mécanismes soulignent l'importance d'aborder la prévention sous l'angle des déterminants sociaux : plutôt que de cibler uniquement les individus, il s'agit de déconstruire les stéréotypes qui légitiment ces écarts. Cela implique, par exemple, de sensibiliser les parents et les éducateurs aux biais inconscients qui renforcent ces inégalités, ou de promouvoir des messages de prévention adaptés, mettant en avant des modèles alternatifs de masculinité et de féminité, déconnectés de la consommation d'alcool.

Dans de nombreux contextes, boire de l'alcool est considéré comme inapproprié, voire immoral pour les femmes, notamment dans les lieux publics, ce qui alimente des stigmates sociaux. Une femme ivre peut être perçue comme indécente ou sexuellement disponible, malgré le fait que dans certaines cultures, les femmes participent activement à la production ou à la distribution d'alcool au niveau local.

L'évolution de l'accès à l'éducation, à l'emploi et à l'indépendance économique des femmes a contribué à une augmentation de leur consommation d'alcool dans plusieurs contextes. On observe aujourd'hui une certaine convergence des habitudes de consommation entre les sexes, en particulier dans les milieux urbains.

Les femmes des milieux défavorisés peuvent consommer des alcools bon marché pour faire face à la souffrance ou au stress, tandis que les femmes urbaines, diplômées et économiquement indépendantes boivent davantage dans des contextes de socialisation ou pour gérer la pression. Toutefois, les normes genrées persistantes rendent plus difficile l'accès aux soins pour les femmes ayant des problèmes liés à l'alcool, et ces dernières font souvent face à davantage de stigmatisation.

Comme dans le cas du tabac, les industries de l'alcool ont ciblé de manière stratégique les femmes des pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), en s'appuyant sur des campagnes marketing qui exploitent l'évolution des normes de genre pour attirer de nouvelles consommatrices.

3.3.4 Comportement alimentaire

La présente étude n'a pas mis en évidence de différence marquée de genre chez l'adulte pour une faible consommation de fruits et de légumes (Enquête TEHS 2016). Il en est de même pour une faible adhésion à la diète méditerranéenne (Enquête TAHINA 2005), ainsi que pour le DQII (Enquête OBE MAGHREB – Grand Tunis- 2009). Chez les adolescents, il n'a pas été mis en évidence de différence marquée, pour le DQII.

Selon les données de la littérature, les normes de genre jouent un rôle déterminant dans la répartition de la nourriture et les comportements alimentaires au sein des ménages. Dans plusieurs régions, notamment en Asie du Sud, les garçons bénéficient d'un meilleur accès à l'alimentation dès le plus jeune âge. Par exemple, en Inde, les filles – en particulier les cadettes – sont allaitées moins longtemps et consomment moins de lait frais que les garçons, une inégalité qui se prolonge à l'adolescence.

Dans de nombreux contextes, bien que les femmes soient responsables de la préparation et de la gestion des repas, ce sont souvent les hommes qui décident de la répartition des aliments, en raison de leur position de pouvoir au sein du ménage et de la perception qu'ils contribuent davantage aux revenus. De plus, la nourriture est souvent distribuée en priorité aux personnes effectuant un travail physique pénible, ce qui tend à privilégier les hommes.

Des traditions culturelles renforcent ces inégalités. Dans certaines régions d'Asie du Sud, les femmes mangent après les hommes, parfois avec des portions réduites, voire uniquement les restes. Les belles-filles peuvent être les dernières servies. Lors de pénuries alimentaires ou de crises, ces inégalités s'aggravent : les femmes enceintes ou allaitantes peuvent ne pas recevoir l'apport nutritionnel nécessaire, ce qui aggrave leur vulnérabilité.

Les garçons bénéficient généralement d'une plus grande liberté de mouvement, leur permettant de se procurer de la nourriture à l'extérieur du foyer, contrairement aux filles, qui disposent rarement d'argent personnel. Cette liberté contribue à creuser les écarts alimentaires entre les sexes, en particulier dans les ménages touchés par l'insécurité alimentaire.

Les préférences alimentaires sont également influencées par des normes de genre : la viande rouge, par exemple, est souvent associée à la virilité, tandis que les comportements alimentaires dits « sains » (comme suivre un régime ou manger léger) sont perçus comme féminins. Les adolescentes peuvent également faire l'objet de restrictions alimentaires liées à leur rôle reproductif : on leur interdit parfois certains aliments pendant les menstruations, la grossesse ou l'allaitement. Ces tabous peuvent entraîner des carences nutritionnelles, voire une dénutrition. Au Népal rural, par exemple, les femmes menstruées sont exclues de la cuisine et confinées dans des espaces séparés, avec un accès limité à la nourriture.

Chez les adolescentes, l'image corporelle et les normes sociales influencent fortement les comportements alimentaires. Nombreuses sont celles qui cherchent à atteindre un idéal de minceur, souvent renforcé par les médias, les pairs ou la famille. Cela les pousse à suivre des régimes, parfois extrêmes, et à développer des troubles du comportement alimentaire. L'enquête Health Behaviour in School-aged Children, (HBSC 2013/14) a révélé que 43 % des filles de 15 ans se considéraient trop grosses, contre 22 % des garçons, et que 26 % suivaient un régime, alors que seulement 13 % étaient réellement en surpoids.

Bien que ces problématiques touchent principalement les filles, les garçons ne sont pas épargnés. Ils subissent également des pressions croissantes liées à l'apparence physique, avec des attentes spécifiques quant à la taille, à la musculature ou à l'endurance, ce qui influence à leur tour leurs comportements alimentaires.

3.3.5 Faible activité physique

Cette étude a mis en évidence que concernant les adultes, une faible activité physique était légèrement plus fréquente chez les hommes (RA=0,90) ; alors que pour les adolescents, c'étaient les filles qui présentaient une prévalence plus élevée de manque d'activité physique (RA = 2,22).

Selon les données de la littérature, la faible activité physique chez les filles et les jeunes femmes est le résultat d'interactions complexes entre normes de genre, attentes

sociales et contraintes structurelles. Dans les pays à revenu élevé, la littérature souligne que l'engagement des adolescentes dans l'activité physique est influencé par des stéréotypes de genre et des injonctions liées à l'apparence corporelle. Si les filles reconnaissent les bénéfices du sport – meilleure estime de soi, santé améliorée, renforcement des liens sociaux –, elles sont souvent confrontées à des tensions entre la pratique sportive et les normes associées à la féminité. Certaines disciplines perçues comme masculines (football, hockey) peuvent être évitées, car elles sont jugées incompatibles avec les idéaux féminins traditionnels, notamment la douceur, la minceur ou la discrétion. La crainte d'être perçue comme trop musclée, agressive ou non conforme aux attentes hétéro-normatives peut ainsi limiter leur participation.

Les environnements scolaires renforcent parfois ces normes, en privilégiant des activités sportives compétitives ou violentes, souvent dominées par les garçons. Les enseignants et les pairs peuvent contribuer à l'exclusion implicite des filles ou à la stigmatisation des garçons ne correspondant pas aux modèles de virilité.

Dans les contextes conservateurs, notamment en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des restrictions liées à la mobilité des filles et à l'honneur familial limitent encore davantage leur accès à l'activité physique. La surveillance sociale, les règles de modestie vestimentaire, et la peur de nuire à la réputation familiale poussent de nombreuses jeunes filles à adopter un mode de vie sédentaire, en particulier lorsqu'elles ne peuvent accéder librement aux espaces publics.

Face à ces inégalités, des initiatives récentes ont vu le jour. Plusieurs gouvernements, organisations internationales et acteurs de la société civile ont soutenu le droit des filles à une éducation physique inclusive. Des programmes spécifiques ont été mis en œuvre dans des environnements sécurisés, associant activité physique et développement des compétences psychosociales, dans le but de renforcer l'autonomisation des filles et de déconstruire les normes limitantes qui compromettent leur santé et leur bien-être.

3.4 Recours aux soins

Cette étude a mis en évidence que concernant chez les adultes, le recours aux soins à un médecin généraliste (RA = 1,6) et aussi à un médecin spécialiste (RA = 1,5) était plus élevé chez les femmes. Chez les adolescents, les filles avaient significativement plus recours que les garçons aux consultations auprès d'un médecin généraliste ou d'un pharmacien.

3.4.1 Maladies cardiovasculaires

Les normes de genre influencent de manière significative les comportements de recours aux soins, en particulier chez les jeunes hommes et femmes. Dans de nombreux contextes, la maladie, l'expression de la douleur ou la demande d'aide sont perçues comme des signes de faiblesse, en contradiction avec les représentations sociales dominantes de la masculinité. Par conséquent, les hommes ont tendance

à minimiser leurs symptômes, à éviter de consulter et à retarder l'accès aux soins, dans une logique de démonstration de force. En revanche, bien que les femmes soient généralement plus enclines à solliciter une aide médicale, elles font souvent passer les besoins de leur entourage avant leur propre santé, en raison des attentes sociétales liées à leur rôle de soignante au sein de la famille.

L'accès aux services de santé est pourtant essentiel dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires, en particulier pour des affections comme l'hypertension artérielle. La présente étude a mis en évidence que la proportion d'HTA diagnostiquée était plus élevée chez les femmes (RA=1,6) ; alors qu'il n'a pas été mis en évidence de différence significative entre les deux genres pour l'équilibre de l'HTA. Une étude régionale a révélé qu'au Maroc, près de 88 % des personnes hypertendues n'étaient pas diagnostiquées (Akl C, 2020). Le taux de contrôle de la pression artérielle variait fortement, allant de 1 % au Maroc à 30 % en Arabie saoudite. Bien que les femmes soient généralement plus sensibilisées à leur état de santé, cela ne se traduit pas systématiquement par un meilleur contrôle de l'hypertension.

Des disparités de genre dans le diagnostic et la prise en charge des maladies cardiovasculaires sont fréquemment observées. Par exemple, l'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST n'était pas diagnostiqué chez 6 % des femmes contre 3 % des hommes (El-Menyar A, 2009). Les femmes bénéficiaient également moins souvent d'interventions médicales majeures telles que la thrombolyse ou l'angioplastie. Par ailleurs, le délai entre l'arrivée à l'hôpital et l'administration du traitement (temps «porte-aiguille») était plus long chez les femmes, oscillant entre 40 et 50 minutes contre 35 à 40 minutes chez les hommes.

Les inégalités se manifestent également dans les pratiques de prescription. À Bahreïn, une étude menée auprès de médecins généralistes prenant en charge des patients hypertendus et diabétiques a montré un contrôle insuffisant de la tension artérielle et de la glycémie chez les deux sexes. Toutefois, les hommes recevaient plus fréquemment des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et de l'aspirine pour le traitement de l'HTA, tandis que les femmes diabétiques étaient davantage traitées par insuline, suggérant des biais genrés dans les choix thérapeutiques (Damahouri AHH, 2008).

Des tendances similaires ont été observées dans d'autres pays du Golfe : au Koweït, à Oman, au Qatar et aux Émirats arabes unis, les femmes recevaient moins de traitements conformes aux recommandations, étaient plus souvent traitées avec des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, souffraient davantage d'insuffisance cardiaque et avaient plus fréquemment recours à des transfusions sanguines (Khesroh AA, 2017).

À Bahreïn, des différences dans les pratiques de prescription ont également été notées selon le sexe du médecin : les femmes médecins prescrivaient plus fréquemment

des IEC que leurs collègues masculins (Sequeira RP, 2003). Toutefois, les raisons expliquant ces écarts (caractéristiques des patients ou différences individuelles entre médecins) restent peu explorées.

3.4.2 Diabète

La présente étude n'a pas mis en évidence de différence significative de genre pour les proportions de diabète diagnostiqué et aussi pour le diabète équilibré. Le dépistage est un facteur déterminant pour la prise en charge efficace du diabète. Pourtant, les connaissances sur les comportements de recours aux soins selon le genre restent limitées. L'autogestion du diabète, incluant l'observance thérapeutique, l'alimentation et l'activité physique, joue un rôle central dans la prévention des complications. Certaines études suggèrent que les femmes respecteraient mieux leur traitement que les hommes (Jamal A, 2015), mais ces résultats demandent à être approfondis.

Les campagnes de dépistage et d'éducation thérapeutique doivent intégrer une approche sensible au genre, afin de mieux répondre aux spécificités des hommes et des femmes en termes de facteurs de risque, de compréhension de la maladie et de comportements de santé (Moradi-Lakeh M, 2016). Il est nécessaire de développer davantage de recherches pour mieux comprendre comment les normes de genre façonnent les attitudes face au recours aux soins et à la gestion du diabète, tant pour les femmes que pour les hommes, dans les pays de la région.

Les différences de recours aux soins entre les hommes et les femmes, notamment en matière de maladies cardiovasculaires et de diabète, ne peuvent être pleinement comprises sans considérer l'influence des normes de genre. Celles-ci façonnent non seulement les comportements individuels vis-à-vis de la santé, mais influencent aussi les pratiques des professionnels de santé, les choix thérapeutiques et l'organisation des services. Les femmes apparaissent généralement plus enclines à solliciter une aide médicale, mais rencontrent des obstacles spécifiques liés à des rôles genrés qui limitent leur autonomie et priorisent les besoins des autres. Les hommes, quant à eux, tendent à négliger leur santé en raison d'un idéal de virilité incompatible avec la demande de soins.

Ces constats soulignent l'importance d'intégrer une perspective de genre dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions en santé. Une meilleure compréhension des dynamiques genrées du recours aux soins permettrait d'adapter les politiques de santé pour garantir une prise en charge plus équitable et plus efficace des maladies chroniques.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le genre est un déterminant social essentiel de la santé. Comprendre l'influence du genre sur la santé est essentiel pour le bien-être pour améliorer les résultats sanitaires, lutter contre les inégalités de genre, parvenir à la CSU et progresser vers les Objectifs de développement durable (bonne santé et bien-être), (égalité des sexes) et (réduction des inégalités). L'objectif principal de ce projet est de réaliser une analyse approfondie des disparités entre les sexes en Tunisie, en matière de morbidité, de mortalité, de facteurs de risque et de recours aux soins.

Le projet utilise des bases de données sanitaires nationales et régionales pour identifier les principales différences de genre, et l'analyse des tendances, relatives à la mortalité, la morbidité, les principaux facteurs de risque et le recours aux soins. La finalité est de formuler des recommandations aux décideurs dans la perspective d'une élaboration d'une stratégie nationale. D'autre part, ce projet vise également à renforcer l'intégration des données sexo-spécifiques dans la décision sanitaire, afin d'identifier et de promouvoir des interventions sensibles au genre et de développer de nouveaux parcours

Les résultats de l'analyse des inégalités de genre concernant les causes de décès, confirment l'existence d'inégalités de genre significatives dans la mortalité selon les groupes de causes et les causes spécifiques. Ces inégalités, influencées par l'âge et la région, traduisent à la fois des différences biologiques, des déterminants sociaux de la santé différenciés selon le genre, et des inégalités d'accès aux soins. Les résultats soulignent également la persistance, voire l'aggravation de certains écarts, notamment pour les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques. Ces constats appellent à une prise en compte systématique du genre dans les stratégies de prévention, de diagnostic et de prise en charge des maladies, en tenant compte des spécificités des groupes d'âge et des contextes régionaux.

Concernant l'analyse des inégalités de genre pour la morbidité, cette étude a mis en évidence que chez les adultes, l'anémie (RA = 2,1), l'arthrite, le rhumatisme ou l'arthrose (RA = 2,0), le mal de dos au cours des 30 derniers jours (RA = 1,7), la cataracte (RA = 1,4), et la dépression nerveuse (RA = 1,3) présentant une prévalence significativement plus élevée chez les femmes.

À l'inverse, une prévalence plus élevée a été observée chez les hommes pour les blessures liées aux accidents de la voie publique (RA = 0,1) et les accidents vasculaires cérébraux (RA = 0,8).

Concernant les états diagnostiqués ou équilibrés chez les adultes, les femmes présentaient des proportions plus élevées pour les dyslipidémies équilibrées (RA = 2,0), les dyslipidémies diagnostiquées (RA = 1,9), l'hypertension artérielle diagnostiquée (RA = 1,6). Chez les adolescents, les affections les plus marquées chez les filles étaient, les troubles émotionnels (RA = 2,8), et l'asthme (RA = 2,2). En revanche, l'HTA montrait une prévalence plus élevée chez les garçons (RA = 0,8).

S'agissant de l'analyse des inégalités de genre pour les facteurs de risque, cette étude des MNT a mis en évidence que concernant chez les adultes, les femmes présentaient une prévalence significativement plus élevée de l'obésité androïde (RA = 3,0), et l'obésité globale (RA = 1,6), ainsi que du surpoids (RA = 1,1). À l'opposé, les comportements addictifs étaient nettement plus fréquents chez les hommes concernant la consommation d'alcool passée (RA = 0,02), la consommation d'alcool récente (RA = 0,03), l'usage actuel du tabac (RA = 0,04).

Chez les adolescents, les disparités relatives aux facteurs de risque étaient encore plus marquées pour l'obésité androïde (RA = 15,55), suivie à distance par le manque d'activité physique (RA = 2,22) et l'obésité globale.

Les garçons, quant à eux, présentaient une prévalence nettement plus élevée pour la consommation d'alcool (RA = 0,02), l'usage actuel du tabac (RA = 0,02) et l'usage de la chicha (RA = 0,02).

Concernant l'analyse des inégalités de genre pour le recours aux soins, cette étude a mis en évidence que concernant chez les adultes, le recours aux soins plus élevé chez les femmes à un médecin généraliste (RA = 1,6) et aussi à un médecin spécialiste (RA = 1,5). En ce qui concerne la satisfaction à l'égard des soins, les femmes déclaraient une satisfaction moindre pour la plupart des dimensions, à l'exception de la satisfaction globale et de celle liée aux soins ambulatoires.

Chez les adolescents, les filles avaient significativement plus recours que les garçons aux consultations auprès d'un médecin généraliste ou d'un pharmacien.

Pour ce qui est de l'effet des facteurs du niveau intermédiaire, l'analyse a montré que plusieurs facteurs sociodémographiques intermédiaires modifient l'ampleur des inégalités de genre en santé, tant chez les adultes que chez les adolescents.

Chez les **adultes**, les écarts de genre dans la morbidité, les facteurs de risque et le recours aux soins variaient selon l'âge, l'état matrimonial, le niveau d'instruction, la catégorie socio-professionnelle, la région et le milieu de résidence. Ces facteurs jouaient un rôle atténuateur ou amplificateur des inégalités selon les indicateurs étudiés. Par exemple, les inégalités de genre en matière d'hypertension, de diabète, d'obésité ou de recours aux soins étaient souvent moindres chez les personnes plus instruites, mariées ou sans profession. À l'inverse, elles étaient accentuées chez les groupes moins favorisés, notamment pour les comportements à risque.

Chez les **adolescents**, les écarts entre filles et garçons en matière de morbidité, de facteurs de risque et de recours aux soins étaient également influencés par le milieu, la région, le niveau scolaire et les caractéristiques parentales (niveau d'éducation, catégorie socio-professionnelle). Certaines inégalités étaient plus marquées en milieu urbain ou dans les régions les plus développées, traduisant une interaction complexe entre genre et environnement social.

Ces résultats soulignent l'importance d'intégrer les déterminants intermédiaires

dans l'analyse des inégalités de genre en santé, en tenant compte de leurs effets différenciés selon les groupes d'âge et les contextes sociaux.

L'analyse des tendances temporelles des mesures d'association entre le genre et les indicateurs de santé chez les adultes âgés de 35 à 70 ans met en évidence la persistance, voire l'accentuation, de certaines inégalités de genre en défaveur des femmes, notamment en matière de maladies cardiovasculaires. Bien que l'excès de risque d'HTA ait temporairement diminué en 2005, il réapparaît en 2016, de même qu'une hausse marquée des diagnostics de dyslipidémies. Le contrôle de l'HTA s'est partiellement amélioré chez les femmes, mais reste moins favorable qu'en 1997. Du côté des facteurs de risque, une amélioration significative est observée chez les femmes concernant l'activité physique et l'obésité. Toutefois, la faible adhésion croissante au régime méditerranéen chez les femmes constitue un point d'alerte. Ces tendances soulignent la nécessité d'actions ciblées, sensibles au genre, pour corriger les déséquilibres persistants en matière de prévention, de diagnostic et de prise en charge des maladies chroniques.

L'interprétation des résultats de cette étude sur les inégalités de genre en santé a été confrontée à plusieurs limites. La non-uniformité méthodologique des bases de données utilisées (1997, 2005, 2009, 2016) complique l'analyse des tendances et la comparabilité des indicateurs. Par ailleurs, l'effet des facteurs sociodémographiques sur les disparités observées varie selon les contextes et les indicateurs étudiés, rendant leur interprétation complexe. Ces résultats traduisent des mécanismes d'interaction entre genre et déterminants sociaux souvent multiples, non linéaires et dépendants du contexte (âge, région, niveau d'instruction, etc.), difficiles à expliquer avec les données disponibles.

Ces constats soulignent la nécessité d'études complémentaires, notamment :

- l'harmonisation des outils de collecte et des indicateurs de genre dans les enquêtes futures ;
- la conduite d'études qualitatives pour approfondir la compréhension des normes, des rôles sociaux et des comportements de santé différenciés selon le genre ;
- ainsi que la mise en place de suivis longitudinaux et régionaux, intégrant une approche inter sectionnelle.

D'autre part, il est important d'établir des partenariats avec les universités pour mieux enrichir l'exploration des facteurs du niveau supérieur (niveau 1) et intermédiaire (niveau 2) du modèle conceptuel adopté dans cette analyse.

Ces résultats soulignent l'impact profond des systèmes, normes et stéréotypes liés au genre sur les différentes expositions et les différents résultats sanitaires des différents groupes de population. Les inégalités de genre contribuent non seulement à l'augmentation des maladies et à la dégradation des résultats sanitaires, mais

exacerbent également les différences socioéconomiques qui recoupent d'autres déterminants sociaux. La lutte contre les inégalités de genre est essentielle pour améliorer la santé globale de la population, atténuer les effets négatifs du genre en tant que déterminant structurel de la santé et réduire les inégalités de genre dans le domaine de la santé aux niveaux national, régional et mondial. Ces efforts permettront aux systèmes de santé d'améliorer les résultats sanitaires et d'atteindre la CSU.

Il a été démontré que des lois, des politiques et des programmes bien conçus et mis en œuvre peuvent à la fois transformer les normes et améliorer la santé (Jody Heymann, 2019). Parmi les interventions efficaces figurent celles qui visent explicitement à transformer les normes de genre restrictives et celles qui sont reconnues pour accroître l'égalité des chances entre les sexes et les genres, que ce soit l'objectif affiché ou non. Parmi les exemples réussis d'amélioration de l'égalité des chances, on peut citer la réduction des obstacles financiers à l'éducation pour tous, ce qui profite de manière disproportionnée aux filles, auparavant plus susceptibles d'être déscolarisées, et l'augmentation des opportunités économiques des femmes en s'attaquant à leur charge disproportionnée de soins.

Les principales recommandations émanent d'une part des résultats de cette étude, et d'autre part des résultats de la revue de la littérature dans ce domaine. Nous les avons classées selon les trois niveaux du modèle conceptuel (Niveau 1 – Déterminants structurels du genre, Niveau 2 – Profils sociodémographiques différenciés selon le genre, Niveau 3 – Conséquences : inégalités observées en santé selon le genre), utilisé dans la présente analyse.

Les recommandations ciblant les facteurs du niveau 1 du modèle conceptuel se proposent d'agir sur les causes profondes (changer les structures et normes) et de transformer les conditions sociales, culturelles, politiques et économiques qui produisent les inégalités de genre.

Celles ciblant les facteurs du niveau 2 du modèle conceptuel visent à réduire l'impact des disparités sociodémographiques (âge, statut économique, éducation, lieu de résidence, etc.) qui modulent l'exposition aux risques et l'accès aux ressources de santé, en corrigeant les désavantages liés aux profils sociaux.

Et enfin celles ciblant les facteurs du niveau 3 du modèle conceptuel se proposent de corriger directement les inégalités constatées dans les indicateurs de santé et garantir une équité dans les résultats.

Il est important de souligner que c'est la cohérence entre ces trois niveaux qui permet une réduction durable des inégalités.

1. Recommandations émanant des résultats de l'étude.

Les résultats de l'étude révèlent des disparités de genre marquées dans plusieurs domaines de la santé, tant chez les adultes que chez les adolescents. Pour réduire ces inégalités, il est recommandé de mettre en œuvre des actions à plusieurs niveaux.

1.1. Agir sur les déterminants structurels du genre

- **Œuvrer pour avoir des évidences solides et actualisées sur les inégalités de genre dans le domaine de la santé.**

Dans le souci d'obtenir des preuves actualisées et fiables concernant les inégalités de genre dans le domaine de la santé, voici quelques recommandations qui pourraient aider à améliorer les futures études :

- **Standardisation des outils de collecte de données :**
 - Développer et utiliser un questionnaire standardisé pour toutes les enquêtes futures. Cela permettra de comparer les données de manière cohérente au fil du temps.
 - S'assurer que les outils de collecte de données sont validés et fiables pour mesurer les concepts spécifiques liés aux inégalités de genre.
- **Mise à jour régulière des données :**
 - Planifier des enquêtes à intervalles réguliers pour maintenir des données actualisées. Par exemple, mener une enquête santé, telle que l'enquête THES 2016, tous les cinq ans, qui pourrait fournir des informations plus récentes et pertinentes.
 - Intégrer des mécanismes pour mettre à jour les bases de données existantes avec de nouvelles informations dès qu'elles deviennent disponibles.
- **Collaboration et partenariats :**

Collaborer avec d'autres institutions telles que les universités et organisations qui travaillent sur des questions similaires. Cela peut aider à partager les meilleures pratiques et à harmoniser les méthodes de collecte et d'analyse des données.

- **Formation et renforcement des capacités :**
 - Investir dans la formation des chercheurs et du personnel de terrain sur les questions de genre et les méthodes de collecte de données. Cela peut améliorer la qualité des données recueillies.

- Renforcer les capacités locales pour l'analyse des données afin de permettre une interprétation plus précise et contextualisée des résultats.

- **Utilisation de la technologie :**

Adopter des technologies modernes pour la collecte et l'analyse des données, telles que les systèmes d'information géographique (SIG) pour cartographier les inégalités de genre, ou les plateformes de collecte de données mobiles pour améliorer l'efficacité et la précision.

- **Analyse contextuelle :**

- Tenir compte du contexte social, économique et culturel dans l'analyse des données. Les inégalités de genre peuvent varier considérablement en fonction de ces facteurs.
- Intégrer des analyses qualitatives pour compléter les données quantitatives et fournir une compréhension plus approfondie des mécanismes sous-jacents des inégalités de genre.

- **Transparence et diffusion des résultats :**

- Assurer la transparence dans la méthodologie et les résultats de vos études pour renforcer la crédibilité et permettre la réplique des résultats par d'autres chercheurs.
- Diffuser largement les résultats de recherches auprès des décideurs politiques, des praticiens de la santé et du grand public pour sensibiliser et encourager l'action.

- » **Lutter contre les normes et stéréotypes de genre** en intégrant une perspective de genre dans les programmes d'éducation et de sensibilisation dès le plus jeune âge, afin de promouvoir une vision égalitaire des rôles sociaux et des comportements liés à la santé.

- » **Promouvoir l'autonomisation économique et sociale des femmes**, en particulier dans les milieux défavorisés, à travers des politiques favorisant l'accès équitable à l'emploi, à l'éducation et à la protection sociale.

- » **Intégrer systématiquement le genre dans les politiques de santé publique**, notamment dans la planification, le financement et l'évaluation des interventions, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes et des hommes.

1.2. Réduire les inégalités dans les profils sociodémographiques

- » **Renforcer l'accès à l'éducation et à l'information sanitaire pour les femmes et les filles**, particulièrement en zones rurales, afin de leur permettre une meilleure compréhension et gestion de leur santé.
- » **Adapter les messages et les services de santé selon les groupes d'âge, le niveau d'éducation et le milieu de résidence**, en tenant compte des différences observées selon le genre dans l'accès aux soins, la morbidité et les comportements à risque.
- » **Développer des approches différenciées selon le genre dans les services de santé scolaire et communautaire**, en particulier pour les adolescents, afin de répondre aux besoins spécifiques des filles et des garçons.

1.3. Cibler les disparités observées dans les indicateurs de santé

a) Morbidité

- » **Renforcer les programmes de prévention et de détection précoce des maladies plus fréquentes chez les femmes**, notamment l'anémie, les troubles musculo-squelettiques, la dépression et les troubles visuels.
- » **Développer des services de santé mentale accessibles et adaptés aux adolescentes**, pour mieux prendre en charge les troubles émotionnels largement prévalent.
- » **Améliorer le dépistage et la prise en charge des maladies non transmissibles**, avec une attention particulière à la qualité du diagnostic et à l'équilibre thérapeutique, en veillant à ce qu'ils soient équitables entre les sexes.

b) Facteurs de risque des MNT

- » **Mettre en œuvre des actions ciblées de prévention de l'obésité chez les femmes et les filles**, en promouvant une alimentation saine et l'activité physique dans des environnements favorables et exempts de stéréotypes de genre.
- » **Renforcer la lutte contre les comportements addictifs (tabac, alcool, cyberaction, drogues dures) chez les garçons**, notamment chez les adolescents, à travers des programmes éducatifs, de soutien psychosocial et des politiques de réduction de l'offre et de la demande.
- » **Intégrer des interventions sensibles au genre dans les stratégies de prévention des maladies non transmissibles**, en s'appuyant sur les différences observées dans les profils de risque.

c) Recours aux soins

- » **Favoriser un recours équitable aux soins pour les hommes**, en identifiant et en réduisant les barrières spécifiques à leur consultation (stigmatisation, normes virilistes, etc.).
- » **Améliorer la qualité perçue des soins chez les femmes**, en renforçant la formation du personnel de santé sur l'écoute, le respect, et la communication adaptée, notamment dans les soins ambulatoires et hospitaliers.
- » **Développer des stratégies de proximité pour améliorer l'accès aux soins pour les adolescentes**, incluant les pharmacies et les consultations généralistes, en renforçant la confidentialité et l'approche centrée sur les jeunes.

2. Recommandations émanant des résultats de la revue de la littérature.

À la lumière des constats empiriques, de nombreuses recommandations ont été formulées dans la littérature pour réduire les inégalités de genre en santé. Leur mise en œuvre nécessite une approche globale et intégrée, agissant à plusieurs niveaux du système social et sanitaire. Dans le cadre conceptuel adopté ici, ces recommandations sont organisées selon trois niveaux interdépendants : les déterminants structurels du genre, les profils sociodémographiques différenciés, et les inégalités observées en santé.

Agir sur les déterminants structurels du genre

Les normes genrées, souvent profondément enracinées dans les sociétés, influencent largement les comportements de santé, les inégalités d'accès aux soins et les biais dans la prestation de services. Elles se traduisent par des stéréotypes rigides sur les rôles masculins et féminins, qui peuvent affecter la demande de soins, la prise de décision en santé et la manière dont les individus sont traités par les systèmes de santé. Les principales recommandations sont :

- » **Renforcer la production et l'analyse de données désagrégées par sexe et autres variables sociales** (âge, niveau d'éducation, région, CSP), afin de mieux documenter les inégalités, évaluer les politiques de santé et orienter les actions correctrices.
- » **Promouvoir la collaboration intersectorielle** pour intégrer l'équité de genre dans toutes les politiques publiques. Cette approche, souvent désignée sous le terme de Health in All Policies, vise à agir sur les déterminants structurels (éducation, emploi, justice, urbanisme...) qui façonnent les rapports de genre et conditionnent les inégalités de santé.

- » **Mobiliser la communauté et les acteurs sociaux** pour transformer les normes genrées qui lui sont nocives, par des campagnes de sensibilisation, l'implication des jeunes, des leaders d'opinion et des relais communautaires, afin de promouvoir des représentations égalitaires du rôle des femmes et des hommes dans la société et en santé.
- » **Inclure l'éducation à la santé et à l'égalité de genre dans les cursus scolaires**, afin d'agir dès le plus jeune âge sur les représentations et les comportements futurs en matière de santé, d'autonomie et de recours aux soins.
- » **Réduire les restrictions d'accès aux soins pour les femmes** liées à la mobilité, à la ségrégation ou aux normes culturelles, en favorisant des politiques de proximité, des services mobiles, et en levant les barrières administratives ou juridiques.

Prendre en compte les profils sociodémographiques différenciés selon le genre

Les inégalités de genre en santé sont façonnées par d'autres facteurs sociaux tels que l'âge, le niveau d'instruction, le statut matrimonial, la catégorie socioprofessionnelle, le milieu de résidence ou encore le niveau scolaire et socio-économique des parents (notamment chez les adolescents). Ces facteurs peuvent aggraver ou atténuer les écarts observés entre les sexe. Les principales recommandations sont :

- » **Intégrer l'équité de genre dans la planification, la programmation et les politiques de santé**, en tenant compte de l'interaction entre le genre et les facteurs sociaux. L'analyse de genre doit être systématiquement utilisée pour identifier les besoins différenciés, les obstacles spécifiques et les leviers d'action pertinents.
- » **Former les professionnels de santé à une approche sensible au genre**, en intégrant des modules obligatoires dans la formation initiale et continue sur les déterminants sociaux de la santé, les biais de genre, les besoins spécifiques des femmes et des hommes, et les dynamiques inter sectionnelles.
- » **Adapter l'organisation et les contenus des services de santé** aux besoins différenciés : consultations centrées sur la santé mentale des jeunes filles, accompagnement des femmes âgées atteintes de pathologies chroniques, services de prévention et de sevrage tabagique pour les adolescents de sexe masculin, etc.
- » **Tenir compte des contraintes contextuelles** (CSP, milieu de résidence, niveau d'instruction) dans la mise en œuvre des services : accessibilité financière et géographique, horaires compatibles avec les obligations domestiques ou professionnelles, accès culturellement adapté.

Réduire les inégalités observées en santé selon le genre

Les inégalités observées dans votre étude – qu’il s’agisse de morbidité chronique, de comportements de risque ou de recours différencié aux soins – traduisent les effets cumulés des déterminants structurels et des profils sociaux différenciés. Leur réduction nécessite des politiques et interventions ciblées, fondées sur des données probantes et adaptées aux besoins réels des populations. Les principales recommandations sont :

- » **Mettre en œuvre des stratégies différenciées de prévention et de prise en charge** : par exemple, renforcer le dépistage des maladies métaboliques chez les femmes, lutter contre les conduites addictives chez les hommes, ou adapter la communication et l’offre de soins à la réalité des adolescentes souffrant d’obésité ou de stress émotionnel.
- » **Garantir l’équité dans la qualité et la sécurité des soins** en réduisant les écarts de traitement observés (ex. : délais plus longs ou sous-recours à certains traitements chez les femmes), et en assurant une répartition équitable des ressources et des moyens thérapeutiques.
- » **Intégrer des indicateurs genrés dans les dispositifs d’évaluation des politiques de santé**, afin d’assurer une amélioration continue des pratiques et de garantir que les interventions mises en œuvre réduisent effectivement les écarts de santé entre les sexes.

Références

Abuyassin B, Laher I. Diabetes epidemic sweeping the Arab world. *World J Diabetes*. 2016;7(8):165–74.

Akl C, Akik C, Ghattas H, Obermeyer CM. The cascade of care in managing hypertension in the Arab world: a systematic assessment of the evidence on awareness, treatment and control. *BMC Public Health*. 2020;20(835):851.

Aljefree N, Ahmed F. Prevalence of cardiovascular disease and associated risk factors among adult population in the Gulf Région: a systematic review. *Adv Public Health*. 2015;2015:235101

Al-Zakwani I, Al-Mahruqi F, Al-Rasadi K, Shehab A, Al Mahmeed W, Arafah M, et al. Sex disparity in the management and outcomes of dyslipidemia of diabetic patients in the Arabian Gulf: findings from the CEPHEUS study. *Lipids Health and Dis*. 2018;17(1):25.

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2016. January 2016 Volume 39, Supplement 1. The journal of clinical and applied research and education January 2016 Volume 39, Supplement 1.

Banerjee, A., Finkelstein, A., Hanna, R., Olken, B.A., Ornaghi, A. and Sumarto, S. (2021). The Challenges of Universal Health Insurance in Developing Countries: Experimental Evidence from Indonesia’s National Health Insurance. *American Economic Review*, 111(9), pp.3035–3063. doi:10.1257/aer.20200523.

Barolia R, Clark AM, Higginbottom G. Exploring the impact of gender inequities on the promotion of cardiovascular health of women in Pakistan. *Nurs Inq*. 2017;24(1):e12148

Booty, E. (2020). 9 reasons universal healthcare will fail – if we don’t act now. *World Economic Forum*. April 28. Available at:

<https://www.weforum.org/agenda/2020/04/9-reasons-universal-healthcare-will-fail-if-we-dont-act-now/>.

Borge G Nordestgaard, Anette Varbo. Lipids and cardiovascular disease 3: Triglycerides and cardiovascular disease. *Lancet* 2014; 384: 626–635.

Borrell, C., L. Palència, C. Muntaner, M. Urquía, D. Malmusi and P. O’Campo (2014). “Influence of macrosocial policies on women’s health and gender inequalities in health.” *Epidemiologic Reviews* 36(1): 31-48.

Boutayeb A, Boutayeb S, Boutayeb W. Multi-morbidity of non communicable diseases and equity in WHO Eastern Mediterranean countries. *Int J Equity Health*. 2013;12:60.

Cigarette smoking among adults--United States, 2000. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2002;51(29):642 Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press.

Courtenay, W. H. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: A theory of gender and health. *Social Science & Medicine*, 50(10), 1385–1401. DOI:10.1016/S0277-9536(99)00390-4

CSDH (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the commission on social determinants of health. Geneva, World Health Organization.

Damahouri AHH, Al Khaia KAJ, Sequeira RP. Gender-based treatment outcomes in diabetic hypertension. *J Postgrad Med*. 2008;54(4):252–8.

El-Menyar A, Zubaid M, Rashed W, Almahmeed W, Al-Lawati J, Sulaiman K, et al. Comparison of men and women with acute coronary syndrome in six Middle Eastern countries. *Am J Cardiol*. 2009;104(8):1018–22.

Gender and non communicable diseases in Europe. Analysis of STEPS data. Copenhagen: WHO Régional Office for Europe; 2020 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/337471>, accessed 27 May 2022).

Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/204871>, accessed 27 May 2022).

GH5050 Collective. Equality works. The Global Health 50/50 2019 report. London: Centre for Gender and Global Health Institute for Global Health, University College London, 2019.

Greaves L. Can tobacco control be transformative? Reducing gender inequity and tobacco use among vulnerable populations. *Int J Environ Res Public Health*. 2014; 11(1):792–803. [PubMed: 24402065]

Grunbaum JA, Kann L, Kinchen S, Ross J, Hawkins J, Lowry R, et al. Youth risk behavior surveillance--United States, 2003. *MMWR Surveill Summ* 2004;53(SS-02):1-96

Gupta GR, Oomman N, Grown C, et al. Gender equality and gender norms: framing the opportunities for health. *Lancet* 2019; 393: 2550–62.

Health and well-being profile of the Eastern Mediterranean Région: an overview of the health situation in the Région and its countries in 2019. Cairo: WHO Régional Office for the Eastern Mediterranean; 2020 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/348133>, accessed 27 May 2022).

Heise, L., Greene, M.E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., Zewdie, D., Darmstadt, G.L., Hawkes, S., Henry, S., Heymann, J., Klugman, J., Levine, R., Raj, A. and Rao Gupta, G. (2019). Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. *The Lancet*, 393(10189), pp.2440–2454. doi:10.1016/s0140-6736(19)30652-x.

Hill-Briggs F, Adler NE, Berkowitz SA, Chin MH, Gary-Webb TL, Navas-Acien A, et al. Social determinants of health and diabetes: a scientific review. *Diabetes Care*. 2021;44(1):258–79.

Holtzman D, Powell-Griner E, Bolen JC, Rhodes L. State- and sex-specific prevalence of selected characteristics--Behavioral Risk Factor Surveillance System, 1996 and 1997. *MMWR Surveill Summ* 2000;49(SS-06):1-39.

Hussein M, Diez Roux AV, Mujahid MS, Hastert TA, Kershaw KN, Bertoni AG, et al. Unequal exposure or unequal vulnerability? Contributions of neighborhood conditions and cardiovascular risk factors to socioeconomic inequality in incident cardiovascular disease in the multi-ethnic study of atherosclerosis. *Am J Epidemiol*. 2018;187(7):1424–37.

Huxley RR, Woodward M. Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. *Lancet* 2011;378:1297-305.

Institute of Health Metrics and Evaluation (2021). <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>

Jamal A, Khan SA, AlHumud A, Al-Duhyim A, Alrashed M, Bin Shabr F, et al. Association of online health information-seeking behavior and self-care activities among type 2 diabetic patients in Saudi Arabia. *J Med Internet Res*. 2015;17(8):e196.

Jody Heymann, Jessica K Levy, Bijetri Bose, Vanessa Ríos-Salas, Yehualashet Mekonen, Hema Swaminathan, Negar Omidakhsh, Adva Gadoth, Kate Huh, Margaret E Greene, Gary L Darmstadt on behalf of the Gender Equality, Norms and Health Steering Committee*. *Lancet* 2019; 393: 2522–34 Published Online May 30 2019 <http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736>

Kanter R, Caballero B. Global gender disparities in obesity: a review. *Adv Nutr*. 2012;3(4):491–8.

Khesroh AA, Al-Roumi F, Al-Zakwani I, Attur S, Rashed W, Zubaid M. Gender differences among patients with acute coronary syndrome in the Middle East. *Heart Views*. 2017;18(3):77–82.

Kim, S., Haines, P. S., Siega-Riz, A. M., & Popkin, B. M. (2003). The Diet Quality Index–International (DQI-I) provides an effective tool for cross-national comparison of diet quality as illustrated by China and the United States. *Journal of Nutrition*, 133(11), 3476–3484.

Kwon JY, et al. Masculinity and Fatherhood: New Fathers' Perceptions of Their Female Partners' Efforts to Assist Them to Reduce or Quit Smoking. *Am J Mens Health*. 2014.

Lee C, Chow C-M, Yan AT, Moe GW, Tu JV, Chu JY. Awareness of warning symptoms of heart disease and stroke: results of a follow-up study of the Chinese Canadian cardiovascular health project. *CJC Open*. (2021) 3:741–50. doi: 10.1016/j.cjco.2021.01.014

Lugo A, La Vecchia C, Boccia S, et al. Patterns of smoking prevalence among the elderly in Europe. *Int J Environ Res Public Health* 2013;10:4418-31.

Maas AHM, Appelman YEA. Gender differences in coronary heart disease. *Neth Heart J*. (2010) 18:598–603. doi: 10.1007/s12471-010-0841-y

Mackenbach JP, Kulhánová I, Artnik B, Bopp M, Borrell C, Clemens T, et al. Changes in mortality inequalities over two decades: register based study of European countries. *BMJ (Clin Res ed)*. (2016) 353:i1732. doi: 10.1136/bmj.i1732

Manandhar M, Hawkes S, Buse K, Nosrati E, Magar V. Gender, health and the 2030 agenda for sustainable development. *Bull World Health Organ* 2018; 96: 644–53.

Mattei J, Tamez M, Ríos-Bedoya CF, et al. Health conditions and lifestyle risk factors of adults living in Puerto Rico: a cross-sectional study. *BMC Public Health* 2018;18:491.

McKelvey K, et al. Determinants of Cigarette Smoking Initiation in Jordanian Schoolchildren: Longitudinal Analysis. *Nicotine Tob Res*. 2014

Moradi-Lakeh M, El Bcheraoui C, Afshin A, Daoud F, AlMazroa M, Al Saeedi M, et al. Diet in Saudi Arabia: findings from a nationally representative survey. *Public Health Nutr*. 2016;20(6):1–7.

Mousa, M., Boyle, J., Skouteris, H., Mullins, A.K., Currie, G., Riach, K. and Teede, H.J. (2021). Advancing women in healthcare leadership: A Systematic Review and Meta-Synthesis of Multi-Sector Evidence on Organisational Interventions. *EClinicalMedicine*, 39. doi:10.1016/j.eclinm.2021.101084

Möller-Leimkühler AM. Gender differences in cardiovascular disease and comorbid depression. *Dialogues Clin Neurosci*. 2007;9(1):71–83.

Musaiger A. Overweight and obesity in Eastern Mediterranean Région: prevalence and possible causes. *J Obes*. 2011;2011:407237.

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents. *PEDIATRICS* Vol. 114 No. 2 August 2004.

Organisation Mondiale de la Santé. Growth reference 5-19 years. http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/.

Organisation Mondiale de la Santé Noncommunicable diseases and mental health. <http://www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators-definition/en/>

Organisation mondiale de la Santé (OMS/WHO). (2018). Global status report on road safety 2018. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>

Patton GC, Viner R. Pubertal transitions in health. *Lancet* 2007; 369: 1130–39.

Rogers RG, Everett BG, Onge JMS, Krueger PM. Social, behavioral, and biological factors, and sex differences in mortality. *Demography*. (2010) 47:555–78. doi: 10.1353/dem.0.0119

Regitz-Zagrosek V, Kararigas G. Mechanistic pathways of sex differences in cardiovascular disease. *Physiol Rev*. (2017) 97:1–37. doi: 10.1152/physrev.00021.2015.

Sequeira RP, Al Khaia, Damanhori AH, Mathur VS. Physician gender and antihypertensive prescription pattern in primary care. *J Eval Clin Pract*. 2003;9(4):409–15.

Sen, G. and P. Östlin (2008). "Gender inequity in health: why it exists and how we can change it." *Global Public Health* 3(sup1): 1-12.

Sen G, Östlin P, George A. Unequal, unfair, ineffective and inefficient. Gender inequity in health: why it exists and how we can change it. Final report to the WHO Commission on Social Determinants of Health. September, 2007. https://www.who.int/social_determinants/resources/csdh_media/wgekn_final_report_07.pdf (accessed Dec 3, 2019).

Shakya HB, Domingue B, Nagata JM, Cislighi B, Weber A, Darmstadt GL. Adolescent gender norms and adult health outcomes in the USA: a prospective cohort study. *Lancet Child Adolesc Health* 2019; 3: 529–38.

Siddiqui S, Zainal H, Noor Harun S, Maisharah Sheikh Ghadzi S, Ghafoor S. Gender differences in the modifiable risk factors associated with the presence of prediabetes: a systematic review. *Diabetes Metab Syndr.* 2020;14(5):1243–52.

Stefler D, Murphy M, Irdam D, et al. Smoking and mortality in Eastern Europe: results from the PrivMort retrospective cohort study of 177,376 individuals. *Nicotine Tob Res* 2018;20:749-54.

The Lancet (2019). Series on Gender Equality, Norms, and Health [Executive Summary]. The Lancet, 393. <https://www.thelancet.com/series/gender-equality-norms-health>.

Traissac P, El Ati J, Gartner A, Ben Gharbia H, Delpuech F. Gender inequalities in excess adiposity and anaemia combine in a large double burden of malnutrition gap detrimental to women in an urban area in North Africa. *Public Health Nutr.* 2016;19(8):1428–37

UNDP. Rapport sur le Développement Humain 2023. Washington, D.C: United Nations, 2023.

UN Women. Turning promises into action: gender equality in the 2030 agenda for sustainable development. United States: UN Women, 2018.

Vlassoff, C. (2007). Gender differences in determinants and consequences of health and illness. *Journal of health, population, and nutrition*, 25(1), pp.47–61

World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic (WHO, 2000).

Weber, A.M., Cislighi, B., Meausoone, V., Abdalla, S., Mejía-Guevara, I., Loftus, P., Hallgren, E., Seff, I., Stark, L., Victora, C.G., Buffarini, R., Barros, A.J.D., Domingue, B.W., Bhushan, D., Gupta, R., Nagata, J.M., Shakya, H.B., Richter, L.M., Norris, S.A. and Ngo, T.D. (2019). Gender Norms and Health: Insights from Global Survey Data. *The Lancet*, 393(10189), pp.2455–2468. doi:10.1016/s0140-6736(19)30765-2.

Wells JCK, Marphatia AA, Cole TJ, McCoy D. Associations of economic and gender inequality with global obesity prevalence: understanding the female excess. *Soc Sci Med.* 2012;75(3):482– 90.

Women and diabetes in the EU. Dublin: European Institute of Women's Health; 2017 WHO (2015). "Media Centre: Gender. Fact sheet N°403." <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs403/en/>; .

World Bank (2016). Implementing the World Bank's Gender Strategy in Health, Nutrition, and Population: Follow Up Note. Health, Nutrition, and Population Global Practice, Washington, D.C.: World Bank Group [Internal document].

World Economic Forum (2014). The Global Gender Gap 2014. Switzerland, World Economic Forum.

Annexe

Equipe du projet

Equipe technique du projet

Pr Hajer AOUNALLAH-SKHIRI, Coordinatrice du projet, INSP

Pr Jalila EL ATI, Partenaire du projet, INNTA

Dr Mariem ZRIBI, INSP

Mme Nada Zoghlami, INSP

Equipe administrative du projet (INSP)

M. Fathi MANSOURI, point focal financier

Mme Marwa MBARKI

Mme Najoua KASSOUK

Consultant National

Pr Mohamed HSAIRI

Comité de lecture

Dr Amel Ben SAID

Dr Fatma TEMIMI

Pr Hajer AOUNALLAH-SKHIRI

Pr Imen JAOUADI

Pr Jalila EL ATI

Dr Mariem ZRIBI

